

HERON (No: 649690): Deliverable 2.4.

QUESTIONNAIRE TEMPLATE ON BARRIERS AND DRIVING FACTORS AND 7 TRANSLATED VERSIONS OF THE QUESTIONNAIRE

FEBRUARY 2016

Partners: Università Commerciale Luigi Bocconi (UB), Oxford Brookes University (OBU)

Università Commerciale
Luigi Bocconi

OXFORD
BROOKES
UNIVERSITY

Universiteit
Antwerpen

Wuppertal Institute
for Climate, Environment
and Energy

SEI

STOCKHOLM
ENVIRONMENT
INSTITUTE

Institution: Università Commerciale Luigi Bocconi (UB), Oxford Brookes University (OBU)

Steering Committee members ⁽¹⁾: Edoardo Croci, Rajat Gupta

Prepared by: Edoardo Croci, Tania Molteni, Alessandro Palma. Università Commerciale Luigi Bocconi - UB - IEFE.

⁽¹⁾ The Steering Committee members have the responsibility for ensuring the quality of the report.

HERON: Forward – looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649690. The content of this document reflects only the authors' views and the EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Contents

ACKNOWLEDGEMENTS	4
GLOSSARY	5
ACRONYMS	6
EXECUTIVE SUMMARY	7
INTRODUCTION	8
1.1 ENGLISH VERSION	9
1.2 BELGIAN VERSION	24
1.3 BULGARIAN VERSION.....	41
1.4 ESTONIAN VERSION	58
1.5 GERMAN VERSION	76
1.6 GREEK VERSION.....	93
1.7 ITALIAN VERSION	113
1.8 SERBIAN VERSION	129
ANNEXES	146
REFERENCES	147

ACKNOWLEDGEMENTS

GLOSSARY

See the section “Glossary” of the questionnaire.

ACRONYMS

BEMS: Building Energy Management System

ΕΑ: Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency in Greek)

EE: Energy Efficiency (in all project languages except for Greek)

LED: light-emitting diode

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

WP2 of the HERON project seeks to identify the main **barriers** (social, economic, cultural, educational and institutional) which hamper the **implementation of energy efficiency policy instruments, technologies and practices** in the **buildings** and **transport** sectors at the **national, regional** and **local level** in the **eight partner countries** (Belgium, Bulgaria, Estonia, Germany, Greece, Italy, Serbia, United Kingdom), and to provide a qualitative assessment of the key barriers for each country. At this purpose WP2 relies on a literature review (Tasks 2.1., 2.2., 2.3) and on primary research with experts, to be implemented through a questionnaire-based survey (Tasks 2.4, 2.5, 2.6, 2.7).

The **questionnaire** is structured along the **different typologies of barriers** identified in Tasks 2.1, 2.2 and along the **main features** that characterize each barrier, with a combination of different kinds of questions (examples: open, closed....).

The **aims** of the **survey** are:

- to collect experts' and stakeholders' opinions on the **relevance** of **each barrier** for **each country**, rating the relevance of the different barriers in influencing the degree of implementation of the energy efficiency policy instrument, technology or practice, as well as the **interaction** between the barriers;
- to suggest **possible ways to overcome** them,
- if necessary, to **map additional barriers** which had not been considered;

Moreover, the survey will also be aimed to rate the **importance** of different **driving factors** of energy efficiency policies, identified according to the desk research of Task 2.3 and of WP1.

This document refers to Task 2.5. "Elaboration of a questionnaire for the survey" - Deliverable 2.4. – "Questionnaire template on barriers and driving factors and 7 translated versions of the questionnaire", and includes the English questionnaire text and its translated versions in the other project languages.

Each partner translated the questionnaire into its own country language.

1.1 ENGLISH VERSION

1) Introduction and purpose of the survey (based on the "Participant Information Sheet" included in D2.6 - Data Management Plan).

What is the purpose of the study?

This survey is part of the project "HERON - Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries", funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 649690. The HERON project aims to contribute to the improvement of energy modelling by incorporating social, educational and cultural factors in scenarios, so as to reflect the end-user behaviour. Visit our link for further information: <http://heron-project.eu/>

Why have I been invited to participate?

The survey is directed at experts, researchers, policy makers and organizations interested in energy efficiency issues. We would be grateful if you could contribute with your expertise and opinions to our project by taking part in this survey.

Will what I say in this study be kept confidential?

All collected data will be anonymous and held securely in line with University ethics requirements, and national legislation requirements that are in line with EU Directives.

How much time do I need to devote in this survey?

About 20-25 minutes.

What will happen to the results of the research study?

The results of the survey will be aggregated, analysed and described in a synthesis report. An electronic version of the final report will be sent upon request.

Who is organising and funding the research?

The HERON project is coordinated by the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. This survey is coordinated by Oxford Brookes University (UK) and Bocconi University (Italy). Other HERON partners include: Black Sea Energy Research Centre (BSERC) (Bulgaria), University of Antwerp (Belgium), Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Germany), University of Belgrade-Faculty of Mining and Geology (Serbia), Estonian Institute for Sustainable Development, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estonia).

Contact for Further Information: Oxford Brookes University - Rajat Gupta (rgupta@brookes.ac.uk); Laura Barnfield (lbarnfield@brookes.ac.uk).

Partners managing survey dissemination: Bocconi University, Italy and Oxford Brookes University, UK.

Questions are related to the buildings (first part) and the transport sector (second part). Not all questions need to be answered; please answer the questions related to your expertise.

Thank you

2) Ethical information

In the implementation of this survey, the HERON partners will follow the ethical principles, as specified in the Data Management Plan of the project (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). All collected data will be anonymised and held securely in line with the partners' ethics requirements, national legislation requirements and EU Directives requirements.

Glossary of terms

Energy efficiency policy: a government led course of action aimed at facilitating the adoption of energy efficiency technologies. Policies are the set of available legal means, instruments, approaches, rules and incentives, that a government has at its disposal to persuade, coerce or encourage certain social, productive and economic groups to participate and help tackle the problem. Policies refer to objectives, together with the means of implementation.

Policy measures: are focused actions aimed at specific issues. They are individual interventions or packages of related measures. Specific measures might include actions which promote the chosen policy direction (Niang-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Policy instruments: are defined as the set of all techniques (steps, mechanisms, approaches, tactics), which a government has to implement the objectives of a selected policy (Jordan A. et. Al. (2000)). They contain all the necessary details for the framework under which a policy or measure will be implemented. The policy instruments that are used for the implementation of national policies are classified into four main categories:

1. Regulatory policy instruments ('command and control' instruments, environmental standards, regulatory standards, technological or design standards, functional or efficiency standards);
2. Voluntary approaches (unilateral commitments, voluntary agreements or initiatives, public voluntary schemes (eco-labels, voluntary action plans, negotiated agreements));
3. Economic policy instruments (tradable permits, certificates, subsidies, liability payments, non-compliance penalties, deposit refund systems, emission charge, taxes);
4. Dissemination measures (public awareness, promotion of research and technology, environmental education).

Driver: an element that positively induces individuals to invest in energy efficiency. Energy efficiency policies are an example.

Barrier: an element that limits the individuals' willingness to invest in energy efficiency. For instance, difficulties in trusting new technologies or lack of information about potential energy efficiency benefits are considered barriers.

Split incentive: a 'circumstance in which the flow of investments and benefits are not properly rationed among the parties to a transaction or exchange' (Bird and Hernandez, 2012), and can act as a barrier to the deployment of energy efficiency measures. An example of this is when the tenant is responsible for the energy/utility bills, there is little or no incentive for the landlord to increase his or her own expense to acquire efficient equipment (e.g., refrigerators, heaters, and light bulbs) because the landlord does not bear the burden of the operating costs and will not reap the benefits of reducing those costs.

Building Energy Management System (BEMS): computer-based control system installed in buildings that controls and monitors the building's mechanical and electrical equipment such as ventilation, lighting, power systems, fire systems, and security systems.

Building fabric upgrades: energy efficiency measures to upgrade the physical fabric of a dwelling (e.g. draught-proofing, double glazing, loft insulation, cavity/solid wall insulation).

LEDs: A light-emitting diode (LED) is a two-lead semiconductor light source that has rapidly superseded the traditional bulb lights. LEDs have many advantages over incandescent light sources including lower energy consumption, longer lifetime, improved physical robustness, smaller size, and faster switching.

Energy class (A+, A++): energy classes show how an appliance ranks on a scale from A to G according to its energy consumption. Class A (green) is the most energy efficient and Class G (red) the least. Once most appliances of a given type reach Class A, up to 3 further classes can be added to the scale: A+, A++ and A+++.

3) Building sector

Please rate the importance of the following barriers to the implementation of energy efficiency (EE) policies in the building sector of your country (E=economic, Ed=educational, I=institutional, C=cultural, S=social):			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
3.1	S	Lack of interest and undervaluing energy efficiency (individuals may pay scarce attention to energy saving and its benefits)					
3.2	S	Social group interactions (some individuals may negatively affect other consumers that are willing to invest in new EE technologies).					
3.3	S	Socio-economic status of building users (some statuses, such as unemployment, affect the individual capacity to invest in EE. In general, individuals with negative economic conditions have fewer possibilities to sustain EE investments)					
3.4	E	Lack of funds or access to finance, lack of financial incentives, high capital costs and financial risk (individuals with more risk aversion may be less prone to invest in EE).					
3.5	E	Limited payback expectations and investment horizons (individual may think that the payback period for a given EE investment is too long and uncertain)					
3.6	E	Uncertainty on investment (individuals may be more or less sensitive to the uncertainty due to the return on their EE investments)					
3.7	Ed	Lack of trusted information and experience (individuals may not trust who provides them with information on energy savings)					
3.8	Ed	Lack of awareness on saving potentials (individuals may misperceive the benefits deriving from EE)					

3.9	Ed	Difficulties in using new EE technologies (when EE technologies are provided with few user information, some individuals may be less capable to deal with them).					
3.10	Ed	Training and skills of professionals (professionals and sellers of EE goods may have poor expertise)					
3.11	C	Customs, habits, and relevant behavioural aspects (i.e. it may be difficult to change consumer's habits such as keeping the windows open when the heating is on or sleeping with TV left on)					
3.12	I	Lack of relevant legislation (legislation may not be sufficiently developed to support the adoption of EE technologies)					
3.13	I	Building stock characteristics (there may be some technical difficulties in installing EE technologies, due to the characteristics of different buildings, including building age)					
3.14	I	Split incentive (landlords may not invest in energy efficiency because their tenants pay the energy bills, or conversely tenants have no incentive to reduce their energy use as their landlord pays the bill).					
3.15	I	Complex/inadequate regulatory procedures (individuals who want to benefit from EE investments may find bureaucratic procedures too complicated).					
3.16	To the best of your knowledge, what are the other barrier/s that negatively affect the implementation of EE policies in the building sector? And in what ways?		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting interventions for building fabric upgrade?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
3.17	S	Lack of interest and undervaluing energy efficiency benefits; social group interactions (some individuals may negatively affect consumers that are willing to invest in new EE technologies).					
3.18	E	Lack of funds or access to finance, lack of financial incentives, high capital costs and financial risk.					

3.19	Ed	Lack of trusted information and experience (individuals may not trust who provide them with information on energy savings); difficulties in knowing new EE technologies; lack of expertise for professionals and technicians.					
3.20	C	Customs, habits, and relevant behavioural aspects (it may be difficult to change consumer's habits such as leaving the windows open when the heating is on).					
3.21	I	Lack of specific legislation; aged building stock and difficulties in installing EE technologies; split incentive (landlords may not invest in energy efficiency because their tenants pay the energy bills)					
3.22	Can you identify any other specific barrier/s that limits building fabric upgrades? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the adoption of heat pumps?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
3.23	S	Lack of interest and undervaluing energy efficiency benefits; social group interactions (some individuals may negatively affect consumers that are willing to invest in new EE technologies).					
3.24	E	Lack of funds or access to finance, lack of financial incentives, high capital costs and financial risk.					
3.25	Ed	Lack of trusted information and experience (individuals may not trust who provides them with information on energy savings); difficulties in using new EE technologies; lack of expertise for professionals.					
3.26	C	Customs, habits, and relevant behavioural aspects (i.e. it may be difficult to change consumer's habits such as keeping the windows open whilst the heating is on)					
3.27	I	Lack of specific legislation; aged building stock and difficulties in installing EE technologies; split incentive (landlords may not invest in energy efficiency because their tenants pay the energy bills).					
3.28	Can you identify any other specific barrier/s that limits the diffusion of heat pumps? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				

According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the adoption of LEDs?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
3.29	S	Lack of interest and undervaluing energy efficiency benefits; social group interactions (some individuals may negatively affect consumers that are willing to invest in new EE technologies).					
3.30	E	Lack of funds or access to finance, lack of financial incentives, high capital costs and financial risk.					
3.31	Ed	Lack of trusted information and experience (individuals may not trust who provides them with information on energy savings); difficulties in using new EE technologies; lack of expertise for professionals and technicians.					
3.32	C	Customs, habits, and relevant behavioural aspects (it may be difficult to change consumer's habits such as leaving the lights on when not in the room).					
3.33	I	Lack of specific legislation; aged building stock and difficulties in installing EE technologies; split incentive (landlords may not invest in energy efficiency because their tenants pay the energy bills).					
3.34	Can you identify any other specific barrier/s that limits the diffusion of LEDs? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the adoption of more efficient appliances (with energy class A+++ and A++)?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
3.35	S	Lack of interest and undervaluing energy efficiency benefits; social group interactions (some individuals may negatively affect consumers that are willing to invest in new EE technologies).					
3.36	E	Lack of funds or access to finance, lack of financial incentives, high capital costs and financial risk.					
3.37	Ed	Lack of trusted information and experience (individuals may not trust who provide them with information on energy savings); difficulties in using new EE technologies; lack of expertise for professionals and technicians.					

3.38	C	Customs, habits, and relevant behavioural aspects (it may be difficult to change consumer's habits such as sleeping with TV on).					
3.39	I	Lack of specific legislation; split incentive (landlords may not invest in energy efficiency because their tenants pay the energy bills).					
3.40	Can you identify any other specific barrier/s that limits the adoption of more efficient appliances (with energy class A+++ and A++)? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the adoption of Building Energy Management System (BEMS) and building automation systems?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
3.41	S	Lack of interest and undervaluing energy efficiency benefits; social group interactions (some individuals may negatively affect consumers that are willing to invest in new EE technologies).					
3.42	E	Lack of funds or access to finance, lack of financial incentives, high capital costs and financial risk.					
3.43	Ed	Lack of trusted information and experience (individuals may not trust who provide them with information on energy savings); difficulties in using new EE technologies; lack of expertise for professionals and technicians.					
3.44	C	Customs, habits, and relevant behavioural aspects (it may be difficult to change consumer's habits such as sleeping with TV on).					
3.45	I	Lack of specific legislation; aged building stock and difficulties in installing EE technologies; split incentive (landlords may not invest in energy efficiency because their tenants pay the energy bills).					
3.46	Can you identify any other specific barrier/s that limits the diffusion of Building Energy Management System (BEMS) and building automation systems? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				

4) Transport sector

Please rate the importance of the following barriers to energy efficiency (EE) in the transport sector in your country (E=economic, Ed=educational, I=institutional, C=cultural, S=social):			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
4.1	S	Low satisfaction with public transport/lack of trust (Individuals may be dissatisfied with public transport and perceive it as more time consuming and less flexible than private means of transport)					
4.2	S	Hesitation to trust new technologies (Individuals may not trust new efficient vehicles (e.g. electric vehicles) and consider them less reliable than "known" technologies)					
4.3	E	Lack of finance for new vehicles/ultra-low-emission vehicles/public transport (Individuals may lack economic resources to buy new efficient vehicles or to use public transport)					
4.4	E	Limited infrastructure investment (Public investments in public transport or in infrastructures for energy efficient vehicles (e.g. electric vehicles) may be limited due to lack of resources)					
4.5	E	Low purchasing power of consumers/financial crisis (individuals may be reluctant to invest in energy efficient vehicles because of the lowering effect of the economic crisis on their purchasing power).					
4.6	Ed	Individuals may lack knowledge and information about energy efficient vehicles such as electric vehicles and ultra-low emission vehicles, e.g. information about running costs, variations in vehicle technology, charging routines etc.).					
4.7	C	Car as status symbol and as a driver of group influence (individuals may consider owning and driving a private car as a symbol of status and good lifestyle).					
4.8	C	Habit and social norm of driving and car ownership (owning and driving a private car may be a deeply-rooted habit and tradition).					
4.9	C	Environmental concern/low priority (Environmental impact of vehicles and/or of travelling may have a low priority for individuals when they purchase a new car or when they decide which ways of travelling they should use)					
4.10	I	Lack of integrated governance (transport governance may be affected by a lack of integration, deriving i.e. from a fragmentation of responsibility between different public authorities and contradictions in policy goals)					

4.11	I	Transport EE on the Government agenda lacking/underrepresented (energy efficiency in the transport sector may have low priority in the governmental agenda)					
4.12	I	Inefficient transport infrastructure and planning (available transport infrastructure and further infrastructure planning may be inefficient and/or ineffective in displacing car dominance and promoting energy efficient transport)					
4.13	I	Insufficient development of cycling/walking infrastructure (cycling/walking infrastructure (e.g. cycling routes, bicycle parking facilities) may be lacking or not sufficiently developed)					
4.14	I	Lack of support for rail transportation/Limited rail infrastructure (Rail infrastructure may be lacking or not sufficiently developed)					
4.15	I	Lack of a national strategy for sustainable urban mobility					
4.16	I	Not developed infrastructure for recharging of electric vehicles (electric vehicles recharging infrastructure may be lacking or not sufficiently developed)					
4.17	To the best of your knowledge, what are the other barrier/s, which negatively affect the implementation of EE policies in the transport sector? And in what ways / why?		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the adoption of electric and hybrid vehicles?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
4.18	S	Hesitation to trust technologies (individuals may not trust electric and hybrid vehicles and consider them less reliable than 'known' traditional technologies).					
4.19	E	Lack of finance (individuals may lack economic resources to buy new efficient vehicles); limited infrastructure investment; reduced purchasing power of citizens due to financial crisis.					
4.20	Ed	Individuals may lack knowledge and information about energy efficient vehicles such as electric vehicles and ultra-low emission vehicles, e.g. information about running costs, variations in vehicle technology, charging routines).					
4.21	C	Car as status symbol and as a driver of group influence; private car characterized by deeply-rooted habits and traditions.					
4.22	I	Fragmentation of responsibility between different public authorities and contradictions in policy goals; inefficient public transport infrastructure; not developed infrastructure for recharging of electric vehicles.					

4.23	Can you identify any other specific barrier that limit the diffusion of electric and hybrid vehicles? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the choice of using more sustainable and efficient modes of transport for individuals?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
4.24	S	Low satisfaction with public transport (individuals may be dissatisfied with public transport and other more sustainable transport means and perceive them as more time consuming and less flexible)					
4.25	E	Low purchasing power of consumers/financial crisis (individuals may be reluctant to adopt energy saving transport modes because of the lowering effect of the economic crisis on their purchasing power).					
4.26	Ed	Individuals may lack knowledge and information about energy saving transport means such as electric vehicles and ultra-low emission vehicles (e.g. information about running costs, variations in vehicle technology, etc.).					
4.28	C	Habit and social norm of using traditional less efficient transport means (owning and driving a private car may be a deeply-rooted habit and tradition).					
4.29	I	Lack of infrastructures and planning (available transport infrastructure and further infrastructure planning may be inefficient and/or ineffective in promoting energy efficient and more sustainable transport)					
4.30	Can you identify any other specific barrier/s that limits the diffusion of new generation more sustainable transport modes for individuals? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				
According to your expertise, to what extent are the following barriers relevant in limiting the choice of using more sustainable and efficient modes for freight transport?			No importance	Medium importance	High importance	Very high importance	Don't know
4.31	S	Hesitation to trust new technologies (companies may not trust new efficient vehicles (e.g. electric vehicles) and consider them less reliable than "known" technologies)					
4.32	E	Reduced economic returns/financial crisis (companies may be reluctant to invest in more sustainable and efficient transport modes because of the lowering effect of the economic crisis on their budget).					
4.33	Ed	Companies may lack knowledge and information about energy efficient vehicles such as electric vehicles and ultra-low emission vehicles (e.g. information about running costs, variations in vehicle technology, charging routines).					
4.34	C	Habit, social norm and lack of environmental awareness (using traditional transport means may be a deeply-rooted habit and tradition).					

4.35	I	Lack of support for more sustainable and efficient transport means/Limited infrastructure (Rail infrastructure may be lacking or not sufficiently developed)					
4.36	Can you identify any other specific barrier/s that limits the diffusion of more sustainable and efficient modes for freight transport? If yes, specify and give a relevance grade (Low, Medium, High).		open answer				

5) Profile of respondent

5.1	Name/Surname				
5.2	Position				
5.3	Institution				
5.4	Type of organization (i.e. government institution, non-profit organization, consumer association, energy utility etc.)				
5.5	Country				
5.6	Phone number				
5.7	Email address				
5.8	Area of professional expertise	Transport	Buildings	Both	
5.9	Experience in energy efficiency (n. years working in this field/related field)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Are you interested in receiving a copy of the final report on the analysis of the questionnaires?	Yes		No	

Technical Notes

Answer scaling

Scaling for assessing the relevance of barriers is 1-4. According to Fink (2003) and Fowler and Cosenza (2008), we use scaling with no neutral response category in order to univocally identify respondent's opinion. We assume that each barrier has a minimum amount of relevance.

Barriers disaggregation

Barriers disaggregation is consistent to the Heron classification, Deliverable 2.1 ("Working paper on social, economic, cultural and educational barriers in buildings and transport"). For the building sector we follow Deliverable 2.1, Figure 11 "Main common barriers in the building sector across all partner countries", while for the transport sector we follow Deliverable 2.1, Figure 20 "Main common barriers in the transport sector across all partner countries" (HERON, 2015a).

Besides the assessment of each specific barrier, the questionnaire also includes a set of five indirect questions, one for each barrier category as classified in D2.1, and specifically: E=economic, Ed=educational, I=institutional, C=cultural, S=social. In formulating these questions, we choose the most diffused barrier among the eight Heron partners as described in Figure 11 (building sector) and Figure 20 (transport sector).

Barriers to technology adoption

The main technologies have been selected from those with the greatest 'expected' potential, using the following references:

- HERON Deliverable 1.4 (2015), which contains 8 country-specific reports prepared by the HERON partners;
- Energy Strategy Group, Energy Efficiency Report (2013);
- ENEA, Annual Report on Energy Efficiency (2015).

1.2 BELGIAN VERSION

1) Inleiding en doel van de enquête (op basis van het “Deelnemers Informatieblad” opgenomen in D2.6 – Data Management Plan).

Wat is het doel van het onderzoek?

Dit onderzoek vormt een onderdeel van het “HERON – toekomstgericht sociaal economisch onderzoek inzake energie-efficiëntie in de EU-landen” project, gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van de subsidieovereenkomst nr. 649690. Het HERON project beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de energie modellering door de integratie van sociale, educatieve en culturele factoren in scenario's, zodat deze modellen beter het gedrag van de eindgebruikers reflecteren. Bezoek onze website voor meer informatie <http://heron-project.eu/>

Waarom ben ik uitgenodigd om deel te nemen?

Het onderzoek richt zich naar experts, onderzoekers, beleidsmakers en organisaties die geïnteresseerd zijn in energie-efficiëntie. We zouden het heel erg op prijs stellen indien u met uw expertise en adviezen wil bijdragen aan ons project door deel te nemen aan dit onderzoek.

Zal wat ik zeg in dit onderzoek vertrouwelijk worden behandeld?

Alle verzamelde gegevens worden anoniem en veilig bewaard overeenkomstig de ethische eisen van de Universiteit en de eisen van de nationale wetgeving die in overeenstemming zijn met de EU Richtlijnen.

Hoeveel tijd moet ik besteden aan dit onderzoek?

Ongeveer 20-25 minuten.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek zullen worden samengevoegd en geanalyseerd in een syntheserapport. Een elektronische versie van het eindrapport wordt op verzoek opgestuurd.

Wie organiseert en financiert het onderzoek?

Het HERON project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Athene, Griekenland. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Oxford Brookes Universiteit (Verenigd Koninkrijk) en de Bocconi Universiteit (Italië). Andere HERON partners zijn de Black Sea Energy Research Centre (BSERC) (Bulgarije), de Universiteit Antwerpen (België), het Wuppertal Instituut voor Klimaat en Energie (Duitsland), de Universiteit van Belgrado – Faculteit mijnbouw en geologie, en het Estse Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Stockholm Environment Institute Tallinn (SEIT) (Estland).

Contacteer voor meer informatie: Universiteit Antwerpen - Aviel Verbruggen (aviel.verbruggen@uantwerpen.be); Johan Couder (johan.couder@uantwerpen.be)

De partners die de verspreiding van de enquête beheren: Bocconi Universiteit, Italië en Oxford Brookes Universiteit, Verenigd Koninkrijk.

De vragen hebben betrekking op gebouwen (eerste deel) en de vervoersector (tweede deel). Niet alle vragen moeten worden beantwoord. Beantwoord enkel de vragen met betrekking tot uw expertise.

Dank u

2) Ethische informatie

Bij de uitvoering van dit onderzoek zullen de HERON partners de ethische principes volgen zoals gespecificeerd in het 'Data Management Plan' van het project (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Alle verzamelde gegevens worden anoniem en veilig bewaard in overeenstemming met de ethische eisen van de partners, de nationale wetgeving en de EU Richtlijnen.

Verklarende woordenlijst

Energie-efficiëntiebeleid: een door een regering geleide werkwijze gericht op het vergemakkelijken van de invoering van energie-efficiëntie technologieën. Beleid is de verzameling van de beschikbare juridische middelen, instrumenten, methoden, regels en prikkels dat een regering tot haar beschikking heeft om bepaalde sociale, productieve en economische groepen te overtuigen, te dwingen of aan te moedigen om deel te nemen en te helpen bij het aanpakken van het probleem. Beleid verwijst zowel naar de doelstellingen als naar de wijze van uitvoering.

Beleidsmaatregelen: zijn geconcentreerde acties gericht op specifieke kwesties. Ze zijn individuele interventies of pakketten van samenhangende maatregelen. Specifieke maatregelen kunnen acties zijn die de richting van het gekozen beleid bevorderen (Niang-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Beleidsinstrumenten: worden gedefinieerd als de verzameling van alle technieken (stappen, mechanismen, methoden, tactieken) waarover een overheid beschikt om de doelstellingen van een gekozen beleid uit te voeren (Jordanië A. et al (2000)). Ze bevatten alle nodige informatie voor het kader waarbinnen een beleid of maatregel zal worden uitgevoerd. De beleidsinstrumenten die worden gebruikt voor de uitvoering van nationaal beleid zijn ingedeeld in vier hoofdcategorieën:

1. Regelgevende beleidsinstrumenten ('command and control' instrumenten, milieunormen, wettelijke normen, technologische of ontwerpnormen, functionele of efficiëntienormen);
2. Vrijwillige benaderingen (eenzijdige toezeggingen, vrijwillige overeenkomsten of initiatieven, openbare vrijwillige regelingen (eco-labels, vrijwillige actieplannen, convenanten);
3. Economische beleidsinstrumenten (verhandelbare vergunningen, certificaten, subsidies, aansprakelijkheid uitkeringen, sancties omwille van niet-naleving, statiegeld systemen, emissieheffingen, belastingen);
4. Verspreiding van maatregelen (publiek besef, bevordering van onderzoek en technologie, milieueducatie).

Drijvende kracht: een element dat op positieve wijze individuen er toe aanzet om te investeren in energie efficiëntie. Beleid inzake energie-efficiëntie is een voorbeeld.

Belemmering: een element dat de bereidheid van de mensen om te investeren in energie-efficiëntie beperkt. Bijvoorbeeld, problemen met vertrouwen in nieuwe technologieën of het ontbreken van informatie over de potentiële voordelen van energie-efficiëntie worden beschouwd als belemmeringen.

Split incentive: een 'omstandigheid waarbij de stroom van de investeringen en de voordelen niet goed verdeeld zijn tussen de partijen bij een transactie of ruil' (Bird en Hernandez, 2012), en die kan fungeren als een belemmering voor de inzet van energie-efficiëntie maatregelen. Een

voorbeeld hiervan is dat wanneer de huurder verantwoordelijk is voor de rekeningen van de energie- of nutsbedrijven, er weinig of geen stimulans is voor de verhuurder om zijn of haar eigen uitgaven te verhogen voor het verwerven van efficiënte toestellen (bijvoorbeeld koelkasten, verwarmingssystemen en spaarlampen), omdat de verhuurder niet de last draagt van de werkingskosten en bijgevolg niet profiteert van de voordelen van het verminderen van deze kosten.

Building Energy Management System (BEMS): een computer-gebaseerd systeem in gebouwen dat de mechanische en elektrische apparatuur van het gebouw stuurt en bewaakt, zoals ventilatie, verlichting, elektrische systemen, brandsystemen en beveiligingssystemen.

Opwaardering van de gebouwschil: energie-efficiëntie maatregelen om de fysieke structuur van een woning (zoals tocht dichtheid, dubbele beglazing, dakisolatie, isolatie van spouwmuur of massieve muur) op te waarderen.

LED: is een halfgeleider die licht geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. De LED is in snel tempo de traditionele verlichting met gloeilampen aan het vervangen. Een LED heeft veel voordelen ten opzichte van een gloeilamp, waaronder een lager energiegebruik, een langere levensduur, een verbeterde fysieke robuustheid, een kleiner formaat, en sneller aanschakelen.

Energieklasse (A+, A++): energie klassen tonen de rangschikking van een toestel op een schaal van A tot G afhankelijk van het energiegebruik. Klasse A (groen) is de meest energie-efficiënte en klasse G (rood) de minste. Zodra de meeste toestellen klasse A bereiken, kunnen tot 3 verdere klassen worden toegevoegd aan de schaal: A+, A++ en A+++.

3) Gebouwensector

Beoordeel het belang van de volgende belemmeringen voor de uitvoering van het energie-efficiëntie (EE) beleid in de bouwsector van uw land (E = economische , Ed = educatieve , I = institutionele, C = culturele, S = sociale)			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.1	S	Gebrek aan interesse voor en onderwaardering van energie-efficiëntie (particulieren besteden weinig aandacht aan energiebesparing en de voordelen hieraan verbonden)					
3.2	S	Sociale interacties (sommige particulieren kunnen een negatieve invloed hebben op andere consumenten die bereid zijn om te investeren in nieuwe EE technologieën)					
3.3	S	Sociaaleconomische status van de gebruikers van een gebouw (een bepaalde sociaaleconomische status, zoals werkloosheid , beïnvloedt de individuele capaciteit om te investeren in EE. Algemeen gesproken zullen mensen die zich in een minder gunstige economische situatie bevinden minder mogelijkheden hebben om EE investeringen vol te houden)					
3.4	E	Gebrek aan financiële middelen of beperkte toegang tot financiering; een gebrek aan financiële prikkels; hoge kapitaalkosten en financiële risico's (personen met meer risicoaversie zullen wellicht minder geneigd zijn om te investeren in EE)					
3.5	E	Lage verwachtingen inzake terugverdientijd en beleggingshorizon (particulieren kunnen denken dat de terugverdientijd voor een bepaalde EE investering te lang en te onzeker is)					
3.6	E	Onzekerheid wat betreft de investering (particulieren kunnen meer of minder gevoelig zijn voor onzekerheid in functie van het rendement van hun EE)					

		investeringen)					
3.7	Ed	Gebrek aan betrouwbare informatie en ervaring (particulieren kunnen weinig vertrouwen hebben in diegenen die hen informatie over energiebesparing bezorgen)					
3.8	Ed	Onvoldoende besef van de mogelijkheden tot energiebesparing (particulieren kunnen de voordelen van EE verkeerd inschatten)					
3.9	Ed	Problemen bij het gebruik van nieuwe EE technologieën (indien EE technologieën niet gepaard gaan met voldoende gebruiksinformatie kunnen particulieren minder in staat zijn om er correct mee om te gaan)					
3.10	Ed	Opleiding en vaardigheden van professionals (professionals en verkopers van EE producten kunnen weinig expertise hebben)					
3.11	C	Gewoonten, gebruiken en relevante gedragsmatige aspecten (dat wil zeggen, het kan moeilijk zijn om de gewoonten van de consument te veranderen, zoals de ramen open laten wanneer men de verwarming opzet of in slaap vallen zonder eerst de TV af te zetten)					
3.12	I	Het ontbreken van relevante wetgeving (wetgeving is mogelijk onvoldoende ontwikkeld om de invoering van EE technologieën te ondersteunen)					
3.13	I	Karakteristieken van de gebouwen (er kunnen zich een aantal technische problemen voordoen bij het installeren EE technologieën omwille van de kenmerken van diverse gebouwen, zoals de leeftijd van het gebouw)					
3.14	I	'Split incentive' (verhuurders investeren mogelijk niet in energie-efficiëntie omdat hun huurders de energierekening betalen, of omgekeerd, huurders hebben geen prikkel om hun energiegebruik te verminderen omdat hun verhuurder de rekening betaalt)					
3.15	I	Ingewikkelde / inadequate wettelijke procedures (particulieren die gebruik willen maken van de voordelen van EE investeringen kunnen de					

		bureaucratische procedures te ingewikkeld vinden)					
3.16		Voor zover u weet, wat zijn de andere belemmeringen die een negatieve invloed hebben op de toepassing van EE beleid in de bouwsector ? En op welke wijzen?	Open vraag				
Volgens uw expertise, in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij het toepassen van maatregelen voor het opwaarderen van de gebouwschil?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.17	S	Gebrek aan interesse voor en onderwaardering van energie-efficiëntie; sociale interacties (sommige particulieren kunnen een negatieve invloed hebben op andere consumenten die bereid zijn om te investeren in nieuwe EE technologieën)					
3.18	E	Gebrek aan financiële middelen of beperkte toegang tot financiering; een gebrek aan financiële prikkels; hoge kapitaalkosten en financiële risico's					
3.19	Ed	Gebrek aan betrouwbare informatie en ervaring (particulieren kunnen weinig vertrouwen hebben in diegenen die hen informatie over energiebesparing bezorgen); problemen bij het gebruik van nieuwe EE technologieën; gebrek aan deskundigheid van professionals en technici .					
3.20	C	Gewoonten, gebruiken en relevante gedragsmatige aspecten (dat wil zeggen, het kan moeilijk zijn om de gewoonten van de consument te veranderen, zoals de ramen open laten wanneer men de verwarming opzet)					
3.21	I	Het ontbreken van specifieke wetgeving; verouderde gebouwen en problemen bij het installeren van EE technologieën; 'split incentive' (verhuurders investeren mogelijk niet in energie-efficiëntie omdat hun huurders de energierekening betalen)					
3.22		Kunt u een andere specifieke belemmering voor het upgraden van de gebouwschil identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog) .	Open vraag				

Volgens uw expertise , in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij het toepassen van warmtepompen?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.23	S	Gebrek aan interesse voor en onderwaardering van energie-efficiëntie; sociale interacties (sommige particulieren kunnen een negatieve invloed hebben op andere consumenten die bereid zijn om te investeren in nieuwe EE technologieën)					
3.24	E	Gebrek aan financiële middelen of beperkte toegang tot financiering; een gebrek aan financiële prikkels; hoge kapitaalkosten en financiële risico's					
3.25	Ed	Gebrek aan betrouwbare informatie en ervaring (particulieren kunnen weinig vertrouwen hebben in diegenen die hen informatie over energiebesparing bezorgen); problemen bij het gebruik van nieuwe EE technologieën; gebrek aan deskundigheid van professionals en technici .					
3.26	C	Gewoonten, gebruiken en relevante gedragsmatige aspecten (dat wil zeggen, het kan moeilijk zijn om de gewoonten van de consument te veranderen, zoals de ramen open laten wanneer men de verwarming opzet)					
3.27	I	Het ontbreken van specifieke wetgeving; verouderde gebouwen en problemen bij het installeren van EE technologieën; 'split incentive' (verhuurders investeren mogelijk niet in energie-efficiëntie omdat hun huurders de energierekening betalen)					
3.28	Kunt u een andere specifieke belemmering voor het toepassen van warmtepompen identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog)		Open vraag				
Volgens uw expertise , in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij het toepassen van LED verlichting?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.29	S	Gebrek aan interesse voor en onderwaardering van energie-efficiëntie; sociale interacties (sommige particulieren kunnen een negatieve invloed hebben op andere consumenten die bereid zijn om te investeren in nieuwe EE technologieën)					

3.30	E	Gebrek aan financiële middelen of beperkte toegang tot financiering; een gebrek aan financiële prikkels; hoge kapitaalkosten en financiële risico's					
3.31	Ed	Gebrek aan betrouwbare informatie en ervaring (particulieren kunnen weinig vertrouwen hebben in diegenen die hen informatie over energiebesparing bezorgen); problemen bij het gebruik van nieuwe EE technologieën; gebrek aan deskundigheid van professionals en technici)					
3.32	C	Gewoonten, gebruiken en relevante gedragsmatige aspecten (dat wil zeggen, het kan moeilijk zijn om de gewoonten van de consument te veranderen, zoals de ramen open laten wanneer men de verwarming opzet)					
3.33	I	Het ontbreken van specifieke wetgeving; verouderde gebouwen en problemen bij het installeren van EE technologieën; 'split incentive' (verhuurders investeren mogelijk niet in energie-efficiëntie omdat hun huurders de energierekening betalen)					
3.34	Kunt u een andere specifieke belemmering voor het toepassen van LED verlichting identificeren Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog)		Open vraag				
Volgens uw expertise , in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij het toepassen van energie efficiënte toestellen (met A+++ of A++ label)?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.35	S	Gebrek aan interesse voor en onderwaardering van energie-efficiëntie; sociale interacties (sommige particulieren kunnen een negatieve invloed hebben op andere consumenten die bereid zijn om te investeren in nieuwe EE technologieën).					
3.36	E	Gebrek aan financiële middelen of beperkte toegang tot financiering; een gebrek aan financiële prikkels; hoge kapitaalkosten en financiële risico's					
3.37	Ed	Gebrek aan betrouwbare informatie en ervaring (particulieren kunnen weinig vertrouwen hebben in diegenen die hen informatie over energiebesparing bezorgen); problemen bij het gebruik van nieuwe EE technologieën; gebrek aan deskundigheid van professionals en technici)					

3.38	C	Gewoonten, gebruiken en relevante gedragsmatige aspecten (dat wil zeggen, het kan moeilijk zijn om de gewoonten van de consument te veranderen, zoals de ramen open laten wanneer men de verwarming opzet)					
3.39	I	Het ontbreken van specifieke wetgeving; verouderde gebouwen en problemen bij het installeren van EE technologieën; ‘split incentive’ (verhuurders investeren mogelijk niet in energie-efficiëntie omdat hun huurders de energierekening betalen)					
3.40		Kunt u een andere specifieke belemmering voor het toepassen van energie efficiënte toestellen (met A+++ of A++ label) identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatic, Hoog)	Open vraag				
Volgens uw expertise, in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij het toepassen van ‘Building Energy Management systemen’ (BEMS) en automatiseringssystemen voor gebouwen?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.41	S	Gebrek aan interesse voor en onderwaardering van energie-efficiëntie; sociale interacties (sommige particulieren kunnen een negatieve invloed hebben op andere consumenten die bereid zijn om te investeren in nieuwe EE technologieën).					
3.42	E	Gebrek aan financiële middelen of beperkte toegang tot financiering; een gebrek aan financiële prikkels; hoge kapitaalkosten en financiële risico's					
3.43	Ed	Gebrek aan betrouwbare informatie en ervaring (particulieren kunnen weinig vertrouwen hebben in diegenen die hen informatie over energiebesparing bezorgen); problemen bij het gebruik van nieuwe EE technologieën; gebrek aan deskundigheid van professionals en technici)					
3.44	C	Gewoonten, gebruiken en relevante gedragsmatige aspecten (dat wil zeggen, het kan moeilijk zijn om de gewoonten van de consument te veranderen, zoals de ramen open laten wanneer men de verwarming opzet)					
3.45	I	Het ontbreken van specifieke wetgeving; verouderde gebouwen en problemen bij het installeren van EE technologieën; ‘split incentive’ (verhuurders investeren mogelijk niet in energie-efficiëntie omdat hun huurders de					

		energierekening betalen)					
3.46	Kunt u een andere specifieke belemmering voor het toepassen van 'Building Energy Management systemen' (BEMS) en automatiseringssystemen voor gebouwen identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog)		Open vraag				

4) Transportsector

Beoordeel het belang van de volgende belemmeringen voor de uitvoering van het energie-efficiëntie (EE) beleid in de transportsector in uw land (E = economische , Ed = educatieve , I = institutionele, C = culturele , S = sociale):			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.1	S	Lage tevredenheid met het openbaar vervoer / gebrek aan vertrouwen (particulieren kunnen ontevreden zijn over het openbaar vervoer omdat ze het beschouwen als meer tijdrovend en minder flexibel dan privé vervoer)					
4.2	S	Weigerachtig om nieuwe technologieën te vertrouwen [particulieren kunnen geen vertrouwen hebben in nieuwe efficiënte voertuigen (bijv. elektrische voertuigen) en deze beschouwen als minder betrouwbaar dan "vertrouwde" technologieën]					
4.3	E	Gebrek aan financiering voor nieuwe voertuigen / ultra-lage emissie voertuigen / openbaar vervoer (particulieren kunnen niet de economische middelen hebben om nieuwe efficiënte voertuigen te kopen of om het openbaar vervoer te gebruiken)					
4.4	E	Beperkte investeringen in infrastructuur [openbare investeringen in het openbaar vervoer of in infrastructuur voor energie-efficiënte voertuigen (bijv. elektrische voertuigen zijn mogelijk beperkt door een gebrek aan middelen]					

4.5	E	Lage koopkracht van de consumenten / financiële crisis (particulieren kunnen weigerachtig staan tegenover investeren in energie- efficiënte voertuigen omdat de economische crisis hun koopkracht heeft verminderd)					
4.6	Ed	Particulieren kunnen te weinig kennis en informatie hebben over energie efficiënte voertuigen, zoals elektrische auto's en ultra-lage emissie voertuigen, bijv. Informatie over de lopende kosten, varianten van voertuigtechnologie, routines voor het opladen, etc.					
4.7	C	Auto als statussymbool en als drijvende kracht van groepsbeïnvloeding (particulieren kunnen het bezit en het besturen van een eigen auto beschouwen als een symbool van status en goede levensstijl)					
4.8	C	Gewoonte en sociale norm van het rijden met en het bezitten van een auto (het bezit en het besturen van een eigen auto kan een diepgewortelde gewoonte en traditie zijn)					
4.9	C	Bezorgdheid over het milieu / lage prioriteit (de milieu-impact van voertuigen en/of van reizen kan een lage prioriteit zijn voor particulieren bij de aankoop van een nieuwe auto of wanneer zij beslissen over de manier van reizen)					
4.10	I	Ontbreken van een geïntegreerd beleid (vervoerbeleid kan worden beïnvloed door een gebrek aan integratie, dat wil zeggen van een versnippering van de verantwoordelijkheid tussen de verschillende overheden en tegenstrijdigheden in de beleidsdoelstellingen)					
4.11	I	Transport EE ontbreekt / is ondervertegenwoordigd op de agenda van de regering (energie-efficiëntie in de transportsector kan een lage prioriteit hebben in de bestuurlijke agenda)					
4.12	I	Inefficiënte vervoersinfrastructuur en planning (beschikbare vervoersinfrastructuur en de verdere planning van de infrastructuur kan inefficiënt zijn en/of niet effectief in het verdringen van de dominantie van de auto en het bevorderen van energie-efficiënt vervoer)					
4.13	I	Onvoldoende ontwikkeling van infrastructuur voor fietsen / lopen [infrastructuur voor fietsen en lopen (bijv. fietsroutes, fietsenstallingen) kan ontbreken of niet voldoende ontwikkeld zijn]					
4.14	I	Gebrek aan steun voor het vervoer per spoor / beperkte spoorinfrastructuur (de spoor infrastructuur kan ontbreken of niet voldoende zijn ontwikkeld)					
4.15	I	Het ontbreken van een nationale strategie voor duurzame stedelijke mobiliteit					

4.16	I	Niet ontwikkelde infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen (infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's kan ontbreken of niet voldoende zijn ontwikkeld)					
4.17	Voor zover u weet, wat zijn de andere belemmeringen die een negatieve invloed hebben op de uitvoering van EE -beleid in de transportsector? En op welke manieren / waarom?		Open vraag				
Volgens uw expertise, in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij het toepassen van elektrische en hybride voertuigen ?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.18	S	Weigerachtig om nieuwe technologieën te vertrouwen [particulieren kunnen geen vertrouwen hebben in nieuwe efficiënte voertuigen (bijv. elektrische voertuigen) en deze beschouwen als minder betrouwbaar dan "vertrouwde" technologieën]					
4.19	E	Gebrek aan financiering (particulieren kunnen niet de economische middelen hebben om nieuwe efficiënte voertuigen te kopen); beperkte investeringen in infrastructuur; verminderde koopkracht van de burgers als gevolg van de financiële crisis.					
4.20	Ed	Particulieren kunnen te weinig kennis en informatie hebben over energie efficiënte voertuigen, zoals elektrische auto's en ultra-lage emissie voertuigen, bijv. Informatie over de lopende kosten, varianten van voertuigtechnologie, routines voor het opladen, etc.					
4.21	C	Gewoonte en sociale norm van het rijden met en het bezitten van een auto (het bezit en het besturen van een eigen auto kan een diepgewortelde gewoonte en traditie zijn)					
4.22	I	Versnippering van de verantwoordelijkheid tussen de verschillende overheden en tegenstrijdigheden in beleidsdoelen; inefficiënte infrastructuur voor het openbaar vervoer; niet ontwikkelde infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen					
4.23	Kunt u andere specifieke belemmeringen bij de toepassing van elektrische en hybride voertuigen identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog)		Open vraag				
Volgens uw expertise, in hoeverre zijn de volgende drempels relevant bij de keuze van het gebruik van meer duurzame en efficiënte vormen van vervoer voor particulieren?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.24	S	Lage tevredenheid met het openbaar vervoer / gebrek aan vertrouwen (particulieren kunnen ontevreden zijn over het openbaar vervoer omdat ze het beschouwen als meer tijdrovend en minder flexibel dan privé vervoer)					

4.25	E	Lage koopkracht van de consumenten / financiële crisis (particulieren kunnen weigerachtig staan tegenover investeren in energie- efficiënte voertuigen omdat de economische crisis hun koopkracht heeft verminderd)					
4.26	Ed	Particulieren kunnen te weinig kennis en informatie hebben over energie efficiënte voertuigen, zoals elektrische auto's en ultra-lage emissie voertuigen, bijv. Informatie over de lopende kosten, varianten van voertuigtechnologie, routines voor het opladen, etc.					
4.27	C	Gewoonte en sociale norm van het rijden met en het bezitten van een auto (het bezit en het besturen van een eigen auto kan een diepgewortelde gewoonte en traditie zijn).					
4.28	I	Inefficiënte vervoersinfrastructuur en planning (beschikbare vervoersinfrastructuur en de verdere planning van de infrastructuur kan inefficiënt zijn en/of niet effectief in het verdringen van de dominantie van de auto en het bevorderen van energie-efficiënt vervoer)					
4.29	Kunt u een andere specifieke belemmering bij de toepassing van de nieuwe generatie duurzame vervoerswijzen voor particulieren identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog, Heel hoog)		Open vraag				
Volgens uw expertise, in hoeverre zijn de volgende belemmeringen relevant bij de keuze van het gebruik van meer duurzame en efficiënte modi voor het goederenvervoer?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.30	S	Weigerachtig om nieuwe technologieën te vertrouwen [bedrijven kunnen geen vertrouwen hebben in nieuwe efficiënte voertuigen (bijv. elektrische voertuigen) en deze beschouwen als minder betrouwbaar dan "vertrouwde" technologieën]					
4.31	E	Verminderde economische opbrengsten / financiële crisis (bedrijven kunnen aarzelen om te investeren in meer duurzame en efficiënte vormen van vervoer omdat de economische crisis hun beschikbare budgetten heeft verminderd)					
4.32	Ed	Bedrijven kunnen te weinig kennis en informatie hebben over energie efficiënte voertuigen, zoals elektrische auto's en ultra-lage emissie voertuigen, bijv. Informatie over de lopende kosten, varianten van voertuigtechnologie, routines voor het opladen, etc.					
4.33	C	Gewoonte, sociale norm en gebrek aan milieubesef (het gebruik van traditionele vervoersmiddelen kan een diepgewortelde gewoonte en traditie zijn)					
4.34	I	Gebrek aan ondersteuning voor meer duurzame en efficiënte transportmiddelen / beperkte infrastructuur (spoor infrastructuur kan ontbreken of niet voldoende zijn ontwikkeld)					

4.35	Kunt u andere specifieke belemmeringen bij de toepassing van meer duurzame en efficiënte modi voor goederenvervoer identificeren? Zo ja, specificeer en geef een waardering voor de relevantie (Laag, Middelmatig, Hoog)	Open vraag
------	--	------------

5) Profiel van de respondent

5.1	Naam / Voornaam				
5.2	Functie				
5.3	Instelling				
5.4	Type organisatie (zoals overheidsinstelling, non-profit organisatie , consumentenorganisatie, energie- of nutsbedrijf, etc.)				
5.5	Land				
5.6	Telefoonnummer				
5.7	Email adres				
5.8	Gebied van professionele expertise	Transport	Gebouwen	Beide	
5.9	Ervaring in energie-efficiëntie (jaren werkzaam in dit gebied / gerelateerd veld)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van een kopie van het eindverslag over de analyse van de vragenlijsten ?	Ja		Nee	

Technische aantekeningen

Het schalen van de antwoorden

De schaal voor het beoordelen van de relevantie van de belemmeringen is 1-4. Op aanbevelen van Fink (2003) en Fowler en Cosenza (2008) gebruiken we een schaal zonder neutrale categorie om de mening van een respondent eenduidig te kunnen identificeren. We veronderstellen dat elke belemmering een minimale vorm van relevantie heeft.

Uitsplitsing van de belemmeringen

De uitsplitsing van de belemmeringen is consistent met de HERON indeling, Deliverable 2.1 ("Working paper over sociale, economische, culturele en educatieve belemmeringen in gebouwen en vervoer"). Voor de bouwsector volgen we Deliverable 2.1, figuur 11 "Belangrijkste voorkomende belemmeringen in de bouwsector in alle partnerlanden", terwijl we voor de transportsector Deliverable 2.1, figuur 20 "Belangrijkste voorkomende belemmeringen in de vervoerssector in alle partnerlanden" volgen (HERON, 2015a).

Behalve de beoordeling van elke specifieke belemmering bevat de vragenlijst ook een vijftal indirecte vragen, één voor elke belemmering volgens de classificatie in D2.1, meer specifiek: E = economische , Ed = educatieve , I = institutionele , C = culturele, S = sociale. Bij het formuleren van deze vragen hebben we gekozen voor de meest voorkomende belemmeringen tussen de acht HERON partners, zoals beschreven in figuur 11 (bouwsector) en figuur 20 (transportsector).

Belemmeringen voor het toepassen van technologieën

De voornaamste technieken zijn gekozen uit deze met het grootst verwachte potentieel, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de volgende referenties:

- HERON Deliverable 1.4 (2015), dat de specifieke 8 nationale rapporten voorbereid door elk van de HERON partners omvat;
- Energy Strategy Group, Energy Efficiency Report (2013);
- ENEA, Annual Report on Energy Efficiency (2015).

1.3 BULGARIAN VERSION

1) Въведение и цел на изследването

Каква е целта на изследването?

Това изследване е част от проекта "HERON – Иновативен социално-икономически анализ на енергийната ефективност в държавите - членки на ЕС", финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” съгласно споразумение № 649690. Проектът HERON има за цел да съдейства за подобряване на енергийното моделиране на ефективността като включи в него социални, образователни и културни фактори, както и поведението на крайния потребител в разработването на сценарии. Подробности за проекта може да намерите на: <http://heron-project.eu/>

Защо Ви каним да участвате?

Изследването е предназначено за специалисти, изследователи, държавни и общински органи и организации, занимаващи се с въпросите на енергийната ефективност. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни съдействате чрез Вашия опит и експертно мнение, като вземете участие в тази анкета.

Как се опазва поверителността на дадените отговори?

Цялата събрана информация ще бъде анонимна и ще се съхранява съгласно етическите изисквания на университета и съответните разпоредби в националните законодателства и европейските директиви.

Колко време ще Ви отнеме попълването на въпросника?

Около 20 – 25 минути.

За какво ще се използват резултатите?

Анализът на резултатите ще позволи да се определи количествено значимостта на всяка една от пречките за повишаване на енергийната ефективност, за да се подобри енергийното моделиране.

Кой провежда и финансира изследването?

Проектът HERON се координира от Националния и каподистрийски университет на Атина, Гърция. Това изследване се координира от университетите Оксфорд Брукс (Великобритания) и Бокони (Италия). Останалите партньори по проекта са: Черноморски изследователски енергиен център (България), Университет на Антверпен (Белгия), Институт за климат, околна среда и енергетика във Вупертал (Германия), Университет на Белград – Факултет по минно дело и геология (Сърбия), Естонски институт за устойчиво развитие, Стокхолмски институт за околна среда – Център Талин (Естония).

Лице за контакт: office@bsrec.bg

Партньори, отговарящи за разпространението на изследването: университет Бокони (Италия) и университет Оксфорд Брукс (Великобритания).

Въпросите касаят сградния (първата част) и транспортния сектори (втората част). Не е необходимо да се отговаря на всички въпроси; отговорете само на тези, които имат отношение към Вашия опит.

Благодарим Ви за участието

2) Етична информация

При извършването на това изследване партньорите по проекта HERON ще следват етическите принципи, заложи в Плана за управление на информацията по проекта (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Цялата събрана информация ще бъде анонимна и ще се пази надеждно, съгласно етическите изисквания на университета и съответните разпоредби в националните законодателства и европейските директиви.

Речник на използваните термини

Политика по енергийна ефективност: курс на действие от страна на правителството, целящ да подпомогне технологиите в областта на енергийната ефективност. Политиката представлява набор от налични законодателни документи, инструменти, подходи, правила и стимули, чрез които правителството може да убеждава, принуждава или насърчава дадени социални, производителни и икономически групи да участват и помагат за решаването на конкретен проблем. Политиката включва цели и средства за постигането им.

Мерки на политиката: действия за преодоляване на конкретен проблем. Това са единични мерки или пакети от мерки. Специфичните мерки може да включват дейности, популяризиращи избраната насока на политиката (Niang-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Инструменти на политиката: набор от всички възможности (стъпки, механизми, подходи, тактики), чрез които правителството се стреми да постигне целите на дадената политика (Jordan A. et. Al. (2000). Те съдържат всички необходими подробности за рамката, в която ще се изпълняват политиката или мерките. Мерките, използвани за изпълнението на националната политика, се разделят в четири основни категории:

Регулаторни (командно-административни мерки, екологични, регулаторни, технологични или проектантски, функционални или стандарти за ефективност);

Доброволни (едностранни ангажименти, доброволни споразумения или инициативи, обществени доброволни схеми (еко-етикети, планове за действие, договорни споразумения);

Икономически (разрешения за търгуване, сертификати, субсидии, плащане на задължения, наказания за несъответствие, емисионни такси, данъци);

Разпространение на информация (информирание на обществеността, популяризиране на научно-изследователската дейност и технологиите, екологично образование).

Движеща сила: елемент, който оказва положително влияние върху индивидите при вземането на решение за инвестиране в енергийна ефективност. Пример за такава сила е политиката в областта на ЕЕ.

Пречка: елемент, който ограничава желанието на индивида да инвестира в енергийна ефективност. Например липсата на доверие в новите технологии или на информация относно потенциалната полза от енергийната ефективност.

Споделен стимул: “обстоятелство, при което потоците на инвестициите и ползите не са правилно разпределени между страните по дадена трансакция или обмен” (Bird and Hernandez, 2012), и може бъде пречка пред разгръщането на мерките за ЕЕ. Пример за това е, когато наемателят заплаща разходите за енергия/сметките за комунални услуги и собственикът няма интерес да увеличи собствените си разходи, за да осигури по-ефективно оборудване (напр. хладилници, отоплителни тела, осветителни тела).

Системи за управление на енергопотреблението в сградите (СУЕС): компютърна система за контрол, инсталирана в сградите, която управлява и следи процеса на работа на механичното и електрическото им оборудване, като вентилация, осветление, електроенергийна система, пожароизвестителна система, системи за охрана.

Подобрения на сградната обвивка: мерки за енергийна ефективност, целящи да повишат енергийните характеристики на физическата обвивка на жилището (напр. уплътняване, двойно остъкляване, изолация на тавана и стените).

Светлодиоди: Светлодиодът представлява полупроводников източник на светлина, който бързо измества традиционните осветителни лампи. Светлодиодите имат по-ниско потребление на енергия, по-дълъг живот, по-добра физическа издръжливост, по-малък размер и по-бързо превключване.

Енергиен клас (А+, А++): енергийните класове показват какво е потреблението на енергия на оборудването по скала от А до Г. Клас А (зелен) е най-ефективният, а клас Г (червен) е най-малко ефективният. Когато повече уреди от даден тип достигнат клас А, към скалата може да се добавят още класове: А+, А++ и А+++.

3) Сграден сектор

Оценете според важността им следните пречки пред изпълнението на политиката в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) в сградния сектор във Вашата страна (И=икономически, О=образователни, Ин=институционални, К=културни, С=социални):			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
3.1	С	Липса на интерес и подценяване на енергийната ефективност (индивидите обръщат малко внимание на пестенето на енергия и ползите от него)					
3.2	С	Взаимодействия между различни социални групи (някои индивиди може да повлияят негативно върху потребители, желаещи да инвестират в ЕЕ технологии)					
3.3	С	Социално-икономически статус на обитателите на сградите (безработицата, например, оказва влияние върху възможността на индивида да инвестира в ЕЕ. Като цяло индивидите с негативен икономически статус разполагат с по-малки възможности за инвестиране в ЕЕ)					
3.4	И	Липса на средства или достъп до финансиране, липса на финансови стимули, високи капиталови разходи и финансов риск (индивиди, които не обичат да рискуват, ще са по-малко склонни да инвестират в ЕЕ)					
3.5	И	Ограничени очаквания за възвръщаемостта на инвестицията и инвестиционния хоризонт (индивидите считат, че периодът на възвръщаемост на инвестицията в ЕЕ е прекалено дълъг и несигурен)					
3.6	И	Несигурност на инвестицията (индивидите може да бъдат повече или по-малко чувствителни към несигурността, поради възвръщаемостта на техните инвестиции в ЕЕ)					

3.7	О	Липса на надеждна информация и опит (индивидите нямат доверие на тези, които им предоставят информацията за енергийните спестявания)					
3.8	О	Липса на информация относно потенциала за спестяване (индивидите не разбират какви са ползите от ЕЕ)					
3.9	О	Затруднения при използването на нови технологии за ЕЕ (когато технологиите за ЕЕ са предоставени без достатъчно информация за потребителя, някои индивиди може да се затруднят при използването им)					
3.10	О	Обучение и професионални умения (специалистите и продавачите на енергийно-ефективни стоки нямат достатъчно опит и знания)					
3.11	К	Традиции, навици и поведенчески характеристики (например, трудна промяна на потребителските навици, като държане на прозорците отворени, докато отоплението работи, или спане на включен телевизор)					
3.12	Ин	Липса на подходящо законодателство (законодателството може да не е достатъчно добре развито, за да подкрепя енергийно-ефективните технологии)					
3.13	Ин	Характеристики на сградния фонд (може да съществуват технически трудности при инсталирането на енергийно-ефективни технологии, поради характеристиките на различните сгради, в това число, възраст на сградата)					
3.14	Ин	Споделени стимули (собствениците може да не инвестират в ЕЕ, защото сметките за енергия се плащат от наемателите, или обратното – наемателите нямат стимул да намалят потреблението си, тъй като собственикът заплаща сметките)					
3.15	Ин	Сложни/неадекватни регулаторни процедури (индивиди, желаещи да направят инвестиция в ЕЕ се сблъскат с прекалено усложнени бюрократични процедури)					
3.16		Според Вас, какви други пречки съществуват пред изпълнението на политиката в областта на ЕЕ в сградния сектор? В какво се изразява	Отворен въпрос				

		тяхното влияние?					
До каква степен следващите пречки ограничават интервенциите, свързани с подобряване на сградната обвивка?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
3.17	С	Липса на интерес и подценяване на ползите от енергийната ефективност; взаимодействия между социални групи (някои индивиди може да повлияят отрицателно на потребителите, желаещи да инвестират в енергийно-ефективни технологии)					
3.18	И	Липса на финансови средства или на достъп до финансиране, липса на финансови стимули, високи капиталови разходи и финансов риск					
3.19	О	Липса на надеждна информация и опит (индивидите нямат доверие на тези, които им предоставят информация за енергийните спестявания); затруднения при работата с енергийно-ефективни технологии; липса на опит у специалистите и техниците					
3.20	К	Традиции, навици и поведенчески характеристики (трудна промяна на навиците на потребителите, като държане на прозорците отворени, докато работи отоплението)					
3.21	Ин	Липса на специфично законодателство; остарял сграден фонд и трудности при инсталирането на енергийно-ефективни технологии; споделени стимули (собствениците не искат да инвестират в ЕЕ, тъй като енергийните разходи се плащат от наемателите)					
3.22	Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи подобряването на сградните енергийни характеристики? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)		Отворен въпрос				
Според Вас, до каква степен следващите пречки ограничават използването на термопомпи?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
3.23	С	Липса на интерес и подценяване на ползите от ЕЕ; взаимодействия между различни социални групи (някои индивиди може да повлияят отрицателно върху потребители, желаещи да инвестират в нови ЕЕ технологии)					

3.24	И	Липса на финансови средства и на достъп до финансиране, липса на финансови стимули, високи капиталови разходи и финансов риск					
3.25	О	Липса на надеждна информация и опит (индивидите нямат доверие на тези, които им предоставят информация относно енергийните спестявания); затруднения при използването на нови ЕЕ технологии; липса на знания и опит у специалистите					
3.26	К	Традиции, навици и поведенчески характеристики (трудна промяна на навиците на потребителите, като държане на прозорците отворени, докато работи отоплението)					
3.27	Ин	Липса на специфично законодателство; остарял сграден фонд и трудности при инсталирането на енергийно-ефективни технологии; споделени стимули (собствениците не искат да инвестират в ЕЕ, тъй като енергийните разходи се плащат от наемателите)					
3.28	Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи разпространението на термопомпите? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)		Отворен отговор				
Според Вас, до каква степен следните пречки ограничават широкото използване на светодиоди?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
3.29	С	Липса на интерес и подценяване на ползите от ЕЕ; взаимодействия между различни социални групи (някои индивиди може да повлияят отрицателно върху потребители, желаещи да инвестират в нови ЕЕ технологии)					
3.30	И	Липса на финансови средства и на достъп до финансиране, липса на финансови стимули, високи капиталови разходи и финансов риск					
3.31	О	Липса на надеждна информация и опит (индивидите нямат доверие на тези, които им предоставят информация относно енергийните спестявания); затруднения при използването на нови ЕЕ технологии; липса на знания и опит у специалистите и техниците					
3.32	К	Традиции, навици и поведенчески характеристики (трудна промяна на навиците на потребители, като оставяне на осветлението включено, когато в помещенията няма хора)					

3.33	Ин	Липса на специфично законодателство; остарял сграден фонд и трудности при инсталирането на енергийно-ефективни технологии; споделени стимули (собствениците не искат да инвестират в ЕЕ, тъй като енергийните разходи се плащат от наемателите)					
3.34	Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи разпространението на светодиодното осветление? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)		Отворен отговор				
Според Вас, до каква степен следващите пречки ограничават широкото използване на енергийно-ефективни уреди (с енергийни класове А+++ и А++)?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
3.35	С	Липса на интерес и подценяване ползите от ЕЕ; взаимодействия между различни социални групи (някои индивиди може да повлияят отрицателно върху потребители, желаещи да инвестират в нови ЕЕ технологии)					
3.36	И	Липса на финансови средства и на достъп до финансиране, липса на финансови стимули, високи капиталови разходи и финансов риск					
3.37	О	Липса на надеждна информация и опит (индивидите нямат доверие на тези, които им предоставят информация относно енергийните спестявания); затруднения при използването на нови ЕЕ технологии; липса на знания и опит у специалистите и техниците					
3.38	К	Традиции, навици и поведение (трудна промяна на навиците на потребителите, като оставяне на телевизорите включени, докато хората спят)					
3.39	Ин	Липса на специфично законодателство; споделени стимули (собствениците не искат да инвестират в ЕЕ, тъй като енергийните разходи се плащат от наемателите)					
3.40	Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи широкото разпространение на енергийно-ефективни уреди (с енергийни класове А+++ и А++)? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)		Отворен отговор				
Според Вас, до каква степен следващите пречки ограничават разпространението на Системите за управление на енергопотреблението в сградите (СУЕС) и автоматизираните системи за управление на енергопотреблението?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам

3.41	С	Липса на интерес и подценяване ползите от ЕЕ; взаимодействия между различни социални групи (някои индивиди може да повлияят отрицателно върху потребители, желаещи да инвестират в нови ЕЕ технологии)					
3.42	И	Липса на финансови средства и на достъп до финансиране, липса на финансови стимули, високи капиталови разходи и финансов риск					
3.43	О	Липса на надеждна информация и опит (индивидите нямат доверие на тези, които им предоставят информация относно енергийните спестявания); затруднения при използването на нови ЕЕ технологии; липса на знания и опит у специалистите и техниците					
3.44	К	Традиции, навици и поведенчески характеристики (трудна промяна на навиците на потребителите)					
3.45	Ин	Липса на специфично законодателство; остарял сграден фонд и трудности при инсталирането на енергийно-ефективни технологии; споделени стимули (собствениците не искат да инвестират в ЕЕ, тъй като енергийните разходи се плащат от наемателите)					
3.46		Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи разпространението на СУЕС и автоматизираните системи за управление на енергопотреблението? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)	Отворен отговор				

4) Транспортен сектор

Оценете според важността им следните пречки пред енергийната ефективност (ЕЕ) в транспортния сектор във Вашата страна (И=икономически, О=образователни, Ин=институционални, К=културни, С=социални):			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
4.1	С	Неудовлетвореност от услугите на публичния транспорт/недоверие (индивидите са неудовлетворени от публичния транспорт и го считат за по-бавен и по-малко гъвкав в сравнение с частните транспортни средства)					
4.2	С	Недоверие към новите технологии (индивидите нямат доверие на новите ефективни превозни средства (напр. електромобили) и ги считат за по-малко надеждни в сравнение с познатите технологии)					
4.3	И	Липса на финансови средства за нови превозни средства/нискоемисионни превозни средства/публичен транспорт (индивидите може да не разполагат с икономически средства за закупуване на нови ефективни превозни средства, или да използват публичен транспорт)					
4.4	И	Ограничени инвестиции за инфраструктура (публичните инвестиции в обществен транспорт или в инфраструктура за енергийно-ефективни превозни средства (напр. електромобили) са ограничени поради липса на финансови средства)					
4.5	И	Ниска покупателна способност на потребителите/финансова криза (индивидите не са склонни да инвестират в енергийно-ефективни превозни средства, поради намалената им покупателна способност вследствие на икономическата криза)					

4.6	Ин	Индивидите нямат познания и информация относно енергийно-ефективните превозни средства, като електромобилите и ултра нискоемисионните превозни средства (напр. информация за текущите разходи, вариации в автомобилната технология, принципи на зареждане и пр.)					
4.7	К	Автомобилът като символ на социален статус и фактор за групово въздействие (индивидите приемат притежаването и шофирането на собствен автомобил като символ на социален статус и признак за добър живот)					
4.8	К	Традиции и социални норми, свързани с шофирането и притежаването на лично превозно средство (притежаването и шофирането на собствено превозно средство може да се корени в навиците и традициите)					
4.9	К	Съображения по отношение на околната среда/нисък приоритет (влиянето на превозните средства и пътуването върху околната среда може да не е сред водещите съображения при закупуването на нов автомобил, или при избора на начин за пътуване)					
4.10	Ин	Липса на интегрирано управление (управлението на транспорта може да се влияе от липсата на интегриране, произлизаща от разделението на отговорностите между различни публични власти и противоречия в целите на политиката ѝ)					
4.11	Ин	Енергийната ефективност в транспорта не присъства/е слабо застъпена в дневния ред на правителството (ЕЕ в транспортния сектор е с нисък приоритет в дневния ред на правителството)					
4.12	Ин	Неефективна транспортна инфраструктура и планиране (наличната транспортна инфраструктура и по-нататъшното ѝ планиране са неефективни и/или не предполагат замяна на личния транспорт с обществен, както и популяризиране на използването на ЕЕ транспорт)					
4.13	Ин	Недостатъчно развитие на велосипедната/пешеходната инфраструктура (липсва или е недостатъчно добре развита велосипедната/пешеходната инфраструктура (VELOALEI, VELOPARKINGI))					
4.14	Ин	Липса на подкрепа за железопътния транспорт/ограничена жп инфраструктура (железопътна инфраструктура липсва или е недостатъчно добре развита)					

4.15	Ин	Липса на национална стратегия за устойчива градска мобилност					
4.16	Ин	Неразвита инфраструктура за презареждане на електромобили (инфраструктура за презареждане на електромобили липсва или е недобре развита)					
4.17		Според Вас, какви други пречки съществуват пред изпълнението на политиката в областта на ЕЕ в транспортния сектор? В какво се изразява тяхното влияние/защо?	Отворен отговор				
Според Вас, до каква степен следващите пречки ограничават разпространението на електрическите и хибридните превозни средства?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
4.18	С	Недоверие към новите технологии (индивидите нямат доверие на новите ефективни превозни средства (напр. електромобили) и ги считат за по-малко надеждни в сравнение с познатите технологии)					
4.19	И	Липса на финансови средства (индивидите разполагат с ограничени икономически ресурси за закупуване на нови ефективни превозни средства); ограничени инвестиции в инфраструктурата; намалена покупателна способност на гражданите, в резултат от икономическата криза					
4.20	О	Индивидите нямат познания и информация относно енергийно-ефективните превозни средства, като електромобилите и ултра нискоемисионните превозни средства (напр. информация за текущите разходи, вариации в автомобилната технология, принципи на зареждане и пр.)					
4.21	К	Автомобилът като символ на социален статус и фактор за групово въздействие; личното превозно средство като дълбоко вкоренен навик и традиции					
4.22	Ин	Разделяне на отговорността между различни публични власти и противоречия в целите на политиката; неефективна инфраструктура за обществен транспорт; неразвита инфраструктура за презареждане на електромобили					
4.23		Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи разпространението на електрически и хибридни превозни средства? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)	Отворен отговор				

Според Вас, до каква степен следващите пречки ограничават използването на по-устойчиви и ефективни видове транспортни средства?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
4.24	С	Неудовлетвореност от услугите на публичния транспорт (индивидите са неудовлетворени от публичния транспорт и го считат за по-бавен и по-малко гъвкав в сравнение с личния автомобил)					
4.25	И	Ниска покупателна способност на потребителите вследствие на финансовата криза					
4.26	О	Индивидите нямат познания и информация относно енергийно-ефективните превозни средства, като електромобилите и ултра нискоемисионните превозни средства (напр. информация за текущите разходи, вариации в автомобилната технология, принципи на зареждане и пр.)					
4.27	К	Навици и социални норми, свързани с използването на традиционни по-малко ефективни транспортни средства (притежаването и шофирането на собствено превозно средство може да се корени в навиците и традициите)					
4.28	Ин	Липса на инфраструктура и планиране (съществуващата транспортна инфраструктура и по-нататъшното ѝ планиране са неефективни и/или не предполагат замяна на личния транспорт с обществен и популяризиране на енергийно-ефективния транспорт)					
4.29	Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничавщи разпространението на нова генерация по-устойчиви средства за индивидуален транспорт? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)		Отворен отговор				
Според Вас, до каква степен следващите пречки ограничават използването на по-устойчив и ефективен товарен автомобилен транспорт?			Не е приложимо	Незначително	Средно значение	Голямо значение	Не знам
4.30	С	Недоверие към новите технологии (компаниите нямат доверие на новите ефективни транспортни средства (напр. електромобили) и ги считат за по-малко надеждни в сравнение с познатите технологии)					
4.31	И	Намалена икономическа възвръщаемост/финансова криза (компаниите избягват да инвестират в по-устойчиви и ефективни транспортни средства, поради понижаващия ефект, който оказва икономическата криза върху бюджета им)					

4.32	О	Компаниите не разполагат със знания и информация относно енергийно-ефективните транспортни средства, като електромобилите и ултра нискоемисионните превозни средства (напр. информация за текущите разходи, вариациите в технологиите, принципите на зареждане)						
4.33	К	Навик, социална норма и ниска екологична култура (използването на традиционни транспортни средства се корени дълбоко в традициите и навиците)						
4.34	Ин	Липса на подкрепа за по-устойчив и ефективен транспорт/ограничена инфраструктура (напр. железопътна)						
4.35		Можете ли да посочите други специфични пречки, ограничаващи разпространението на по-устойчиви и ефективни товарни автомобилни транспортни средства? Ако да, назовете ги и уточнете какво е тяхното значение (незначително, средно, голямо)	Отворен отговор					

5) Профил на анкетирания

5.1	Име/Фамилия				
5.2	Длъжност				
5.3	Организация				
5.4	Вид на организацията (държавна, НПО, потребителска асоциация, енергийна компания и др.)				
5.5	Държава				
5.6	Телефон				
5.7	Е-поща				
5.8	Професионална сфера	Транспорт	Сгради	И двете	
5.9	Опит в областта на ЕЕ (бр. години професионален опит в посочената сфера)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Желаете ли да получите резултатите от изследването?	Да		Не	

Технически бележки

Скала на отговорите

Скалата за оценяване значението на пречките включва 4 варианта на отговор. Според Fink (2003) и Fowler and Cosenza (2008), в това изследване не се предвижда даването на неутрален отговор, тъй като се приема, че всяка пречка има поне минимално значение.

Категоризация на пречките

Категоризирането на пречките отговаря на класификацията, приета в рамките на проект Heron, Доклад 2.1 („Социални, икономически, културни и образователни пречки в сградния и транспортния сектори”). За сградния сектор е използвана Фигура 11 „Основни пречки в сградния сектор в страните партньори по проекта”, а за транспортния – Фигура 20 „Основни общи пречки в транспортния сектор на страните партньори по проекта” (HERON, 2015a).

Освен оценката на всяка отделна пречка, въпросникът съдържа и пет косвени въпроса, по един за всяка от пречките съгласно приетата класификация, и по-конкретно: И=икономически, О=образователни, Ин=институционални, К=културни, С=социални. При формулиране на тези въпроси са използвани най-разпространените пречки според 8-те партньора по проекта Heron, както е показано на Фигура 11 (сграден сектор) и Фигура 20 (транспортен сектор).

Пречки пред разпространението на технологиите

Основните технологии са избрани сред тези с най-голям очакван потенциал, като са използвани следните литературни източници:

- HERON Доклад 1.4 (2015), включващ 8 отделни национални доклада, изготвени от партньорите по проекта;
- Energy Strategy Group, Доклад за енергийната ефективност (2013);
- ENEA, Годишен доклад за енергийната ефективност (2015).

1.4 ESTONIAN VERSION

1) Sissejuhatus ja küsitluse eesmärk

See küsimustik on vajalik EL teadusprogrammi Horisont 2020 projekti HERON ühe tööülesande (sotsiaalsete, majanduslike, hariduslike ja kultuuriliste mõjutegurite ja barjääride väljaselgitamiseks kahes sektoris- hoonete ja transpordi sektorites) täitmiseks. Küsimustiku lõppu on lisatud teemakohased kirjanduse viited.

Mis projektiga on tegemist ja milline on uurimistöö eesmärk?

Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020 on rahastanud grantilepingu nr. 649690 alusel projekti "HERON" (*Tulevikku-vaatav energiaefektiivsuse sotsiaal-majanduslik uuring EL riikides*). Tegemist on sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja hariduslike tegurite mõjude uurimistööga energiakasutuse efektiivsuse vallas Euroopa Liidu 7 liikmesriigis ja ühes kandidaatriigis. Selleks, et peegeldada lõpptarbija energiakasutust, seostatakse projektis energiakasutuse näitajad ülalmainitud nelja faktori mõjudega mitmeteks stsenaariumiteks eesmärgiga tõhustada energiatarbimise efektiivsust hoonete sektoris elamumajanduse eri tüüpi hoonete näitel, ja samuti transpordi sektoris eri liiki transpordivahendite kütuste kasutamisel. Eesmärgiks on luua LEAP tarkvara baasil erinevate energiakasutuse stsenaariumite universaalne kogum, mida oleks võimalik kasutada ka teistes EL liikmesriikides energiaefektiivsuse tõstmiseks.

Projekti kohta saab täiendavat informatsiooni selle kodulehelt: <http://heron-project.eu/>.

Käesolev küsitlus on HERON projekti ühe tööpaketi osa, mille eesmärgiks on ülalmainitud sotsiaalmajanduslike tegurite ja nende rakendamist takistavate barjääride arvessevõtmine. Selle on koostanud projektipartnerid Inglismaalt ja Itaaliast.

Kes osalevad käesolevas rahvusvahelises uurimistöös?

HERON projekti koordineerib Kreeka Riikliku Ülikooli Energiapoliitika ja arengu keskus (KEPA) Ateenas. Antud küsitlus on aga kokku pandud Oxford Brookes Ülikooli (Inglismaa) ning Milaanos asuva Bocconi Ülikooli (Itaalia) poolt. Teisteks HERON-projekti partneriteks on veel Musta Mere äärsete riikide Energiaalaste Uuringute Keskus (BSERC) Bulgaarias, Antwerpeni Ülikool Belgias, Wuppertali Instituut Saksamaal, Belgradi Ülikooli mäe- ja geoloogia teaduskond Serbias ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus Eestis.

Miks on minul palutud selles küsitluses osaleda?

Küsitlus on suunatud ekspertidele, teaduritele, hoonete ja transpordisektori poliitikakujundajatele ja mitmetele asutustele, kes puutuvad kokku teemadega energiaefektiivsuse valdkonnas. Oleksime väga tänulikud kui Teie pühendaksite oma väärtuslikku aega oma arvamuse ja ekspert-teadmiste panustamise käesoleva uurimistöö heaks, täites käesoleva küsimustiku.

Kas antud küsitluses osalemine on konfidentsiaalne?

Jah, kõiki kogutud andmeid käsitletakse anonüümselt ja hoitakse konfidentsiaalselt vastavalt ülikoolide eetikanormidele ning riiklikule reeglistikule, mis on omakorda vastavuses Euroopa Liidu Direktiividega.

Kui palju aega kulub selle küsitluse täitmiseks?

Umbes 20-25 minutit.

Mis tehakse edasi selle küsimustiku tulemustega?

Küsimustiku tulemused summeeritakse, analüüsitakse ja kirjeldatakse koondaruandes. Soovi korral võite selle saada elektroonilisel kujul.

Käesoleva küsimustiku eest vastutavad projektpartnerid on: Bocconi Ülikool Milaanos, Itaalias ja Oxford Brookes Ülikool, Oxfordis, Inglismaal.

Kontakt Eestis täiendava info saamiseks: SEI Tallinn, Tiit Kallaste (tiit@seit.ee), Mari Jüssi (mari@seit.ee).

De vragen hebben betrekking op gebouwen (eerste deel) en de vervoersector (tweede deel). Niet alle vragen moeten worden beantwoord. Beantwoord enkel de vragen met betrekking tot uw expertise.

Ette tänades!

2) Eetilised küsimused

Selle küsitluse läbiviimisel jälgivad HERON projekti partnerid eetilisi printsiipe, nii nagu on kirjeldatud käesoleva projekti Andmete Korraldamise Plaanis (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Kõiki kogutud andmeid hoitakse ananüümselt ja hoitakse turvaliselt vastavalt partnerite eetikanõuetele, riiklikule õigusraamistikule ja EL Direktiividele.

Terminid, mis esinevad küsimustikus

Energiatõhususpoliitika: Valitsuse algatatud poliitiline ettevõtmine hõlbustamaks energiaefektiivsust toetavate tehnoloogiate kasutuselevõttu. Poliitika all mõistetakse siinkohal kogumit käibelolevatest õiguslikest regulatsioonidest, instrumentidest, lähenemisviisidest, reeglitest ja stiimulitest, mis on valitsuse käsutuses, et veenda, sundida või innustada teatud sotsiaalseid, majanduslikke ja tootmistegevust esindavaid rühmi osalemaks ja aitamaks mingi probleemi lahendamisel.

Poliitikameetmed: Konkreetsetele probleemidele suunatud tegevused. Tegemist on kas üksikute- või nn pakettmeetmetega. Konkreetsete meetmed võivad hõlmata tegevusi, mis aitavad ellu viia teatud poliitikasuunda (Niangi-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Poliitikainstrumendid: Defineeritud kui erinevad tehnikad (võtted, mehhanismid, lähendused, taktika), mida valitsus peab kasutusele võtma teatud valdkonnas, et ellu viia oma eesmärgid (Jordan A. et. Al. (2000)). Poliitikainstrumendid sisaldavad kõiki vajalikke detaile, mille raamide kohaselt vastava poliitika või meetme rakendumine toimub. Poliitikainstrumendid, mida kasutatakse riikliku poliitika elluviimisel, liigitatakse omakorda nelja põhikategooriasse:

1. **Reguleerivad poliitikavahendid** ("käsu ja kontrolli" instrumendid, keskkonnastandardid, regulatiivsed standardid, tehnilised või disaini standardid, funktsionaalsuse ja tõhususe standardid);
2. **Vabatahtlikud lepped** (ühepoolsed kohustused, vabatahtlikud kokkulepped või algatused, vabatahtlikud ning avalikud kavad (ökomärgised, vabatahtlikud tegevuskavad, sõlmitud kokkulepped));
3. **Majanduspoliitilised instrumendid** (kaubeldavad load, tunnistused, toetused, normidele mittevastavuse karistused, tagatistrahva tagastamise süsteemid heitkoguste eest, maksud);
4. **Teabe levitamise meetmed** (üldsuse teadlikkus, teadusuuringute ja tehnoloogia edendamine, keskkonnakaitsega seotud haridus).

Edendaja (ingl.k. driver): Tegur, mis positiivselt innustab inimesi investeerima energiatõhususse. Vastav poliitika on siinkohal heaks näiteks.

Barjäär: Tegur, mis piirab, vähendab inimese valmisolekut investeerida energiatõhususse. Takistuseks võib olla näiteks uute tehnoloogiate mitteusaldamine või info puudumine energiatõhususega kaasneva kasu kohta.

Vastandlikud stiimulid: Olukord, kus investeeringute voog ja loodetav tulu ei ole tehingu või vahetuse tarbeks poolte vahel mõistlikult jaotatud (Bird ja Hernandez, 2012) ning mis võivad seetõttu energiatõhususe meetmete kasutuselevõtu puhul saada takistuseks. Üks näide selle kohta on see, kui üürnik vastutab energia/ kommunaalmaksete eest, siis ei motiveeri see üürileandjat suurendama oma kulul tõhusamate seadmete (nt külmikud, kütteseadmed ja lambid) soetamist, kuna majaomanik ei vastuta jooksvate kulude eest ja ei saa ka kasu ise neid kulusid vähendades.

Hoone Energiajuhtimise Süsteem (ingl.k. *Building Energy Management System, BEMS*): Arvutipõhine juhtimissüsteem, mis teeb pidevat seiret ja juhib hoones paigaldatud mehaanilisi ja elektrilisi seadmeid nagu nt, ventilatsioon, valgustus, elektri-, kütte-, tuletõrje- ja turvasüsteemid.

Ehitustehnoloogiline edasiarendamine: Ehituslaadi täiustamine, mille puhul pööratakse tähelepanu energiaefektiivsusele eesmärgiga parendada eluruumide füüsilist keskkonda (nt, hoone õhutiheduse kontrollimine, mitmekordsete aknaklaaside kasutamine, pööningu piisav soojuslik isoleerimine, seinatühemike ja läbinisti samast materjalist (kivi-)seinte piisav soojuslik isoleerimine).

LED valgusallikad: Valgusdiodid ehk LED (ingl.k. *Light Emitting Diode*) on kahepoolse juhtivusega pooljuhtkristall. Valgusdiodi põhiosaks on legeeritud pooljuhtmaterjal. Valgus eraldub pooljuhtkristallist voolu läbi lastes. LED valgusallikatel on hõõglampidega võrreldes mitmeid eeliseid, sealhulgas kordi väiksem elektritarve, mitmeid suurusjärke pikem eluiga, parem füüsiline vastupidavus, märksa väiksemad mõõtmed ja kiire sisse- ja väljalülitamine. Seetõttu on nad jõudsalt välja vahetamas traditsioonilisi valgusallikaid.

Energiaklass (A +, A ++): Energiaklass näitab, kuidas elektriseadmed energiatarbimiseskaalal (klassid A kuni G) paigutuvad. A-klassi (roheline) seadmed on kõige energiasäästlikumad ja G klassi seadmed (punane) kõige raiskavamad. Kuni enamik teatud tüüpi elektriseadiseid muutuvad energiaefektiivseks ja jõuavad A-klassi, saab A-skaala omakorda jaotada veel 3 klassi: A +, A ++ ja A +++.

3) Hoonete sektor

Palun hinnake, kui olulised on järgmised barjäärid energiaefektiivsuse (EE) rakendamisel riigi ehituspoliitikas. Mõjutegurite tähistamisel kasutatakse järgmiseid inglisekeelseid lühendeid (E = majanduslikud - <i>Economic</i> , Ed = hariduslikud - <i>Educational</i> , I = institutsioonilised - <i>Institutional</i> , C = kultuurilised - <i>Cultural</i> , S = sotsiaalsed - <i>Social</i>).			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.1	S	Vähene huvi ja energiatõhususe alahindamine (üksikisikud võivad energia säästmisele ja sellest tulu saamisele pöörata vähe tähelepanu).					
3.2	S	Sotsiaalse grupi sidusus (mõni isik võib negatiivselt mõjutada teisi tarbijaid, kes on valmis investeerima uutesse EE tehnoloogiatesse).					
3.3	S	Hoone kasutajate sotsiaal-majanduslik seisund (mõned sotsiaalsed staatused, nagu näiteks töötus, mõjutavad indiviidi suutlikkust investeerida energiaefektiivsusesse). Üldiselt on negatiivsetes majanduslikes tingimustes olevad isikud vähem võimelised energiaefektiivsusesse investeerima.					
3.4	E	Rahaliste vahendite puudumine või rahastamisele juurdepääsu puudumine; puuduvad rahalised stiimulid, liiga suured investeeringud ja kõrge finantsrisk (üksikisikute suuremast riskikartlikkusest tingituna ollakse vähem altid energiaefektiivsusesse investeerima).					
3.5	E	Limiteeritud ootused tasuvusajale (kasumile) ja investeerimishorisonidid (üksikisik võib arvata, et tasuvusaeg antud EE investeeringutele on liiga pikk ja ebakindel).					
3.6	E	Ebakindlus investeeringute suhtes (üksikisikud võivad olla rohkem või vähem ebakindlad EE investeeringutega kaasnevate tulude suhtes).					
3.7	Ed	Vähene usaldusväärne teave ja kogemused EE vallas (üksikisikud ei usalda energiasäästu alast teavet jagavaid isikuid).					

3.8	Ed	Vähene teadlikkus kokkuhoiu kasumi osas (inimesed võivad valesti mõista ET-st saadavat kasu).					
3.9	Ed	Raskused uute EE tehnoloogiate kasutuselevõtul (kui EE tehnoloogiad on varustatud vaid paari kasutusjuhendiga, võivad mõned inimesed olla vähem suutelised nendega toime tulla).					
3.10	Ed	Professionaalide koolitus ja oskused (spetsialistid ja EE seadmete müüjate teadmised võivad olla kehvad).					
3.11	C	Harjumused ja käitumuslikud aspektid (st võib olla raske muuta tarbimisharjumusi, nt, uinumine sisselülitatud televiisoriga või akende lahti hoidmine kütmise ajal).					
3.12	I	Vähene asjakohaste õigusaktide olemasolu (õigusaktid ei ole EE tehnoloogiate vastuvõtmiseks piisavalt asjakohased).					
3.13	I	Hoonestuse erinevad omadused (EE tehnoloogiate paigaldamisel võib esineda tehnilisi probleeme hoonete erinevate omaduste tõttu, sealhulgas hoonete erinev vanus).					
3.14	I	Vastandlikud stiimulid (maja - või korteriomanikud ei ole nõus energia efektiivsusesse investeerima sest nende üürnikud maksavad elektriarveid või vastupidi – üürnikel ei ole motivatsiooni oma energiakasutust vähendada kuna nende haldaja maksab arveid).					
3.15	I	Keeruline / ebapiisav regulatiivne kord (üksikisikud, kes soovivad EE investeeringutest kasu saada, võivad liigset bürokraatiat pidada tülilikaks).					
3.16		Kas oskate nimetada veel teisigi Teile teadaolevaid barjääre, mis negatiivselt mõjutavad ELi poliitikate rakendamist ehitussektoris? Kuidas? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?	Vaba vastus				
Millisel määral tõkestavad Teile teadaolevalt järgmised barjäärid eluruumide füüsilise keskkonna parendamise edendamist (nt, tõhusam seinte ja pööningute isolatsioon,			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet

mitmekordsed aknakaasid, õhulekked, jms.) hoonete energiaefektiivsuse tõstmiseks?							
3.17	S	Vähene huvi ja energiaefektiivsusest saadava kasu alahindamine; sotsiaalse grupi sidusus (mõned inimesed võivad negatiivselt mõjutada tarbijaid, kes on valmis investeerima uutesse EE tehnoloogiatesse).					
3.18	E	Rahaliste vahendite puudumine või juurdepääsu limiteeritus rahastusvahenditele, puuduvad rahalised stiimulid, peļjatakse suuri investeeringuid ja finantsriske.					
3.19	Ed	Usalduse ja piisava kogemuse puudumine (üksikisikud ei usalda inimesi, kes neile energiasäästu alast teavet jagavad); vähene teave EE tehnoloogiate vallas; spetsialistide ja tehnikute ebapiisavad teadmised.					
3.20	C	Harjumuslikud ja käitumuslikud aspektid (st võib olla raske muuta tarbimisharjumusi, nt. akende lahtihoidmine kütmise ajal).					
3.21	I	Puuduvad konkreetsed õigusaktid; vananevad hooned ja raskused EE tehnoloogiate paigaldamisega; vastandlikud stiimulid (majaomanikud ei ole nõus energia efektiivsusesse investeerima, sest nende üürnikud maksavad elektriarveid või vastupidi – üürnikel ei ole motivatsiooni oma energiakasutust vähendada kuna nende haldaja maksab arveid).					
3.22	Kas te oskate lisaks juba mainitutele välja tuua veel teisi Teile teadaolevaid eluruumide füüsilise keskkonna parendamise barjääre? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?		Vaba vastus				
Millisel määral on Teile teadaolevalt alltoodus esitatud barjäärid asjakohased piiramaks soojuspumpade kasutuselevõttu?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.23	S	Vähene huvi ja energiatõhususest saadava kasu alahindamine; sotsiaalse grupi sidusus (mõned inimesed võivad negatiivselt mõjutada tarbijaid, kes on valmis uutesse EE tehnoloogiatesse investeerima).					
3.24	E	Rahaliste vahendite puudumine või juurdepääsu puudumine rahastusvahenditele, puuduvad rahalised stiimulid, suured investeeringud ja					

		finantsrisk.					
3.25	Ed	Usalduse ja piisava kogemuse puudumine (üksikisikud ei usalda inimesi kes neile energiasäästu alast teavet jagavad); raske aru saada uutest EE tehnoloogiatest; spetsialistide ja tehnikute ebapiisavad teadmised.					
3.26	C	Harjumuslikud ja käitumuslikud aspektid (st võib olla raske muuta tarbimisharjumusi, näiteks uinumine sisselülitatud televiisoriga või akende lahti hoidmine kütmise ajal).					
3.27	I	Puuduvad konkreetsed õigusaktid; vananevad hooned ja raskused EE tehnoloogiate paigaldamisega; vastandlikud stiimulid (majaomanikud ei ole nõus energia efektiivsusesse investeerima sest nende üürnikud maksavad elektriarveid või vastupidi – üürnikel ei ole motivatsiooni oma energiakasutust vähendada kuna nende haldaja maksab arveid).					
3.28		Kas te oskate lisaks juba mainitutele välja tuua veel teisi Teile teadaolevaid barjääre, mis tõkestavad soojuspumpade laiemat kasutuselevõttu? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?	Vaba vastus				
Millisel määral piiravad Teile teadaolevalt alltoodus esitatud barjäärid LED valgustite kasutuselevõttu?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.29	S	Vähene huvi ja energiatõhususest saadava kasu alahindamine; sotsiaalse grupi sidusus (mõned inimesed võivad negatiivselt mõjutada tarbijaid, kes on valmis uutesse EE tehnoloogiatesse investeerima).					
3.30	E	Rahaliste vahendite puudumine või juurdepääsu puudumine rahastusvahenditele, puuduvad rahalised stiimulid suuremaks LED valgustite investeeringuks ja sellega kaasneda võib finantsrisk.					
3.31	Ed	Usalduse ja piisava kogemuse puudumine (üksikisikud ei usalda inimesi kes neile energiasäästu alast teavet jagavad); vähene teave EE tehnoloogiate vallas; spetsialistide ja tehnikute ebapiisavad teadmised.					

3.31	C	Harjumuslikud ja käitumuslikud aspektid (st võib olla raske muuta tarbimisharjumusi, nt valgustuse sisselülitatuks jätmise ruumist lahkumisel).					
3.32	I	Puuduvad konkreetsed õigusaktid; vananevad hooned nõuavad teistsugust lähenemist; raskused uute EE tehnoloogiate paigaldamisel; erinevad vastandlikud stiimulid (maja- või korteriomanikud ei ole nõus energia efektiivsusesse investeerima, sest nende üürnikud maksavad elektriarveid või vastupidi – üürnikel ei ole motivatsiooni oma energiakasutust vähendada, kuna omanik maksab neid arveid).					
3.33		Kas oskate nimetada veel teisigi Teile teadaolevaid barjääre, mis takistavad LED valgustite laialdasemat kasutuselevõttu? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?	Vaba vastus				
Millisel määral piiravad Teile teadaolevalt alltoodus esitatud barjäärid energiaefektiivsemate seadmete kasutuselevõttu (energia klass A + ja A ++)?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.34	S	Vähene huvi ja energiatõhususest saadava kasu alahindamine; sotsiaalse grupi sidusus (mõned inimesed võivad negatiivselt mõjutada tarbijaid, kes on valmis uutesse EE tehnoloogiatesse investeerima).					
3.35	E	Rahaliste vahendite puudumine või juurdepääsu puudumine rahastusvahenditele, puuduvad rahalised stiimulid, suurte investeeringute ja seonduvate finantsriskide pelgamine.					
3.36	Ed	Usalduse ja piisava kogemuse puudumine (üksikisikud ei usalda inimesi kes neile energiasäästu alast teavet jagavad); vähene teave uute EE tehnoloogiate vallas; spetsialistide ja tehnikute ebapiisavad teadmised.					
3.37	C	Harjumuslikud ja käitumuslikud aspektid (st võib olla raske muuta tarbimisharjumusi, näiteks uinumine sisselülitatud televiisoriga).					
3.38	I	Puuduvad konkreetsed õigusaktid; vananevad hooned nõuavad teistsugust lähenemist, raskused EE tehnoloogiate paigaldamisega; vastandlikud stiimulid (maja- või korteriomanikud ei ole nõus energiaefektiivsetesse seadmetesse investeerima, sest nende üürnikud maksavad elektriarveid või vastupidi – üürnikel ei ole motivatsiooni oma energiakasutust vähendada, kuna omanik					

		maksab arveid).					
3.39		Millisel määral võite täiendavalt nimetada Teile teadaolevaid asjakohased barjääre, mis takistavad energiaefektiivsemate seadmete kasutuselevõttu (energiaklass A + ja A ++)? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?	Vaba vastus				
		Millisel määral on Teile teadaolevalt alljärgmised barjäärid asjakohased takistamiseks Hoonete Energiajuhtimise Süsteemi (ingl.k. Building Energy Management System ehk BEMS) ja hoone automaatikasüsteemi kasutuselevõttu?	Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
3.40	S	Vähene huvi ja energiatõhususest saadava kasu alahindamine; sotsiaalse grupi sidusus (mõned inimesed võivad negatiivselt mõjutada tarbijaid, kes on valmis uutesse EE tehnoloogiatesse investeerima).					
3.41	E	Rahaliste vahendite puudumine või juurdepääsu puudumine rahastusvahenditele, puuduvad rahalised stiimulid, suured investeeringud ja finantsrisk.					
3.42	Ed	Usalduse ja piisava kogemuse puudumine (üksikisikud ei usalda inimesi, kes neile energiasäästu alast teavet jagavad); vähene teave uute EE tehnoloogiate vallas; spetsialistide ja tehnikute ebapiisavad teadmised.					
3.43	C	Harjumuslikud ja käitumuslikud aspektid (st võib olla raske muuta tarbimisharjumusi, näiteks uinumine sisselülitatud televiisoriga).					
3.44	I	Puuduvad konkreetsed õigusaktid; vananevad hooned nõuavad teistsugust lähenemist; esinevad raskused uute EE tehnoloogiate paigaldamisel; erinevad vastandlikud stiimulid (maja- või korteriomanikud ei ole nõus energia efektiivsusesse investeerima, sest nende üüriks maksavad elektriarveid või vastupidi – üüriks ei ole motivatsiooni oma energiakasutust vähendada, kuna arveid maksab omanik.).					
3.45		Kas oskate nimetada veel teisigi barjääre, mis takistavad Hoonete Energiajuhtimise Süsteemi (ingl.k. Building Energy Management System ehk BEMS) ja hoone automaatikasüsteemi kasutuselevõttu? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas	Vaba vastus				

	tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?	
--	---	--

4) **Transpordi sektor**

Palun andke oma hinnang järgnevate barjääridele, mis takistavad transpordi energiatõhususe arenemist Eestis. Mõjutegurite tähistamisel kasutatakse järgmiseid inglisekeelseid lühendeid (E = majanduslikud - Economic, Ed = hariduslikud - Educational, I = institutsioonilised - Institutional, C = kultuurilised - Cultural, S = sotsiaalsed - Social.			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.1	S	Vähene rahulolu ühistranspordiga (elanikud pole ühistranspordiga rahul, peavad selle kasutamist ajakulukaks ja vähem paindlikuks kui erasõidukite kasutamist)					
4.2	S	Vähene usaldusväärsus uue tehnoloogia suhtes (energiatõhusaid sõidukeid, nagu nt elektriautosid, ei usaldata ja neid peetakse vähem töökindlateks kui tavapärased tehnoloogiad)					
4.3	E	Rahaliste vahendite puudumine uute sõidukite/väga ökonoomsete sõidukite/ühistranspordi investeringuteks (elanikel puuduvad vahendid uute ökonoomsemate sõidukite soetamiseks).					
4.4	E	Ebapiisavad investeringud energiatõhusasse taristusse (avaliku sektori investeringud ühistranspordi või elektrisõidukite taristusse on ebapiisavad)					
4.5	E	Tarbijate madal ostujõud (sh majanduslangusest tingitud vähene valmisolek investeerida uutesse ökonoomsetesse sõidukitesse)					
4.6	Ed	Tarbijate vähene teadlikkus ja informeeritus energiatõhusate sõidukite valdkonnas, sh jooksvate kulude suurus, uue tehnoloogia eripärad ja kasutamistingimused).					
4.7	C	Auto kui staatuse sümbol ja sotsiaalsesse gruppi kuuluvuse tegur					
4.8	C	Autoga sõitmine kui harjumus ja sotsiaalne norm					

4.9	C	Keskkonnakaitse pole oluline (autode ja üldse transpordi keskkonnamõju pole uue auto soetamisel või liikumisviisi valikul tarbijatele oluline).					
4.10	I	Vähene transpordikorralduse integreeritus (planeerimine ja transpordikorraldus on killustunud erinevate ametiasutuste vahel ning transpordipoliitika eesmärgid on vastuolulised).					
4.11	I	Transpordi energiatõhusus pole riigi valitsuse tegevuse prioriteet või neid teemasid käsitletakse ebapiisavalt.					
4.12	I	Transpordi taristu ja selle planeerimine ei arvesta energiatõhususega. (Olemasolev transporditaristu ja selle planeerimine pole piisav selleks, et valdavalt autokeskne transpordisüsteem muutuks mitmekesiseks ja energiatõhusaks).					
4.13	I	Jalgrattataristu ja kõnniteede arendamine puudub või on ebapiisav.					
4.14	I	Olemasolev raudteetaristu või selle arendamine on ebapiisav.					
4.15	I	Linnaliikuvuse strateegia puudumine riiklikul tasandil.					
4.16	I	Elektrisõidukite laadimistaristu puudub või pole piisavalt välja arendatud.					
4.17		Millised on Teie arvates muud barjäärid, mis energiatõhusa transpordipoliitika rakendamist takistavad? Miks need barjäärid esinevad? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise või väga olulise takistusega?	Vaba vastus				
Kui oluliselt piiravad järgnevad tegurid Teie hinnangul elektri- ja hübriidsõidukite kasutuselevõttu?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.18	S	Uut tehnoloogiat ei usaldata (tarbijad peavad uusi tehnoloogiaid võrreldes senistega ebakindlateks).					

4.19	E	Rahaliste vahendite nappus. (tarbijatel pole piisavalt sissetulekuid uute energiatõhusate sõidukite soetamiseks); vastav taristu on alafinantseeritud.					
4.20	Ed	Tarbijad on ökonomsetest sõidukitest vähe teadlikud ja vähe informeeritud, nt ei teata kuigi palju sõidukite jooksvate kulude või kasutustingimuste kohta.					
4.21	C	Auto kui staatuse sümbol ja sotsiaalsesse gruppi kuuluvuse tegur.					
4.22	I	Vähene transpordikorralduse integreeritus (planeerimine ja transpordikorraldus on killustunud erinevate ametiasutuste vahel ning transpordipoliitika eesmärgid on vastuolulised).					
4.23		Millised on Teie arvates muud barjäärid, mis takistavad elektri- ja hübriidsõidukite laiemat kasutamist? Miks need barjäärid esinevad Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?	Vaba vastus				
Kui oluliselt piiravad järgnevad tegurid Teie hinnangul säästvamate ja energiatõhusamate liikumisviiside kasutamist?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.24	S	Vähene rahulolu ühistranspordiga (elanikud pole ühistranspordiga rahul, peavad selle kasutamist ajakulukaks ja vähem paindlikuks kui erasõidukite kasutamist).					
4.25	E	Tarbijate madal ostujõud (sh majanduslangusest tingitud vähene valmisolek kasutada säästvamaid liikumisviise).					
4.26	Ed	Tarbijate vähene teadlikkus ja informeeritus energiatõhusate sõidukite valdkonnas, sh jooksvate kulude suurus, uue tehnoloogia eripärad ja kasutamistingimused).					
4.27	C	Autoga sõitmine kui harjumus ja sotsiaalne norm.					
4.28	I	Vastav taristu ja transpordiplaneerimine on puudulik ega toeta energiatõhusate liikumisviiside eelistamist.					

4.29	Millised on Teie arvates muud barjäärid, mis takistavad säästvate liikumisviiside eelistamist? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?		Vaba vastus				
Kui oluliselt piiravad järgnevad tegurid Teie hinnangul energiatõhusate kaubavedude kasutamist Eestis?			Niet van toepassing	Belangrijkheid laag	Belangrijkheid middelmatig	Belangrijkheid hoog	Weet niet
4.30	S	Vähene usaldusväärsus uue tehnoloogia suhtes (energiatõhusaid sõidukeid, nagu nt elektriautod, ei usaldata ja neid peetakse vähem töökindlateks kui tavapärased tehnoloogiad)					
4.31	E	Üldise majanduskriisi negatiivne mõju ettevõtetele (ettevõtted ei ole huvitatud investeerima energiatõhusamatesse kaubavedudesse).					
4.32	Ed	Ettevõtete vähene teadlikkus ja informeeritus energiatõhusate sõidukite valdkonnas, sh jooksvate kulude suurus, uue tehnoloogia eripärad ja kasutamistingimused).					
4.33	C	Senised harjumused on sügavalt juurdunud, sotsiaalne norm, madal keskkonnateadlikkus.					
4.34	I	Ebapiisavad investeeringud energiatõhusatesse transpordiliikidesse/taristusse (Puuduv või ebapiisav raudteetaristu)					
4.35	Millised on Teie arvates muud barjäärid, mis takistavad kaubavedude energiatõhusamaks muutumist? Miks need barjäärid esinevad? Palun täpsustage ja andke oma hinnang kas tegemist on väheolulise, keskmiselt olulise, olulise takistusega?		Vaba vastus				

5) Vastaja ankeet

5.1	Ees- ja perekonnanimi				
5.2	Ametikoht				
5.3	Ametiasutus				
5.4	Organisatsiooni tüüp (nt. Riigiasutus, MTÜ, energiatootja, tarbijakaitseühing)				
5.5	Riik				
5.6	Telefoninumber				
5.7	E-mail				
5.8	Eriala valdkond	Transport	Hooned	Mõlemad	
5.9	Kokkupuude energiaefektiivsusega (nt. töö-alaselt seotud oldud aastad)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Kas soovite, et Teile saadetaks küsitluste lõpptulemused?	Jah		Ei	

Tehnilised märkused

Vastuste skaala

Barjääride hindamine toimub skaalal 1-4. vastavalt Fink (2003) ja Fowler ja Cosenzale (2008), et teha piisavalt ühemõtteliselt vastanute arvamus kindlaks, kasutame skaalat ilma neutraalseid ning erapooletuid vastuseid kasutamata (nt. **ei tea, pole kindel** vms).

Barjääride jaotustasemed on kooskõlas HERON projekti tööülesande 2.1-ega ("Tööülesanne sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja hariduslike barjääride kohta hoonete ja transpordi sektoris"). Ehitussektoris on jälgitud tööülesannet 2.1, joonis 11 "Partnerriikide peamised ühised barjäärid ehitussektoris". Transpordisektoris on jälgitud Tööülesannet 2.1, joonis 20 "Partnerriikide ühised barjäärid transpordisektoris" (EK, 2015a).

Hindamaks igit konkreetset barjääri, sisaldab küsimustik ka viit kaudset küsimust, üks iga barjääri kategooria kohta (nii nagu liigitatud tööülesandes D2.1: E = majanduslikud, Ed = hariduslikud, I = institutsioonilised, C = kultuurilised, S = sotsiaalsed) (sh. lühendid tulevad inglise keelest E- economic; Ed- educational; I – institutional; C – cultural; S - social). Küsimusi sõnastades, valiti kõigi kaheksa HERON projekti partneri poolt esitatutest kõige levinumad barjäärid, nii nagu näidatud joonisel nr 11 (ehitussektor) ja joonisel 20 (transpordisektor).

Barjäärid, mis piiravad tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Antud töös on valitud peamised tehnoloogiad, mille eeldatakse kõige suuremat energiaefektiivsuse potentsiaali. Tehnoloogiad on valitud kasutades järgmisi viiteid:

- HERON Deliverable 1.4 (2015), which contains 8 country-specific reports prepared by the HERON partners;
- Energy Strategy Group, Energy Efficiency Report (2013);
- ENEA, Annual Report on Energy Efficiency (2015).

1.5 GERMAN VERSION

1) Einleitung und Zweck der Umfrage

Was ist das Ziel der Umfrage?

Diese Umfrage ist Teil des Projekts "HERON - Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries", gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union (Zuwendungsvereinbarung Nr. 649690). Das HERON Projekt zielt darauf ab, einen Beitrag zur Verbesserung der Energiemodellierung zu leisten, indem soziale, kulturelle und bildungsbezogene Barrieren in Szenarien eingebunden werden und damit das Verhalten der Endverbraucher reflektiert wird. Weitere Projektinformationen erhalten Sie unter: <http://heron-project.eu/>

Warum bin ich zu dieser Umfrage eingeladen worden?

Die Umfrage richtet sich an Experten, Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Organisationen, die in dem Bereich der Energieeffizienz tätig sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen und mit Ihrer Expertise und Meinung zum Erfolg des Projekts beitragen.

Werden meine Äußerungen vertraulich behandelt?

Die im Rahmen des Projekts gesammelten Daten werden anonym erfasst und im Einklang mit Ethikanforderungen und nationalen Anforderungen der Gesetzgebung, die jenen der EU Direktiven entsprechen, sicher verwahrt.

Wie viel Zeit benötige ich, um an dieser Umfrage teilzunehmen?

Etwa 20 bis 25 Minuten.

Was passiert mit den Ergebnissen der Studie?

Die Ergebnisse der Umfrage werden aggregiert, analysiert und in einem Synthesebericht beschrieben. Auf Anfrage lassen wir Ihnen die elektronische Version des Berichts zukommen.

Wer organisiert und finanziert das Projekt?

Das HERON Projekt wird koordiniert durch die Nationale und Kapodistrias-Universität Athen, Griechenland. Die Umfrage wird koordiniert durch die Oxford Brookes University (Großbritannien) und die Bocconi Universität (Italien). Weitere Heron Partner sind: Black Sea Energy Research Centre (BSERC) (Bulgarien), Universität von Antwerpen (Belgien), Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (Deutschland), Universität von Belgrade-Fakultät Bergbau und Geologie (Serbien), Estonian Institute for Sustainable Development, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estland).

Kontakt für weitere Informationen: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie - Ralf Schüle (ralf.schuele@wupperinst.org); Maike Venjakob (maike.venjakob@wupperinst.org); Dorothea Hauptstock (dorothea.hauptstock@wupperinst.org)

Die Fragen adressieren zum einen den Gebäudesektor (Teil 1), zum anderen den Verkehrssektor (Teil 2). Nicht alle Fragen müssen beantwortet werden; bitte beantworten Sie die Fragen vor dem Hintergrund Ihrer fachlichen Expertise.

Partner für die Verwaltung der Umfrage: Bocconi Universität, Italien und Oxford Brookes Universität, Großbritannien.

Vielen Dank

2) Ethische Informationen

Bei der Durchführung der Umfrage werden sich die HERON Partner an den ethischen Prinzipien folgen, die im Datenmanagementplan des Projekts spezifiziert sind (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Alle gesammelten Daten werden anonymisiert und im Einklang mit universitären Ethikanforderungen und nationale Anforderungen der Gesetzgebung, die jenen der EU Directiven entsprechen, sicher aufbewahrt.

Glossar

Energieeffizienzpolitik: regierungsgeführte Handlung zur Erleichterung der Diffusion von Energieeffizienztechnologien. Politiken sind die Menge an rechtlichen Mitteln, Instrumenten, Ansätzen, Regeln und Anreizen, über welche eine Regierung verfügt, um bestimmte soziale und ökonomische Gruppen zu überzeugen, zu zwingen oder zu ermutigen, daran teilzunehmen bestehende Probleme zu lösen. Politiken beziehen sich auf Ziele, zusammen mit den Mitteln der Implementierung.

Politikmaßnahmen: sind fokussierte Handlungen, die auf spezifische Themen ausgerichtet sind. Es sind einzelne Interventionen oder Pakete verwandter Maßnahmen. Spezifische Maßnahmen können Handlungen beinhalten, die die Ausrichtung der Politik unterstützen (Niang-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Politikinstrumente: sind definiert als die Menge aller Schritte, Mechanismen, Ansätze und Taktiken, die eine Regierung hat, um die Ziele einer ausgewählten Politik umzusetzen (Jordanien A. et al. (2000)). Sie enthalten alle notwendigen Details für den Rahmen, in dem eine Politik oder Maßnahme umgesetzt wird. Die politischen Instrumente, die für die Umsetzung der nationalen Politiken verwendet werden, sind in vier Hauptkategorien eingeteilt:

1. ordnungspolitische Instrumente ("Command and Control" Instrumente, Umweltstandards, Regulierungsstandards, technische oder Designstandards, funktionale oder Effizienznormen);
2. Freiwillige Ansätze (einseitigen Verpflichtungen, freiwillige Vereinbarungen oder Initiativen, öffentliche freiwillige Systeme (Umweltzeichen, freiwillige Aktionspläne ausgehandelte Vereinbarungen));
3. Instrumente der Wirtschaftspolitik (handelbare Genehmigungen, Zertifikate, Subventionen, Haftungszahlungen, Strafen bei Nichteinhaltung, Emissionsgebühr, Steuern);
4. Verbreitung Maßnahmen (Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Förderung von Forschung und Technologie, Umweltbildung).

Treiber: ein Element das Individuen veranlasst in Energieeffizienz zu investieren. Energieeffizienzmaßnahmen sind ein Beispiel.

Barriere: ein Element, dass die Bereitschaft von Individuen beschränkt, in Energieeffizienz zu investieren. Zum Beispiel sind Schwierigkeiten, neuen Technologien zu vertrauen oder unzureichende Informationen über den Nutzen und die Vorteile von Energieeffizienz als Barrieren zu betrachten.

Split incentive/ Geteilter Anreiz: ein Umstand, in dem der Fluss von Investitionen und Leistungen nicht richtig unter den Parteien einer Transaktion oder eines Austauschs verteilt sind (Bird und Hernandez, 2012); es kann als ein Hindernis für den Einsatz von Energieeffizienzmaßnahmen wirken. Wenn beispielsweise der Mieter für die Energie- / Stromrechnungen verantwortlich ist, so gibt es wenig oder keinen Anreiz für den Vermieter,

seine oder ihre eigenen Kosten durch den Kauf von effizienten Geräten (z.B. Kühlschränke, Heizungen und Leuchtmittel) zu erhöhen, weil der Vermieter nicht die Betriebskosten trägt und somit die Vorteile ebendieser Kostenreduktion nicht erntet.

Energiemanagementsysteme in Gebäuden: in Gebäuden installiertes computer-basiertes Kontrollsystem; zur Kontrolle und Monitoring von mechanischem und elektrischem Gebäudeequipment wie z.B. Belüftung, Beleuchtung, Stromsysteme und Sicherheitssysteme.

Verbesserung der Gebäudesubstanz: Energieeffizienzmaßnahmen, um die physische Beschaffenheit einer/s Wohnung/Gebäudes zu verbessern (z.B. Gebäudedämmung, Doppelverglasung, Dachdämmung).

LEDs: eine Leuchtdiode (LED) ist eine Zwei-Kanal-Halbleiterlichtquelle, die schnell die traditionelle Lampe ersetzt hat. LEDs haben viele Vorteile gegenüber Glühlampen einschließlich einem geringeren Energieverbrauch, längerer Lebensdauer, verbesserte Robustheit, geringere Größe und ein schnelleres Anschalten.

Energieklassen (A+, A++): zeigen die Bewertung eines Geräts hinsichtlich des Energieverbrauchs auf einer Skala von A bis G. Am energieeffizientesten sind Geräte der Klasse A (grün), während jene der Klasse G (rot) am wenigsten effizient sind. Nachdem die meisten Geräte eines bestimmten Typs die Klasse A erreichen, wurden bis zu drei weitere Klassen auf der Skala hinzugefügt: A+, A++, A+++.

3) Gebäudesektor

Bitte bewerten Sie die Bedeutung der folgenden Barrieren für die Umsetzung der Energieeffizienzpolitik im Gebäudesektor in Deutschland (W = wirtschaftlich, B = Bildung, I = Institutionell, K = kulturell, S = sozial):			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
3.1	S	Mangel an Interesse und Unterschätzung des Potenzials für Energieeffizienz (EE) (Individuen widmen Energieeinsparung und ihren positiven Effekten wenig Aufmerksamkeit)					
3.2	S	Interaktion sozialer Gruppen (Einzelpersonen beeinflussen andere Einzelpersonen, die bereit wären in EE zu investieren; Investitionen werden verhindert)					
3.3	S	Sozio-ökonomischer Status von Gebäudenutzern (einige Zustände / Situationen, wie Arbeitslosigkeit, beeinflussen die individuellen Möglichkeiten in EE zu investieren. In der Regel haben Personen mit schlechten ökonomischen Voraussetzungen weniger Möglichkeiten, EE Investitionen umzusetzen)					
3.4	W	Eingeschränkter finanzieller Spielraum und Zugang zu Finanzmitteln, Mangel an finanziellen Anreizen, hohe Kapitalkosten und finanzielle Risiken (Personen mit höherer Risikoaversion sind tendenziell weniger geneigt in EE zu investieren)					
3.5	W	Begrenzte Investitionshorizonte (Individuen könnten die Amortisationszeit für eine gegebene EE Investitionen als zu lang und als zu unsicher erachten)					

3.6	W	Unsicherheit bezüglich EE-Investitionen (Individuen können mehr oder weniger empfindlich hinsichtlich der Rendite-Unsicherheit von EE Investitionen sein)					
3.7	B	Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und Erfahrungen (begrenzttes Vertrauen gegenüber jenen, die Informationen über Energieeffizienz und Energieeinsparungen zur Verfügung stellen)					
3.8	B	Mangelndes Bewusstsein für Einsparpotenziale (Individuen nehmen den Nutzen von EE falsch wahr / interpretieren diesen falsch)					
3.9	B	Schwierigkeiten bei der Verwendung neuer EE-Technologien (bei EE-Technologien können unzureichende Benutzerinformationen bereitgestellt sein, so dass einige Individuen weniger in der Lage sind, diese zu nutzen).					
3.10	B	Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften (Fachkräfte und Verkäufer von EE-Gütern können über wenig bis kein Fachwissen verfügen)					
3.11	K	Sitten, Gewohnheiten und relevante Verhaltensaspekte (Verbrauchergewohnheiten zu ändern kann schwierig sein, z.B. Fensteröffnen/Lüften bei gleichzeitiger Heizungsnutzung, oder Einschlafen bei laufendem Fernseher).					
3.12	I	Mangel an einschlägigen Rechtsvorschriften (Gesetze können nicht ausreichend entwickelt sein, um die Diffusion von EE-Technologien zu unterstützen)					
3.13	I	Eigenschaften des Gebäudebestands (aufgrund von unterschiedlichen Gebäudeeigenschaften, einschließlich des Gebäudealters, kann es einige technische Schwierigkeiten bei der Installation von EE-Technologien geben)					
3.14	I	Split incentive / Geteilter Anreiz (Vermieter können weniger geneigt sein in Energieeffizienz zu investieren, weil ihre Mieter die Energiekosten tragen; oder umgekehrt: Mieter haben keinen Anreiz, ihren Energieverbrauch zu senken, da					

		der Vermieter die Rechnung zahlt).					
3.15	I	Komplexe / unzureichende Regulierungsverfahren (Individuen, die von EE Investitionen profitieren wollen, können bürokratische Verfahren als zu kompliziert empfinden).					
3.16	Was sind ihrer Experteneinschätzung nach weitere Barrieren, die die Umsetzung von EE-Maßnahmen im Gebäudesektor negativ beeinflussen? Und auf welche Weise?		Offene Antwort				
In welchem Umfang hemmen Ihrer Experteneinschätzung nach die folgenden Barrieren Interventionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz (z.B. Gebäudedämmung, Doppelverglasung, Dachdämmung)?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Wei nicht
3.17	S	Mangel an Interesse und Unterschätzung des Nutzens von EE; soziale Gruppeninteraktionen (Individuen beeinflussen andere Individuen, die bereit sind in EE zu investieren, negativ und verhindern so Investitionen)					
3.18	W	Mangel an Förderung oder Zugang zu Finanzmitteln, Mangel an finanziellen Anreizen, hohe Kapitalkosten und finanzielle Risiken					
3.19	B	Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und Erfahrungen (begrenzt Vertrauen gegenüber jenen, die Informationen über Energieeinsparungen zur Verfügung stellen); Schwierigkeiten neue EE-Technologien zu kennen; Mangel an Know-how bei Fachleuten und Technikern					
3.20	K	Sitten, Gewohnheiten, und relevante Verhaltensaspekte (es kann schwierig sein, die Verbrauchergewohnheiten zu ändern; z.B. wenn Fenster bei gleichzeitiger Heizungsnutzung geöffnet sind)					
3.21	I	Mangel an spezifischen Rechtsvorschriften; Alter des Gebäudebestands und die Schwierigkeiten bei der Installation von EE-Technologien; split incentive (Vermieter investieren nicht in Energieeffizienz, weil ihre Mieter die Energiekosten zahlen)					

3.22	Können Sie – basierend auf Ihrem Fachwissen – eine oder weitere spezifische Barrieren nennen, die die Verbesserung der Gebäudesubstanz erschweren? Wenn ja, spezifizieren Sie diese und bewerten Sie bitte die Relevanz (Niedrig, Mittel, Hoch).		Offene Antwort				
In welchem Umfang hemmen Ihrer Expertenmeinung nach die folgenden Barrieren die Einführung von Wärmepumpen?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
3.23	S	Mangel an Interesse und Unterschätzung des Nutzens von EE; soziale Gruppeninteraktionen (Einzelpersonen beeinflussen andere Einzelpersonen, die bereit wären in EE zu investieren und verhindern so Investitionen).					
3.24	W	Eingeschränkter finanzieller Spielraum oder Zugang zu Finanzmitteln, Mangel an finanziellen Anreizen, hohe Kapitalkosten und finanzielle Risiken.					
3.25	B	Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und Erfahrungen (Individuen können jenen Akteuren nicht vertrauen, die Informationen über EE und möglichen Energieeinsparungen bereitstellen); Schwierigkeiten bei der Anwendung neuer EE-Technologien; Mangel an Fachwissen bei Experten.					
3.26	K	Sitten, Gewohnheiten und relevante Verhaltensaspekte (es kann schwierig sein, Verbrauchergewohnheiten zu ändern, wie z.B. das Öffnen von Fenstern bei gleichzeitiger Heizungsnutzung)					
3.27	I	Mangel an spezifischen Rechtsvorschriften; alter Gebäudebestand und Schwierigkeiten bei der Installation von EE-Technologien; geteilter Anreiz (Vermieter investieren nicht in Energieeffizienz, weil ihre Mieter die Energiekosten tragen).					
3.28	Können Sie eine oder weitere Barrieren nennen, die die Einführung von Wärmepumpen hemmen? Wenn ja, erklären Sie diese und bewerten Sie bitte ihre Relevanz (Niedrig, Mittel, Hoch).		Offene Antwort				

In welchem Maß hemmen Ihrer Expertenmeinung nach die folgenden Barrieren die Einführung von LEDs?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
3.29	S	Mangel an Interesse und Unterschätzen des Nutzens von EE; sozialen Gruppeninteraktionen (einige Individuen können negativ auf jene Verbraucher einwirken, die bereit sind, in neue EE-Technologien zu investieren).					
3.30	W	Eingeschränkter finanzieller Spielraum oder Zugang zu Finanzmitteln, Mangel an finanziellen Anreizen, hohe Kapitalkosten und finanzielle Risiken.					
3.31	B	Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und Erfahrungen (Individuen können jenen Akteuren nicht vertrauen, die Informationen über EE und mögliche Energieeinsparung bereitstellen); Schwierigkeiten bei der Verwendung neuer EE-Technologien; Mangel an Fachwissen bei Experten.					
3.32	K	Sitten, Gewohnheiten und relevante Verhaltensaspekte (es kann schwierig sein, Verbrauchergewohnheiten zu ändern, wie z.B. die fortwährende Beleuchtung eines ungenutzten Raums).					
3.33	I	Mangel an spezifischen Rechtsvorschriften; alter Gebäudebestand und Schwierigkeiten bei der Installation von EE-Technologien; geteilter Anreiz (Vermieter investieren nicht in Energieeffizienz, weil ihre Mieter die Energiekosten tragen).					
3.34	Können Sie eine oder mehrere beliebige andere Barrieren nennen, die die Diffusion von LEDs hemmen? Wenn ja, erklären Sie diese und bewerten Sie bitte ihre Relevanz (Niedrig, Mittel, Hoch).		Offene Antwort				
In welchem Umfang hemmen Ihrer Experteneinschätzung nach die folgenden Barrieren die Diffusion von effizienteren Geräten (mit einer Effizienzklasse A+++ und A++)?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
3.35	S	Mangel an Interesse und Unterschätzung des Nutzens von EE; soziale Gruppeninteraktionen (einige Individuen können negativ auf jene Verbraucher					

		einwirken, die bereit wären, in neue EE-Technologien zu investieren).					
3.36	W	Eingeschränkter finanzieller Spielraum oder Zugang zu Finanzmitteln, Mangel an finanziellen Anreizen, hohe Kapitalkosten und finanzielle Risiken.					
3.37	B	Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und Erfahrungen (Individuen können jenen Akteuren nicht vertrauen, die Informationen über Energieeinsparung bereitstellen); Schwierigkeiten bei der Anwendung neuer EE-Technologien; Mangel an Fachwissen bei Experten und Technikern.					
3.38	K	Sitten, Gewohnheiten und relevante Verhaltensaspekte (d.h. es kann schwierig sein Verbrauchergewohnheiten zu ändern)					
3.39	I	Mangel an spezifischen Rechtsvorschriften; geteilter Anreiz (Vermieter investieren nicht in Energieeffizienz, weil ihre Mieter die Energiekosten tragen).					
3.40	Können Sie eine oder mehrere beliebige andere Barrieren nennen, die die Einführung von effizienteren Geräten (mit Energieklasse A+++ und A++) hemmen? Wenn ja, erklären Sie diese und bewerten Sie bitte ihre Relevanz (Niedrig, Mittel, Hoch).		Offene Antwort				
In welchem Umfang hemmen Ihrer Expertenmeinung nach die folgenden Barrieren die Einführung von Energiemanagementsystemen in Gebäuden und von Gebäudeautomatisierungssystemen?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
3.41	S	Mangel an Interesse und Unterschätzen des Nutzens von EE; soziale Gruppeninteraktionen (einige Individuen können negativ auf jene Verbraucher einwirken, die bereit wären, in neue EE-Technologien zu investieren).					
3.42	W	Eingeschränkter finanzieller Spielraum oder Zugang zu Finanzmitteln, Mangel an finanziellen Anreizen, hohe Kapitalkosten und finanzielle Risiken.					

3.43	B	Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und Erfahrungen (Individuen können jenen Akteuren nicht vertrauen, die Informationen über Energieeinsparung bereitstellen); Schwierigkeiten in der Anwendung neuer EE-Technologien; Mangel an Fachwissen bei Experten und Technikern.					
3.44	K	Sitten, Gewohnheiten und relevante Verhaltensaspekte (es kann schwierig sein, Verbrauchergewohnheiten zu ändern, wie z.B. dass der Fernseher läuft, obwohl man schläft)					
3.45	I	Mangel an spezifischen Rechtsvorschriften; alter Gebäudebestand und Schwierigkeiten bei der Installation von EE-Technologien; geteilter Anreiz (Vermieter investieren nicht in Energieeffizienz, weil ihre Mieter die Energiekosten tragen).					
3.46	Können Sie eine oder mehrere weitere Barrieren nennen, die die Einführung von Energiemanagementsystemen in Gebäuden und Gebäudeautomatisierungssystemen hemmen? Wenn ja, erklären Sie diese und bewerten Sie bitte ihre Relevanz (Niedrig, Mittel, Hoch).		Offene Antwort				

4) Transportsektor

Bitte bewerten Sie die Bedeutung der folgenden Barrieren für die Erreichung verbesserter Energieeffizienz im Transportsektor in Deutschland (W = wirtschaftlichen, B = Bildung, I = Institutionell, K = kulturell, S = sozial):			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
4.1	S	Niedrige Zufriedenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln / Mangel an Vertrauen (Einzelpersonen sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unzufrieden und sehen es als zeitaufwendiger und weniger flexibel an als private Beförderungsmittel)					
4.2	S	Zögern bzw. eingeschränktes Vertrauen in neue Technologien (Individuen können neuen effizienten Fahrzeugen nicht vertrauen (z.B. Elektrofahrzeuge) und betrachten sie als weniger zuverlässig als "bekannte" Technologien)					
4.3	W	Mangel an Finanzmitteln für neue Fahrzeuge / sehr emissionsarme Fahrzeuge / öffentliche Verkehrsmittel (Individuen verfügen über unzureichende wirtschaftliche Mittel, um neue effiziente Fahrzeuge zu kaufen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen)					
4.4	W	Begrenzte Investitionen in die Infrastruktur (öffentliche Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel oder in Infrastruktur für energieeffiziente Fahrzeuge (z.B. Elektrofahrzeuge) können aufgrund unzureichender Haushaltsmittel nicht ausreichen)					
4.5	W	Geringe Kaufkraft der Verbraucher / Finanzkrise (Individuen können unwillig sein, in energieeffiziente Transportmittel zu investieren, weil eine ökonomische Krise sich negativ / einschränkend auf ihre Kaufkraft auswirkt).					
4.6	Ed	Mangelndes Wissen und Information von Einzelpersonen über energieeffiziente Transportmittel wie Elektrofahrzeuge und emissionsarme Fahrzeuge, z.B. hinsichtlich der Betriebskosten, Veränderungen in der Fahrzeugtechnik, Laderoutinen etc.					
4.7	K	Automobil als Statussymbol und als Treiber für den Einfluss in Gruppen (Individuen können den Besitz eines eigenen Auto als Symbol für Status und guten Lebensstil ansehen).					

4.8	K	Autobesitz als Gewohnheit und soziale Norm (Besitz und das Führen eines Pkws kann eine tief verwurzelte Gewohnheit und Tradition sein).					
4.9	K	Umweltbewusstsein / niedrige Priorität (Umweltauswirkungen von Fahrzeugen und / oder des Reisens kann von geringer Priorität für Individuen sein, wenn sie ein neues Auto kaufen oder wenn sie sich für eine bestimmte Art des Reisens entscheiden)					
4.10	I	Mangel an integrierter Governance / Steuerung (Governance im Transportsektor kann durch beschränkte Integration negativ beeinflusst werden, d.h. von einer Zersplitterung der Verantwortung zwischen den verschiedenen Behörden und Widersprüchen bei politischen Zielen)					
4.11	I	EE im Transportsektor fehlt in der Regierungsagenda bzw. ist unterrepräsentiert (Energieeffizienz im Verkehrssektor kann niedrige Priorität in der Regierungsagenda haben)					
4.12	I	Ineffiziente Verkehrsinfrastruktur und -planung (Verkehrsinfrastruktur und weiterer Infrastrukturplanung ist ineffizient und / oder ineffektiv, wenn es darum geht, Autoverkehr zu vermeiden und energieeffiziente Verkehrsmittel zu fördern)					
4.13	I	Unzureichende Entwicklung einer Fußgänger- und Radfahrer-Infrastruktur (Infrastruktur (z.B. Radwege, Fahrradabstellanlagen) kann fehlen oder ist nicht ausreichend entwickelt)					
4.14	I	Mangel an Unterstützung für den Bahntransport / Begrenzte Bahninfrastruktur (Schieneninfrastruktur kann fehlen oder ist nicht ausreichend entwickelt)					
4.15	I	Fehlen einer nationalen Strategie für nachhaltige städtische Mobilität					
4.16	I	Nicht-entwickelte Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen (Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge kann fehlen oder ist nicht ausreichend entwickelt)					
4.17		Können Sie – basierend auf Ihrem Fachwissen – eine oder weitere spezifische Barrieren nennen, die die Umsetzung von EE-Maßnahmen im Transportsektor hemmen? Und auf welche Art / warum?	Offene Antwort				

In welchem Umfang sind Ihrer Experteneinschätzung nach die folgenden Barrieren relevant, um die Einführung von elektrischen und hybriden Fahrzeugen zu hemmen?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
4.18	S	Zögern bzw. eingeschränktes Vertrauen in Technologien (Individuen können elektrischen und hybriden Fahrzeugen nicht vertrauen und betrachten sie als weniger zuverlässig als "bekannte" Technologien)					
4.19	W	Mangel an Finanzmitteln (Individuen können über wenig wirtschaftliche Mittel verfügen, um neue effiziente Fahrzeuge zu kaufen); eingeschränkte Investitionen in die Infrastruktur; begrenzte Kaufkraft von Bürgern aufgrund von finanziellen Krisen.					
4.20	B	Mangelndes Wissen und Information von Einzelpersonen über energieeffiziente Transportmittel wie Elektrofahrzeuge und emissionsarme Fahrzeuge, z.B. Informationen über Betriebskosten, Veränderungen in der Fahrzeugtechnik, Laderoutinen etc.					
4.21	K	Auto als Statussymbol und als Treiber für den Einfluss auf Gruppen; privater Autobesitz als tief verwurzelte Gewohnheit und Tradition					
4.22	I	Zersplitterung von Verantwortung zwischen verschiedenen Behörden und Widersprüche bei politischen Zielen; ineffiziente Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs; Unterentwickelte Infrastruktur zum Wiederaufladen von elektrisch betriebenen Fahrzeugen.					
4.23	Können Sie eine oder mehrere weitere spezifische Barrieren nennen, die die Einführung von Elektro- und Hybridfahrzeugen erschwert? Wenn ja, spezifizieren Sie diese und bewerten Sie bitte die Relevanz der Barriere(n) (Niedrig, Mittel, Hoch).		open answer				
In welchem Umfang hemmen Ihrer Expertenmeinung nach die folgenden Barrieren Entscheidungen von Individuen, um nachhaltigere und effizientere Personentransport-Modi zu nutzen?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
4.24	S	Niedrige Zufriedenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Einzelpersonen können mit öffentlichen Verkehrsmitteln und nachhaltigeren Transportmöglichkeiten unzufrieden sein und sehen diese als zeitaufwendiger und weniger flexibel an)					
4.25	W	Niedrige Kaufkraft von Konsumenten/finanzielle Krise (Individuen können unwillig sein, energieeffiziente Transportmodi zu wählen, weil eine ökonomische Krise sich negativ / einschränkend auf ihre Kaufkraft auswirkt.					

4.26	B	Mangelndes Wissen und Information von Einzelpersonen über energiesparende Transportmittel wie Elektrofahrzeuge und emissionsarme Fahrzeuge (z.B. Informationen über Betriebskosten, Veränderungen in der Fahrzeugtechnik, Laderoutinen etc.).					
4.27	K	Gewohnheit und soziale Norm weniger effiziente, traditionelle Transportmittel zu nutzen (Besitz und Führen eines Pkws kann eine tief verwurzelte Gewohnheit und Tradition sein).					
4.28	I	Mangel an Infrastruktur und Planung (Transportinfrastruktur und weitere Infrastrukturplanung ist ineffizient und / oder ineffektiv, wenn es darum geht Autoverkehr zu vermeiden und energieeffiziente Verkehrsmittel zu fördern)					
4.29	Können Sie – basierend auf Ihrem Fachwissen – eine oder weitere spezifische Barrieren nennen, die für Individuen die Diffusion von nachhaltigeren Transport-Modi der neuen Generation hemmen? Und auf welche Art / warum?		Offene Antwort				
In welchem Umfang hemmen - basierend auf Ihrem Fachwissen - die folgenden Barrieren die Entscheidung, nachhaltigere und effizientere Frachttransportmodi zu nutzen?			Keine Relevanz	Geringe Relevanz	Mittlere Relevanz	Hohe Relevanz	Weiß nicht
4.30	S	Zögerliches Vertrauen in neue Technologien (Unternehmen können neuen, effizienten Fahrzeugen (z.B. Elektrofahrzeuge) nicht vertrauen und betrachten diese als weniger zuverlässig als "bekannte" Technologien).					
4.31	W	Eingeschränkte wirtschaftliche Erträge/finanzielle Krise (Unternehmen können abgeneigt sein, in nachhaltigere und effizientere Transportmodi zu investieren, weil aufgrund einer ökonomischen Krise das Budget nicht vorhanden ist).					
4.32	B	Mangelndes Wissen und Information von Einzelpersonen über energieeffiziente Transportmittel wie Elektrofahrzeuge und emissionsarme Fahrzeuge, z.B. hinsichtlich der Betriebskosten, Veränderungen in der Fahrzeugtechnik, Laderoutinen etc.					
4.33	K	Gewohnheit, soziale Norm und unzureichendes ökologisches Bewusstsein (die Nutzung von traditionellen Transportmitteln könnte tief in ihrer Gewohnheit und Tradition verankert sein)					
4.34	I	Mangel an Unterstützung für weitere nachhaltige und effiziente Transportmittel / Begrenzte Infrastruktur (Schieneninfrastruktur kann fehlen oder nicht ausreichend entwickelt sein)					

4.35	Können Sie eine oder mehrere weitere spezifische Barrieren nennen, die die zunehmende Nutzung von nachhaltigeren und effizienteren Frachttransport-Modi hemmen? Wenn ja, spezifizieren Sie und bewerten Sie bitte die Relevanz der Barriere(n) (Niedrig, Mittel, Hoch).	Offene Antwort
------	---	----------------

5) Profil des / der Befragten

5.1	Name				
5.2	Position				
5.3	Institution				
5.4	Organisationstyp (z.B. Regierungsinstitution, gemeinnützige / non-profit Organisation, Verbraucherverband, Energieversorger etc.)				
5.5	Land				
5.6	Telefonnummer				
5.7	E-mail Adresse				
5.8	Tätigkeitsfeld / Expertise	Transport	Gebäude	Beides	
5.9	Erfahrung im Bereich Energieeffizienz (Anzahl der Jahre, die Sie im EE-Bereich oder einen benachbartem Feld arbeiten)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Sind Sie daran interessiert, eine Kopie des Abschlussberichts über die Analyse der Fragebogen zu erhalten?	Ja		Nein	

1.6 GREEK VERSION

1. Εισαγωγή και σκοπός της έρευνας (με βάση το Δελτίο Πληροφοριών Συμμετέχοντα που περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2.6 - Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων).

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα αποτελεί δραστηριότητα του έργου «HERON - Μια μελλοντοστρεφής κοινωνικοοικονομική έρευνα για την ενεργειακή απόδοση στις χώρες της Ε.Ε.».

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας με αριθμό 649690.

Το πρόγραμμα HERON έχει ως στόχο να διευκολύνει τους λήπτες αποφάσεων και τους παίκτες της αγοράς στην Ε.Ε. στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στους τομείς των κτηρίων και των μεταφορών ενσωματώνοντας την συμπεριφορά των τελικών χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.heron-project.eu

Γιατί έχω προσκληθεί να συμμετάσχω;

Η έρευνα απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες, , φορείς χάραξης πολιτικής και επιχειρήσεις οργανώσεις που οι δραστηριότητες τους σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος HERON και οι οποίοι ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Θα είμαστε ευγνώμονες αν θα μπορούσατε να συμβάλετε με την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις σας στο έργο μας, λαμβάνοντας μέρος σε αυτή την έρευνα.

Οι απαντήσεις που θα δώσω θα είναι εμπιστευτικές;

Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμα και θα φυλαχτούν σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της εθνικής νομοθεσίας που είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εφαρμογή αυτής της έρευνας οι εταίροι του HERON θα ακολουθήσουν τις αρχές δεοντολογίας όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων του έργου (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf).

Πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσω σε αυτή την έρευνα;

Περίπου 20-25 λεπτά.

Τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης;

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συγκεντρωθούν, θα αναλυθούν και θα περιγραφούν σε μια έκθεση, η ηλεκτρονική έκδοση της οποίας θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος. Η έκθεση αυτή θα ληφθεί υπόψη στη διατύπωση και εφαρμογή σεναρίων πολιτικής για τη χώρα μας, με τη χρήση μίας βελτιωμένης εκδοχής του μοντέλου LEAP. Τα αποτελέσματα από τη διαδικασία αυτή θα τεθούν σε συζήτηση στη διάρκεια ενός εθνικού συνεδρίου στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν και όσοι επιθυμούν από αυτούς που θα συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο.

Επί πλέον για τους εκπροσώπους της Τ.Α σχεδιάζεται μία ειδική περιφερειακή συνάντηση στο Μιλάνο, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Covenant of Mayors στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες εκπρόσωποι με δικά τους έξοδα.

Τέλος τα εθνικά συμπεράσματα των οκτώ χωρών θα παρουσιασθούν σε συνέδριο στις Βρυξέλες στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα, με δικά τους έξοδα.

Ποιος οργανώνει και χρηματοδοτεί την έρευνα;

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα) είναι ο συντονιστής του έργου HERON.

Την έρευνα συντονίζει το Oxford Brookes University (Ην. Βασίλειο) και το Bocconi University (Ιταλία).

Οι άλλοι εταίροι του HERON είναι το Black Sea Energy Research Centre (BSERC) (Βουλγαρία), το University of Antwerp (Βέλγιο), το Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Γερμανία), το University of Belgrade-Faculty of Mining and Geology (Σερβία) και το Estonian Institute for Sustainable Development, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Εσθονία).

Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος HERON (no.649690) που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (HOPIZON 2020).

Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)

+30 210 727 5732, +30 210 727 5807

epgsec@kepa.uoa.gr

Αλίκη-Νεφέλη Μαυράκη

Διαχειριστές της διάδοσης της έρευνας: Bocconi University (Ιταλία) και Oxford Brookes University (Ην, Βασίλειο).

Οι ερωτήσεις αφορούν τα κτήρια (πρώτο μέρος) και τις μεταφορές (δεύτερο μέρος). Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλείσθε να απαντήσετε μόνο στις ερωτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο γνώσεων σας.

Σας ευχαριστούμε

2. Πληροφορίες Δεοντολογίας

Κατά την εφαρμογή αυτής της έρευνας οι εταίροι του HERON θα ακολουθήσουν τις αρχές δεοντολογίας όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων του έργου (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα καθίσταται ανώνυμα και θα διατηρούνται με ασφάλεια, σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις των εταίρων, τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Γλωσσάριο Όρων

Πολιτική ενεργειακής απόδοσης: η πορεία δράσης που ακολουθεί μια κυβέρνηση με σκοπό την διευκόλυνση υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών. Πολιτικές είναι το σύνολο των διαθέσιμων νομικών μέσων, οργάνων, προσεγγίσεων, κανόνων και κινήτρων που διαθέτει μια κυβέρνηση για να πείσει, να εξαναγκάσει ή να ενθαρρύνει ορισμένες κοινωνικές, παραγωγικές και οικονομικές ομάδες να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο όρος πολιτικές αναφέρεται στους στόχους αλλά και στα μέσα εφαρμογής.

Πολιτικά μέτρα: οι εστιασμένες δράσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένα ζητήματα. Πρόκειται για μεμονωμένες παρεμβάσεις ή πακέτα των σχετικών μέτρων. Ειδικά μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δράσεις που προωθούν την επιλεγμένη κατεύθυνση της πολιτικής (Niang-Dior, I., Bosch, H., 2005).

Πολιτικά εργαλεία: το σύνολο όλων των τεχνικών (βήματα, μηχανισμοί, προσεγγίσεις, τακτικές) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να υλοποιήσει τους αντικειμενικούς στόχους που έχει θέσει (Jordan A. κ. ά. (2000)). Περιέχουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το πλαίσιο βάσει του οποίου θα εφαρμοστεί μια πολιτική ή ένα μέτρο. Τα μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών κατατάσσονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

1. Ρυθμιστικά πολιτικά εργαλεία: εργαλεία «εντολής και ελέγχου», τα περιβαλλοντικά πρότυπα, κανονιστικά πρότυπα, τεχνολογικά ή πρότυπα σχεδιασμού, λειτουργικά ή πρότυπα απόδοσης.
2. Εθελοντικές προσεγγίσεις: μονομερείς δεσμεύσεις, εθελοντικές συμφωνίες ή πρωτοβουλίες, δημόσια εθελοντικά συστήματα (οικολογικά σήματα, σχέδια εθελοντικής δράσης, διαπραγμάτευση συμφωνιών.
3. Οικονομικά πολιτικά εργαλεία: εμπορεύσιμες άδειες, πιστοποιητικά, επιδοτήσεις, καθαρές απαιτήσεις, κυρώσεις μη-συμμόρφωσης, συστήματα επιστροφής καταθέσεων, τέλος εκπομπών, φόροι.
4. Μέτρα διάδοσης: ευαισθητοποίηση του κοινού, προώθηση έρευνας και τεχνολογίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Οδηγός: ένα στοιχείο που παρακινεί τους τελικούς χρήστες να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση. Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης είναι ένα παράδειγμα.

Εμπόδιο: ένα στοιχείο που παρεμποδίζει την επιθυμία του τελικού χρήστη να επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, η επιφυλακτικότητα απέναντι στις νέες τεχνολογίες ή η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα πιθανά οφέλη της ενεργειακής απόδοσης θεωρούνται εμπόδια.

Διχασμός κινήτρου: η περίπτωση κατά την οποία η ροή των επενδύσεων και τα οφέλη δεν είναι σωστά διανεμημένα μεταξύ των μερών σε μια συναλλαγή ή σε μια ανταλλαγή (Bird and Hernandez, 2012), η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην ανάπτυξη των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Για παράδειγμα, όταν ο μισθωτής ενός ακινήτου είναι υπεύθυνος για τους λογαριασμούς ενέργειας / κοινής ωφέλειας, υπάρχει μικρό ή καθόλου κίνητρο για τον ιδιοκτήτη να αυξήσει τη δική του δαπάνη για την απόκτηση αποδοτικού εξοπλισμού (π.χ. ψυγεία, θερμοσίφωνες, και λάμπες), αφού δεν φέρει ο ίδιος το βάρος των λειτουργικών δαπανών και δεν θα καρπωθεί τα οφέλη της μείωσης του κόστους αυτού.

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Κτηρίου (Building Energy Management System-BEMS): το σύστημα ελέγχου μέσω εγκατεστημένου υπολογιστή σε κτήριο που ελέγχει και παρακολουθεί τον μηχανολογικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό του κτηρίου, όπως τον αερισμό, τον φωτισμό τα συστήματα ισχύος, συστήματα πυρόσβεσης και τα συστήματα ασφαλείας.

Αναβαθμίσεις κτηριακών κατασκευών: τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης για την αναβάθμιση του φυσικού ιστού μιας κατοικίας (π.χ. σχέδιο θωράκισης, διπλά τζάμια, μόνωση σοφίτας, κοιλότητα / στερεά μόνωση τοίχων).

LED: Το LED (Δίοδος Εκπομπής Φωτός) είναι ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μια ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης. Τα LED έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις λάμπες πυρακτώσεως συμπεριλαμβανομένης της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, την μεγαλύτερη φυσική αντοχή και το μικρότερο μέγεθος.

Ενεργειακή κλάση (A+, A++): Οι ενεργειακές κλάσεις δείχνουν πώς μια συσκευή κατατάσσεται σε μια κλίμακα από το A έως το G, σύμφωνα με την ενεργειακή του κατανάλωση. Στην κατηγορία A (πράσινη) βρίσκονται οι πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και στην κατηγορία G (κόκκινη) οι λιγότερο. Οι περισσότερες συσκευές ενός δεδομένου τύπου μπορούν, εφόσον καταταχθούν στην κατηγορία A, να τους προστεθούν έως και τρεις (3) περαιτέρω κλάσεις με την κλίμακα A+, A++ και A+++.

3. Κτήρια

Παρακαλώ αξιολογήστε τη σημασία των ακόλουθων εμποδίων στην εφαρμογή των πολιτικών για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΑ) στον τομέα των κτηρίων στην Ελλάδα. (Ο=Οικονομικά, Ε=Εκπαιδευτικά, Θ=Θεσμικά, Π=Πολιτιστικά, Κ=Κοινωνικά)			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
3.1	Κ	Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η υποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να δώσουν μειωμένη προσοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας και στα οφέλη της.					
3.2	Κ	Οι αλληλεπιδράσεις των κοινωνικών ομάδων: Ορισμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ΕΑ.					
3.3	Κ	Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των χρηστών του κτηρίου: Κάποιες καταστάσεις, όπως η ανεργία, επηρεάζουν την ατομική ικανότητα για επένδυση στην ΕΑ. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα σε κακή οικονομική κατάσταση έχουν λιγότερες πιθανότητες να επενδύσουν στην ΕΑ.					
3.4	Ο	Η έλλειψη πόρων ή πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η έλλειψη οικονομικών κινήτρων, το υψηλό κόστος κεφαλαίου και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος: Τα άτομα που τείνουν να αποστρέφονται τον κίνδυνο έχουν λιγότερες πιθανότητες να επενδύσουν στην ΕΑ.					
3.5	Ο	Περιορισμένες προσδοκίες αποπληρωμής και στενοί επενδυτικοί ορίζοντες: Ο τελικός χρήστης μπορεί να πιστεύει πως η περίοδος αποπληρωμής για μια συγκεκριμένη επένδυση σε ΕΑ είναι πολλή μεγάλη και αβέβαιη.					
3.6	Ο	Η αβεβαιότητα των επενδύσεων: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι στην αβεβαιότητα που οφείλεται στην απόδοση των επενδύσεων τους στην ΕΑ.					

3.7	E	Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών και εμπειριών: Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν που τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.					
3.8	E	Η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες της εξοικονόμησης: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να μην αντιλαμβάνονται σωστά τα οφέλη που προκύπτουν από την ΕΑ.					
3.9	E	Οι δυσκολίες στη χρήση νέων τεχνολογιών ΕΑ: Όταν οι τεχνολογίες ΕΑ παρέχονται στον χρήστη με ελλιπή πληροφόρηση, μερικοί τελικοί χρήστες μπορεί να είναι λιγότερο ικανοί να τις χρησιμοποιήσουν.					
3.10	E	Η κατάρτιση και τα επαγγελματικά προσόντα: Οι επαγγελματίες και οι πωλητές τεχνολογιών ΕΑ μπορεί να έχουν χαμηλή επαγγελματική κατάρτιση.					
3.11	K	Τα ήθη, τα έθιμα και οι αντίστοιχες πτυχές συμπεριφοράς του τελικού χρήστη: Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες, όπως για παράδειγμα να αφήνει ανοιχτά τα παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση ή να κοιμάται με αναμμένη την τηλεόραση.					
3.12	Θ	Η έλλειψη της σχετικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία δεν είναι αναπτυγμένη επαρκώς ώστε να υποστηρίζει την υιοθέτηση των τεχνολογιών ΕΑ.					
3.13	Θ	Τα χαρακτηριστικά του κτηριακού αποθέματος: Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην εγκατάσταση τεχνολογιών ΕΑ λόγω των χαρακτηριστικών των διαφόρων κτηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της κτηριακής παλαιότητας.					
3.14	Θ	Διχασμός κινήτρου: Οι ιδιοκτήτες μπορεί να μην επενδύουν στην ΕΑ επειδή οι ενοικιαστές είναι αυτοί που θα επωφεληθούν από τους μειωμένους λογαριασμούς, ή αντιθέτως, οι ενοικιαστές δεν έχουν κανένα κίνητρο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση εάν οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που πληρώνουν τον λογαριασμό.					

3.15	Θ	Σύνθετες / ανεπαρκείς ρυθμιστικές διαδικασίες: Οι τελικοί χρήστες που θέλουν να επωφεληθούν από τις επενδύσεις στην ΕΑ μπορεί να βρίσκουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες υπερβολικά περίπλοκες.					
3.16	Εξ όσων γνωρίζετε, ποιο/α είναι το άλλο εμπόδιο/α που επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή των πολιτικών για την ΕΑ στον κτηριακό τομέα; Και με ποιους τρόπους;		Ανοιχτή απάντηση				
Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν τις παρεμβάσεις στην <u>κτηριακή αναβάθμιση</u> ;			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
3.17	Κ	Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η υποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης/ οι αλληλεπιδράσεις κοινωνικών ομάδων: Ορισμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ΕΑ.					
3.18	Ο	Η έλλειψη πόρων ή πρόσβασης σε χρηματοδότηση/ η έλλειψη οικονομικών κινήτρων/ το υψηλό κόστος κεφαλαίου/ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος.					
3.19	Ε	Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών και εμπειριών: Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν που τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δυσκολίες στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες ΕΑ/ η έλλειψη εξειδίκευσης επαγγελματιών και τεχνικών.					
3.20	Κ	Τα ήθη, τα έθιμα και οι αντίστοιχες πτυχές συμπεριφοράς του τελικού χρήστη: Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες όπως για παράδειγμα, να αφήνει ανοιχτά τα παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση ή να κοιμάται με αναμμένη την τηλεόραση.					
3.21	Θ	Η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας/ το παλαιό κτηριακό απόθεμα και οι δυσκολίες στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών ΕΑ σε αυτό/ ο διχασμός κινήτρου.					

3.22		Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιο άλλο συγκεκριμένο εμπόδιο/α που περιορίζει τις κτηριακές αναβαθμίσεις; Αν ναι, προσδιορίστε τη σημασία του και κατατάξτε το αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).	Ανοιχτή απάντηση				
Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν την υιοθέτηση των <u>αντλιών θερμότητας</u> ;			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
3.23	Κ	Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η υποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης/ οι αλληλεπιδράσεις κοινωνικών ομάδων: Ορισμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ΕΑ.					
3.24	Ο	Η έλλειψη πόρων ή πρόσβασης σε χρηματοδότηση/ η έλλειψη οικονομικών κινήτρων/ το υψηλό κόστος κεφαλαίου/ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος.					
3.25	Ε	Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών και εμπειριών: Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν που τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δυσκολίες στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες ΕΑ/ η έλλειψη εξειδίκευσης επαγγελματιών και τεχνικών.					
3.26	Κ	Τα ήθη, τα έθιμα και οι αντίστοιχες πτυχές συμπεριφοράς του τελικού χρήστη: Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες όπως για παράδειγμα, να αφήνει ανοιχτά τα παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση.					
3.27	Θ	Η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας/ το παλαιό κτηριακό απόθεμα και οι δυσκολίες στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών ΕΑ σε αυτό/ ο διχασμός κινήτρου: Οι ιδιοκτήτες μπορεί να μην επενδύουν στην ΕΑ επειδή οι λογαριασμοί πληρώνονται από τους ενοικιαστές.					
3.28		Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιο άλλο εμπόδιο που να περιορίζει τη διάδοση των αντλιών θερμότητας; Αν ναι, προσδιορίστε τη σημασία του και κατατάξτε το αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).	Ανοιχτή απάντηση				

Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν την υιοθέτηση των <u>LED</u> ;		Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
3.29	Κ	Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η υποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης/ οι αλληλεπιδράσεις κοινωνικών ομάδων: Ορισμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ΕΑ.				
3.30	Ο	Η έλλειψη πόρων ή πρόσβασης σε χρηματοδότηση/ η έλλειψη οικονομικών κινήτρων/ το υψηλό κόστος κεφαλαίου/ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος.				
3.31	Ε	Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών και εμπειριών: Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν που τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δυσκολίες στη χρήση νέων τεχνολογιών/ η έλλειψη εξειδίκευσης επαγγελματιών και τεχνικών.				
3.32	Κ	Τα ήθη, τα έθιμα και οι αντίστοιχες πτυχές συμπεριφοράς του τελικού χρήστη: Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες όπως για παράδειγμα, να αφήνει ανοιχτά τα φώτα όταν φεύγει από το δωμάτιο.				
3.33	Θ	Η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας/ το παλαιό κτηριακό απόθεμα και οι δυσκολίες στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών ΕΑ σε αυτό/ ο διχασμός κινήτρου: Οι ιδιοκτήτες μπορεί να μην επενδύουν στην ΕΑ επειδή οι λογαριασμοί πληρώνονται από τους ενοικιαστές.				
3.34	Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιο άλλο εμπόδιο που να περιορίζει τη διάδοση των LED; Αν ναι, προσδιορίστε τη σημασία του και κατατάξτε το αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).		Ανοιχτή απάντηση			
Σύμφωνα με την εμπειρία σας σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν την υιοθέτηση των <u>πιο αποδοτικών συσκευών (ενεργειακής κλάσης A+ και A++)</u> ;		Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω

3.35	Κ	Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η υποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης/ οι αλληλεπιδράσεις κοινωνικών ομάδων: Ορισμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ΕΑ.					
3.36	Ο	Η έλλειψη πόρων ή πρόσβασης σε χρηματοδότηση/ η έλλειψη οικονομικών κινήτρων/ το υψηλό κόστος κεφαλαίου/ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος.					
3.37	Ε	Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών και εμπειριών: Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν που τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δυσκολίες στη χρήση νέων τεχνολογιών/ η έλλειψη εξειδίκευσης επαγγελματιών και τεχνικών.					
3.38	Κ	Τα ήθη, τα έθιμα και οι αντίστοιχες πτυχές συμπεριφοράς του τελικού χρήστη: Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες όπως για παράδειγμα, να κοιμάται με αναμμένη την τηλεόραση.					
3.39	Θ	Η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας/ ο διχασμός κινήτρου: Οι ιδιοκτήτες μπορεί να μην επενδύουν στην ΕΑ επειδή οι λογαριασμοί πληρώνονται από τους ενοικιαστές.					
3.40	Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιο άλλο εμπόδιο που να περιορίζει τη διάδοση των πιο αποδοτικών συσκευών (ενεργειακής κλάσης A+ και A++); Αν ναι, προσδιορίστε τη σημασία του και κατατάξτε το αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).		Ανοιχτή απάντηση				
Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν την υιοθέτηση των <u>Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Κτηρίου (BEMS) και των συστημάτων αυτοματισμού κτηρίων;</u>			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
3.41	Κ	Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η υποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης/ οι αλληλεπιδράσεις κοινωνικών ομάδων: Ορισμένοι τελικοί χρήστες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες ΕΑ.					

3.42	Ο	Η έλλειψη πόρων ή πρόσβασης σε χρηματοδότηση/ η έλλειψη οικονομικών κινήτρων/ το υψηλό κόστος κεφαλαίου/ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος.					
3.43	Ε	Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών και εμπειριών: Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτόν που τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δυσκολίες στη χρήση νέων τεχνολογιών/ η έλλειψη εξειδίκευσης επαγγελματιών και τεχνικών.					
3.44	Κ	Τα ήθη, τα έθιμα και οι αντίστοιχες πτυχές συμπεριφοράς του τελικού χρήστη: Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες όπως για παράδειγμα, να κοιμάται με αναμμένη την τηλεόραση.					
3.45	Θ	Η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας/ ο διχασμός κινήτρου: Οι ιδιοκτήτες μπορεί να μην επενδύουν στην ΕΑ επειδή οι λογαριασμοί πληρώνονται από τους ενοικιαστές.					
3.46		Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιο άλλο εμπόδιο που να περιορίζει τη διάδοση των Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Κτηρίου (BEMS) και των συστημάτων αυτοματισμού κτηρίων ; Αν ναι, προσδιορίστε τη σημασία του και κατατάξτε το αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).	Ανοιχτή απάντηση				

4. Μεταφορές

-

Παρακαλώ αξιολογήστε τη σημασία των ακόλουθων εμποδίων για την εφαρμογή των πολιτικών για την Ενεργειακή Απόδοση (EA) στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα. (Ο=Οικονομικά, Ε=Εκπαιδευτικά, Θ=Θεσμικά, Π=Πολιτιστικά, Κ=Κοινωνικά):			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
4.1	Κ	Η χαμηλή ικανοποίηση από τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (MMM)/ Η έλλειψη εμπιστοσύνης: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι από τα MMM και να τα θεωρούν πιο χρονοβόρα και λιγότερο ευέλικτα από τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.					
4.2	Κ	Οι τελικοί χρήστες διστάζουν να εμπιστευτούν τις νέες τεχνολογίες: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να μην εμπιστεύονται τα νέα αποδοτικά οχήματα –π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα- και να τα θεωρούν λιγότερο αξιόπιστα από αυτά των «γνωστών» τεχνολογιών.					
4.3	Ο	Η έλλειψη χρηματοδότησης για τα νέα οχήματα, για τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, για τα MMM: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να στερούνται οικονομικών πόρων για να αγοράσουν νέα αποδοτικά οχήματα ή για να χρησιμοποιήσουν τα MMM.					
4.4	Ο	Οι περιορισμένες επενδύσεις σε υποδομές: Οι δημόσιες επενδύσεις σε δημόσια μέσα μεταφοράς ή σε υποδομές για ενεργειακά αποδοτικά οχήματα – π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα- μπορεί να περιορίζονται λόγω έλλειψης πόρων.					
4.5	Ο	Η χαμηλή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών /η οικονομική κρίση: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να είναι απρόθυμοι να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, λόγω της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην αγοραστική τους δύναμη.					
4.6	Ε	Η έλλειψη γνώσεων και πληροφόρησης σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών: Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος λειτουργίας, τις διαφορές στην τεχνολογία των οχημάτων, τις διαδικασίες φόρτισης κτλ..					

4.7	Π	Το αυτοκίνητο ως σύμβολο κύρους και ως οδηγός σε ομάδα επιρροής: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να θεωρούν την ιδιοκτησία ενός οχήματος και την οδήγηση αυτού, ως στοιχείο κοινωνικής θέσης και καλού τρόπου ζωής.					
4.8	Π	Η συνήθεια και η κοινωνική νόρμα περί ιδιοκτησίας και οδήγησης ενός αυτοκινήτου: Η ιδιοκτησία και η οδήγηση ενός οχήματος ιδιωτικής χρήσης είναι μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια και παράδοση.					
4.9	Π	Η προστασία του περιβάλλοντος ως χαμηλή προτεραιότητα: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οχημάτων ή/ και τα ταξίδια μπορεί να είναι χαμηλής προτεραιότητας για τους τελικούς χρήστες όταν αγοράζουν ένα νέο αυτοκίνητο ή όταν αποφασίζουν ποιο μέσο μετακίνησης πρέπει να χρησιμοποιήσουν όταν ταξιδεύουν.					
4.10	Θ	Η έλλειψη ολοκληρωμένης διοίκησης: Η διοίκηση μεταφορών μπορεί να επηρεαστεί από την ελλιπή ολοκλήρωση της, η οποία μπορεί, για παράδειγμα, να απορρέει από τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων αρχών και των αντιφάσεων των πολιτικών στόχων.					
4.11	Θ	Η ΕΑ στον τομέα των μεταφορών μπορεί να έχει χαμηλή προτεραιότητα στην κυβερνητική ατζέντα.					
4.12	Θ	Οι ανεπαρκείς υποδομές και ο αναποτελεσματικός σχεδιασμός στον τομέα των μεταφορών: Οι διαθέσιμες μεταφορές και ο περαιτέρω σχεδιασμός των υποδομών μπορεί να είναι ανεπαρκής και/ ή αναποτελεσματικός στην προσπάθεια μείωσης της κυριαρχίας του αυτοκινήτου και προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις μεταφορές.					
4.13	Θ	Η ανεπαρκής ανάπτυξη των υποδομών για τους πεζούς και τους ποδηλάτες: Οι ποδηλατικές διαδρομές, οι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων μπορεί να απουσιάζουν ή να μην είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι.					
4.14	Θ	Η έλλειψη προώθησης των μεταφορών με τραίνο/ Οι περιορισμένες σιδηροδρομικές υποδομές: Απουσία ή μη επαρκώς ανεπτυγμένες σιδηροδρομικές μεταφορές.					
4.15	Θ	Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.					
4.16	Θ	Μη αναπτυγμένες υποδομές για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων: Οι υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να απουσιάζουν ή να μην είναι επαρκώς αναπτυγμένες.					

4.17	Εξ όσων γνωρίζετε, ποιο/α είναι το άλλο εμπόδιο/α που επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή των πολιτικών για την ΕΑ στο τομέα των μεταφορών; Με ποιους τρόπους;		Ανοιχτή απάντηση				
Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα παρακάτω εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν τη χρήση των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων;			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
4.18	Κ	Τα άτομα διστάζουν να εμπιστευτούν τις τεχνολογίες: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να μην εμπιστεύονται τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα και να τα θεωρούν λιγότερο αξιόπιστα σε σχέση με τις «γνωστές» παραδοσιακές τεχνολογίες.					
4.19	Ο	Η έλλειψη οικονομικής δύναμης: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να μη διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να αγοράσουν νέα αποδοτικά αυτοκίνητα. Οι περιορισμένες επενδύσεις/ Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης.					
4.20	Ε	Η έλλειψη γνώσεων και πληροφόρησης σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών: Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος λειτουργίας, τις διαφορές στην τεχνολογία των οχημάτων, τις διαδικασίες φόρτισης κτλ..					
4.21	Π	Το αυτοκίνητο ως σύμβολο κύρους και ως οδηγός σε ομάδα επιρροής: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να θεωρούν την ιδιοκτησία ενός οχήματος και την οδήγηση αυτού, ως στοιχείο κοινωνικής θέσης και καλού τρόπου ζωής.					
4.22	Θ	Ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων δημόσιων αρχών και οι αντιφάσεις των πολιτικών στόχων/ Οι αναποτελεσματικές συγκοινωνιακές υποδομές/ Οι μη αναπτυγμένες υποδομές για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.					
4.23	Μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν άλλα συγκεκριμένα εμπόδια που περιορίζουν τη διάδοση των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων; Εάν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε και βαθμολογήστε τα αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).		Ανοιχτή απάντηση				
Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα παρακάτω εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν τη χρήση των <u>περισσότερο βιώσιμων και αποτελεσματικών τρόπων μεταφοράς ατόμων;</u>			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω

4.24	Κ	Η χαμηλή ικανοποίηση από τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (MMM)/ Η έλλειψη εμπιστοσύνης: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι από τα MMM και από τα άλλα περισσότερο βιώσιμα μέσα μεταφοράς και να τα θεωρούν πιο χρονοβόρα και λιγότερο ευέλικτα από τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.					
4.25	Ο	Η χαμηλή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών/ η οικονομική κρίση: Οι τελικοί χρήστες μπορεί να είναι απρόθυμοι να υιοθετήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας στα MMM λόγω της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην αγοραστική τους δύναμη.					
4.26	Ε	Οι τελικοί χρήστες μπορεί να μην έχουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα μέσα μεταφοράς, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών: Οι πληροφορίες για το κόστος λειτουργίας, για τις μεταβολές στην τεχνολογία των οχημάτων κτλ..					
4.27	Π	Η συνήθεια και η κοινωνική νόρμα περί ιδιοκτησίας και οδήγησης ενός αυτοκινήτου: Η ιδιοκτησία και η οδήγηση ενός οχήματος ιδιωτικής χρήσης είναι μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια και παράδοση.					
4.28	Θ	Οι ανεπαρκείς υποδομές και ο αναποτελεσματικός σχεδιασμός στον τομέα των μεταφορών: Οι διαθέσιμες μεταφορές και ο περαιτέρω σχεδιασμός των υποδομών μπορεί να είναι ανεπαρκής και/ ή αναποτελεσματικός στην προσπάθεια μείωσης της κυριαρχίας του αυτοκινήτου και προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις μεταφορές.					
4.29		Μπορείτε να αναγνωρίσετε τυχόν άλλα συγκεκριμένα εμπόδια που περιορίζουν τη διάχυση της νέας γενιάς των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς για τα άτομα; Εάν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε και βαθμολογήστε τα αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).	Ανοιχτή απάντηση				
Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό τα παρακάτω εμπόδια είναι ικανά να περιορίσουν τη χρήση των <u>περισσότερο βιώσιμων και αποτελεσματικών τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων</u> ;			Δεν έχει σχέση	Χαμηλής Σημασίας	Μέτριας Σημασίας	Υψηλής Σημασίας	Δεν γνωρίζω
4.30	Κ	Η επιφυλακτική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες μπορεί να μην εμπιστεύονται τα νέα αποδοτικά οχήματα (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και να τα θεωρούν λιγότερο αξιόπιστα από αυτά των «γνωστών» τεχνολογιών.					

4.31	Ο	Τα χαμηλά οικονομικά οφέλη/ η οικονομική κρίση: Οι εταιρείες μπορεί να είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε βιώσιμους και αποδοτικούς τρόπους μεταφοράς, λόγω της αρνητικής επίδρασης τη οικονομικής κρίσης στον προϋπολογισμό τους.					
4.32	Ε	Η έλλειψη γνώσεων και πληροφόρησης σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών: Οι εταιρείες μπορεί να μην έχουν τις πληροφορίες για το κόστος λειτουργίας, για τις μεταβολές στην τεχνολογία των οχημάτων, τη ρουτίνα φόρτισης κ.ά..					
4.33	Π	Η συνήθεια, οι κοινωνικές νόρμες και η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης: Η χρήση των παραδοσιακών τρόπων μεταφοράς μπορεί να είναι μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια και παράδοση.					
4.34	Θ	Η ελλιπής υποστήριξη των περισσότερο βιώσιμων και αποδοτικών μέσων μεταφοράς/ Οι περιορισμένες υποδομές: Οι σιδηροδρομικές υποδομές ενδέχεται να μην υπάρχουν ή να μην έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.					
4.35		Μπορείτε να αναγνωρίσετε τυχόν άλλο συγκεκριμένο εμπόδιο που περιορίζει τη διάδοση των περισσότερο βιώσιμων και αποδοτικών τρόπω μεταφοράς εμπορευμάτων; Εάν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε και βαθμολογήστε αντίστοιχα (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής).	Ανοιχτή απάντηση				

5) Προφίλ ερωτώμενου

5.1	Όνοματεπώνυμο				
5.2	Θέση στην εταιρεία/ φορέα				
5.3	Όνομα Φορέα				
5.4	Είδος φορέα (δλδ. Κυβερνητικός φορέας, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Ένωση Καταναλωτών, Ενεργειακός φορέας κτλ.)				
5.5	Χώρα				
5.6	Τηλέφωνο				
5.7	Ηλεκτρονική Διεύθυνση				
5.8	Τομέας επαγγελματικής ενασχόλησης	Μεταφορές	Κτήρια	Και τα δυο	
5.9	Εμπειρία στην ενεργειακή απόδοση (αριθμός ετών εργασίας στον τομέα ΕΑ ή σε αντίστοιχο/ σχετικό)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Ενδιαφέρεστε να λάβετε ένα αντίγραφο της τελικής έκθεσης σχετικά με την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου;	Ναι		Όχι	

- **Τεχνικές Παρατηρήσεις**

- **Κλίμακα απαντήσεων**

Η κλίμακα για την αξιολόγηση της συνάφειας των εμποδίων είναι 1-4. Σύμφωνα με τους Fink (2003) και Fowler και Cosenza (2008), δε χρησιμοποιούμε κλίμακα με μηδενική βαθμολογία προκειμένου να προσδιοριστούν με καλύτερη ακρίβεια οι γνώμες των ερωτηθέντων. Υποθέτουμε ότι κάθε εμπόδιο έχει κάποιο ελάχιστο ποσό σχέσης με το ερώτημα.

- **Επιμερισμός εμποδίων**

Ο επιμερισμός των εμποδίων είναι συνεπής με την ταξινόμηση του προγράμματος HERON, Παραδοτέο 2.1 («Έγγραφο εργασίας σχετικά με τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά εμπόδια στα κτήρια και τις μεταφορές»). Για τον κτηριακό τομέα ακολουθήσαμε το Παραδοτέο 2.1, Σχήμα 11 «Κύρια κοινά εμπόδια στον κτηριακό τομέα σε όλες τις χώρες εταίρου», ενώ για τον τομέα των μεταφορών ακολουθήσαμε Παραδοτέο 2.1, Σχήμα 20 "Κύρια κοινά εμπόδια στον τομέα των μεταφορών σε όλες τις χώρες εταίρους» (ΕΚ, 2015a).

Εκτός από την αξιολόγηση κάθε επιμέρους εμποδίου, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από πέντε (5) έμμεσες ερωτήσεις, μια για κάθε κατηγορία εμποδίου όπως αυτά έχουν ταξινομηθεί στο Παραδοτέο 2.1 και πιο συγκεκριμένα: Ο=Οικονομικά, Ε=Εκπαιδευτικά, Θ=Θεσμικά, Π=Πολιτιστικά και Κ=Κοινωνικά. Κατά τη διατύπωση αυτών των ερωτήσεων, επιλέγουμε το πιο διαδεδομένο εμπόδιο μεταξύ των εταίρων του προγράμματος HERON, με τον τρόπο που περιγράφεται στο Σχήμα 11 (κτηριακός τομέας) και στο Σχήμα 20 (τομέας μεταφορών).

- **Εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας**

Οι κύριες τεχνολογίες επιλέχθηκαν μεταξύ εκείνων με το μεγαλύτερο «αναμενόμενο» δυναμικό, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες αναφορές:

- HERON Παραδοτέο 1.4 (2015), το οποίο περιέχει οκτώ (8) εκθέσεις εκπονημένες από τους εταίρους, μια για κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος
- Energy Strategy Group, Energy Efficiency Report (2013)
- ENEA, Annual Report on Energy Efficiency (2015).

1.7 ITALIAN VERSION

1) Introduzione e scopo dell'intervista (basato sul "Participant Information Sheet" incluse nel D2.6 – Data Management Plan).

Qual'è lo scopo dell'intervista?

Questa intervista è parte del progetto "HERON - Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries", finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto no. 649690.. Il progetto HERON mira a contribuire al miglioramento nella modellazione delle politiche energetiche incorporando negli scenari di simulazione i fattori sociali, educativi e culturali in modo da riflettere il comportamento del consumatore finale. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web: <http://heron-project.eu/>

Perchè sono stato invitato a partecipare?

L'intervista è dedicata ad esperti, ricercatori, decisori politici e organizzazioni coinvolte nel campo dell'efficienza energetica. Saremmo lieti se potesse quindi contribuire con le sue opinioni al nostro progetto rispondendo all'intervista.

Quello che dichiarerò nell'intervista sarà trattato in maniera riservata?

Tutti i dati raccolti saranno trattati in maniera anonima e tenuti al sicuro in linea con i requisiti etici dell'Università, nonché della legislazione nazionale e delle Direttive Europee.

Quanto tempo dovrò dedicare all'intervista?

Circa 20-25 minuti.

Come verranno elaborati i risultati della ricerca?

I risultati verranno aggregati, analizzati e descritti in un rapporto di sintesi. Una versione digitale del rapporto finale potrà essere inviata su richiesta.

Chi ha organizzato e finanziato la ricerca?

Il progetto HERON è coordinato dalla National and Kapodistrian University of Athens, in Grecia. Questa intervista è coordinata dalla Oxford Brookes University (Regno Unito) e dall'Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia). Gli altri partner del progetto HERON sono: Black Sea Energy Research Centre (BSERC) (Bulgaria), University of Antwerp (Belgio), Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Germania), University of Belgrade-Faculty of Mining and Geology (Serbia), Estonian Institute for Sustainable Development, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estonia).

Contatti per ulteriori informazioni: IEFE - Università Bocconi - Edoardo Croci (edoardo.croci@unibocconi.it); Alessandro Palma (alessandro.palma@unibocconi.it); Tania Molteni (tania.molteni@unibocconi.it)

Le domande sono rivolte ad esperti del settore edifici (prima parte) e ad esperti del settore trasporti (seconda parte). Ogni rispondente potrà rispondere alle domande del proprio settore di appartenenza, lasciando vuote le domande relative all'altro settore.

Partners che gestiscono la somministrazione del questionario: Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia) e Oxford Brookes University (Regno Unito).

Grazie

2) Informazioni etiche

Nell'implementazione di questa survey, i partner di HERON seguiranno i principi etici specificati nel Data Management Plan del progetto (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Tutti i dati raccolti verranno trattati in maniera anonima e tenuti al sicuro in linea con i requisiti etici dei partner, la legislazione nazionale e le Direttive Europee.

Glossario dei termini

Politica di efficienza energetica: un'azione del Governo finalizzata a facilitare l'adozione di tecnologie per l'efficienza energetica. Le politiche sono l'insieme dei mezzi legislativi, di approcci, di regole, strumenti e incentivi che un Governo ha a disposizione per persuadere, indurre e incoraggiare taluni gruppi economici e sociali a prendere parte nella risoluzione del problema dell'efficientamento energetico. Unitamente ai mezzi di implementazione, le politiche prevedono specifici obiettivi.

Misure di politica: sono azioni focalizzate e si rivolgono a questioni specifiche. Sono interventi individuali o pacchetti di misure correlate. Misure specifiche potrebbero includere azioni che promuovono la direzione della politica prescelta (Niang-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Strumenti di politica: sono definiti come l'insieme di tutte le tecniche (meccanismi, fasi, approcci, tattiche) che un governo deve implementare per realizzare gli obiettivi di una specifica politica (Jordan et. al., 2000). Contengono tutti i dettagli necessari per il contesto entro il quale una politica o misura sarà implementata. Gli strumenti di politica che sono utilizzati per l'implementazione di politiche nazionali sono classificati in quattro categorie:

1. Strumenti politici di regolazione (strumenti di 'comando e controllo', standard ambientali, standard tecnologici o di design, standard funzionali o di efficienza);
2. Approcci volontari (impegni unilaterali, accordi o iniziative volontarie, regimi pubblici volontari (eco-labels, piani di azione volontaria, accordi negoziati);
3. Strumenti di politica economica (permessi negoziabili, certificati, sussidi, sanzioni per non conformità, tasse su emissioni, tasse);
4. Misure di diffusione delle informazioni (consapevolezza pubblica, promozione di ricerca e tecnologie, educazione ambientale).

Driver: elemento che induce positivamente gli individui a investire in efficienza energetica. Le politiche di efficienza energetica sono un esempio.

Barriera: elemento che limita la volontà individuale a investire in efficienza energetica. Ad esempio, sono considerate barriere le difficoltà nel fidarsi delle nuove tecnologie per mancanza di informazione riguardo benefici potenziali dell'efficienza energetica.

Frammentazione degli incentivi (split incentives): un circostanza nella quale il flusso di investimenti e benefici non è equamente distribuito tra le parti coinvolte in una transazione o uno scambio (Bird and Hernandez, 2012), e che può agire come barriera per l'efficacia di misure di efficienza energetica. Un esempio è quando l'affittuario è responsabile del pagamento della bolletta energetica e non c'è nessun incentivo, da parte del

proprietario, ad aumentare l'efficienza energetica dell'immobile, ad esempio dotandolo di elettrodomestici più efficienti. Quest'ultimo infatti non sostiene i costi di approvvigionamento energetico e non percepisce i benefici derivanti dal risparmio in bolletta.

Sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS): sistemi di controlli computerizzati da installarsi negli edifici che controllano e monitorano i dispositivi meccanici ed elettrici come la ventilazione, l'illuminazione, il sistema antincendio e i sistemi di sicurezza.

Miglioramento dell'involucro dell'edificio: misure di efficientamento energetico per migliorare l'involucro fisico di un edificio o singola abitazione (ad esempio, finestre con doppio vetro, 'cappotto' termico esterno o interno, isolamento del tetto etc.).

LED: un LED (diodo a emissione di luce) è una fonte di luce da semiconduttore che ha rapidamente soppiantato le tradizionali lampadine ad incandescenza. I LED hanno molteplici vantaggi rispetto a quest'ultime: basso consumo energetico, vita utile prolungata, migliore robustezza fisica, minore dimensione e accensione più veloce.

Classe energetica (A+, A++ etc.): le classi energetiche mostrano come un elettrodomestico si classifica su una scala da A a G in termini di consumo energetico. La Classe A (verde) rappresenta la più efficiente, mentre la classe G (rossa) rappresenta la peggiore. Successivamente alla classe A, sono state create ulteriori classi di efficienza come A+, A++ che caratterizzano l'attuale offerta di mercato più avanzata.

3) Settore edifici

Per favore indichi l'importanza delle seguenti barriere all'implementazione delle politiche per l'efficienza energetica (EE) negli edifici in Italia (E=economica, Ed=istruzione, I=istituzionale, C=culturale, S=sociale):			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
3.1	S	Mancanza d'interesse e sottovalutazione dell'efficienza energetica (gli individui potrebbero prestare scarsa attenzione ai risparmi energetici e relativi benefici).					
3.2	S	Interazione sociale nei gruppi (alcuni individui potrebbero essere negativamente influenzati da altri che hanno scarso interesse ad investire in tecnologie di EE).					
3.3	S	Stato socio-economico degli occupanti degli edifici (alcuni fattori, come la disoccupazione, influenzano la capacità di investire in EE. In generale gli individui in condizioni economiche disagiate hanno minori possibilità di sostenere investimenti in EE).					
3.4	E	Mancanza di fondi o impossibilità di accedervi, incentivi finanziari insufficienti, alti costi iniziali, rischio finanziario legato all'investimento (gli individui con maggiore avversione al rischio potrebbero essere meno indotti ad investire in EE).					
3.5	E	Limitate aspettative di ritorno e orizzonte di investimento ristretto (gli individui potrebbero pensare che il periodo di ritorno per un dato investimento di EE sia troppo lungo).					
3.6	E	Incertezza sull'investimento (gli individui potrebbero essere più o meno sensibili all'incertezza legata al ritorno dei loro investimenti di EE).					
3.7	Ed	Mancanza d'informazioni affidabili ed esperienza (gli individui potrebbero non fidarsi di chi fornisce loro informazioni sui risparmi energetici).					

3.8	Ed	Mancanza di consapevolezza sui potenziali risparmi (gli individui potrebbero sottovalutare i benefici derivanti dall'EE).					
3.9	Ed	Difficoltà nell'utilizzo di nuove tecnologie di EE (quando le tecnologie di EE non sono adeguatamente corredate da informazioni sul loro uso, alcuni individui potrebbero essere meno capaci di adottarle e utilizzarle al meglio).					
3.10	Ed	Formazione e capacità tecnica dei professionisti del settore (professionisti e venditori di tecnologie di EE potrebbero avere scarsa capacità tecnica).					
3.11	C	Costumi, abitudini e aspetti caratteriali rilevanti (ad esempio potrebbe essere difficile cambiare le abitudini dei consumatori come il tenere le finestre aperte quando il riscaldamento è acceso o addormentarsi con la TV accesa).					
3.12	I	Scarsa legislazione rilevante (la legislazione potrebbe non essere sufficientemente sviluppata per supportare l'adozione di tecnologie di EE).					
3.13	I	Caratteristiche degli edifici (potrebbero esserci alcune difficoltà tecniche nell'installare tecnologie di EE, considerate le differenti caratteristiche degli edifici, inclusa l'età).					
3.14	I	Incentivi frammentati (i proprietari degli edifici potrebbero non avere sufficiente incentivo a investire in EE perché non sostengono i costi energetici, che al contrario sono sostenuti da coloro che occupano le abitazioni).					
3.15	I	Procedure amministrative complesse/inadeguate (gli individui che vogliono beneficiare di tecnologie di EE potrebbero trovare impedimenti burocratici e procedure troppo complicate).					
3.16	Considerando le sue conoscenze, quali sono le altre barriere che influiscono negativamente sull'implementazione delle politiche di EE nel settore degli edifici? In quale modo e perché?		Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano gli interventi sull'involucro degli edifici?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so

3.17	S	Mancanza d'interesse, sottovalutazione dell'efficienza energetica; interazione sociale nei gruppi (alcuni individui potrebbero essere negativamente influenzati da altri che hanno scarso interesse a investire in tecnologie di EE).					
3.18	E	Mancanza di fondi o impossibilità di accedervi, incentivi finanziari insufficienti, alti costi iniziali, rischio finanziario legato all'investimento (gli individui con maggiore avversione al rischio potrebbero essere meno indotti a investire in EE).					
3.19	Ed	Mancanza d'informazioni affidabili ed esperienza (gli individui potrebbero non fidarsi di chi fornisce loro informazioni sui risparmi energetici); difficoltà nel conoscere le nuove tecnologie di EE; scarsa capacità dei professionisti del settore (tecnici, venditori).					
3.20	C	Costumi, abitudini e aspetti caratteriali rilevanti (ad esempio, affezione al vecchio aspetto dell'edificio).					
3.21	I	Incentivi frammentati; difficoltà tecniche d'installazione; età avanzata degli edifici; mancanza di legislazione specifica.					
3.22	Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano gli interventi di miglioramento dell'involucro degli edifici? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).		Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano l'adozione di pompe di calore?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
3.23	S	Mancanza d'interesse, sottovalutazione dell'efficienza energetica; interazione sociale nei gruppi (alcuni individui potrebbero essere negativamente influenzati da altri che hanno scarso interesse ad investire in tecnologie di EE).					
3.24	E	Mancanza di fondi o impossibilità di accedervi, incentivi finanziari insufficienti, alti costi iniziali, rischio finanziario legato all'investimento (gli individui con maggiore avversione al rischio potrebbero essere meno indotti a investire in EE).					
3.25	Ed	Mancanza d'informazioni affidabili ed esperienza (gli individui potrebbero non fidarsi di chi fornisce loro informazioni sui risparmi energetici); difficoltà nel					

		conoscere le nuove tecnologie di EE; scarsa capacità dei professionisti del settore (tecnici, venditori).					
3.26	C	Costumi, abitudini e aspetti rilevanti caratteriali (ad esempio, abitudine all'utilizzo dei dispositivi di riscaldamento standard).					
3.27	I	Incentivi frammentati; difficoltà tecniche d'installazione ed età avanzata degli edifici; mancanza di legislazione specifica.					
3.28		Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano l'adozione di pompe di calore? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).	Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano l'adozione di LED?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
3.29	S	Mancanza d'interesse, sottovalutazione dell'efficienza energetica; interazione sociale nei gruppi (alcuni individui potrebbero essere negativamente influenzati da altri che hanno scarso interesse a investire in tecnologie di EE).					
3.30	E	Mancanza di fondi o impossibilità di accedervi, incentivi finanziari insufficienti, alti costi iniziali, rischio finanziario legato all'investimento (gli individui con maggiore avversione al rischio potrebbero essere meno indotti a investire in EE).					
3.31	Ed	Mancanza d'informazioni affidabili ed esperienza (gli individui potrebbero non fidarsi di chi fornisce loro informazioni sui risparmi energetici); difficoltà nel conoscere le nuove tecnologie di EE; scarsa capacità dei professionisti del settore (tecnici, venditori).					
3.32	C	Costumi, abitudini e aspetti caratteriali rilevanti (ad esempio, abitudine all'utilizzo dei dispositivi di illuminazione standard).					
3.33	I	Incentivi frammentati; difficoltà tecniche d'installazione ed età avanzata degli edifici; mancanza di legislazione specifica.					
3.34		Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano l'adozione di LED? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).	Risposta aperta				

Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano l'adozione di elettrodomestici efficienti (con classe energetica A+++, A++ etc.)?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
3.35	S	Mancanza d'interesse, sottovalutazione dell'efficienza energetica; interazione sociale nei gruppi (alcuni individui potrebbero essere negativamente influenzati da altri che hanno scarso interesse a investire in tecnologie di EE).					
3.36	E	Mancanza di fondi o impossibilità di accedervi, incentivi finanziari insufficienti, alti costi iniziali, rischio finanziario legato all'investimento (gli individui con maggiore avversione al rischio potrebbero essere meno indotti a investire in EE).					
3.37	Ed	Mancanza d'informazioni affidabili ed esperienza (gli individui potrebbero non fidarsi di chi fornisce loro informazioni sui risparmi energetici); difficoltà nel conoscere le nuove tecnologie di EE; scarsa capacità dei professionisti del settore (tecnici, venditori).					
3.38	C	Costumi, abitudini e aspetti caratteriali rilevanti (ad esempio, abitudine all'utilizzo dei dispositivi di classe energetica inferiore).					
3.39	I	Incentivi frammentati; difficoltà tecniche d'installazione; mancanza di legislazione specifica.					
3.40	Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano l'adozione di elettrodomestici efficienti (con classe energetica A+++, A++ etc.)? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).		Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano l'adozione dei sistemi di gestione energetica dell'edificio (BEMS)?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
3.42	S	Mancanza d'interesse, sottovalutazione dell'efficienza energetica; interazione sociale nei gruppi (alcuni individui potrebbero essere negativamente influenzati da altri che hanno scarso interesse a investire in tecnologie di EE).					
3.43	E	Mancanza di fondi o impossibilità di accedervi, incentivi finanziari insufficienti, alti costi iniziali, rischio finanziario legato all'investimento (gli individui con maggiore avversione al rischio potrebbero essere meno indotti a investire in					

		EE).						
3.44	Ed	Mancanza d'informazioni affidabili ed esperienza (gli individui potrebbero non fidarsi di chi fornisce loro informazioni sui risparmi energetici); difficoltà nel conoscere le nuove tecnologie di EE; scarsa capacità dei professionisti del settore (tecnici, venditori).						
3.45	C	Costumi, abitudini e aspetti caratteriali rilevanti.						
3.46	I	Incentivi frammentati; difficoltà tecniche d'installazione e età dell'edificio; mancanza di legislazione specifica.						
3.47		Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano l'adozione di sistemi di gestione energetica dell'edificio (BEMS)? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).	Risposta aperta					

4) Settore trasporti

Per favore indichi l'importanza delle seguenti barriere all'implementazione delle politiche per l'efficienza energetica (EE) nel settore dei trasporti in Italia (E=economica, Ed=istruzione, I=istituzionale, C=culturale, S=sociale):			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
4.1	S	Bassa soddisfazione/mancanza di fiducia nel trasporto pubblico (gli individui potrebbero non essere soddisfatti del trasporto pubblico, percependolo meno flessibile e con tempi più lunghi per le destinazioni).					
4.2	S	Esitazione nel fidarsi delle nuove tecnologie (gli individui potrebbero non fidarsi dei nuovi veicoli (auto elettriche) e considerarle meno affidabili di quelle già conosciute).					
4.3	E	Mancanza di risorse economiche per i nuovi veicoli a bassissima emissione o per il trasporto pubblico (gli individui potrebbero non disporre di risorse economiche sufficienti per comprare veicoli più efficienti o per utilizzare il trasporto pubblico).					
4.4	E	Investimenti limitati nelle infrastrutture (gli investimenti pubblici nel trasporto pubblico o in infrastrutture per veicoli più efficienti (ad esempio, veicoli elettrici) potrebbero essere limitati per mancanza di risorse).					
4.5	E	Basso potere di acquisto/crisi economica (gli individui potrebbero essere riluttanti ad investire in veicoli e modalità di trasporto più efficienti a causa degli effetti negativi della crisi economica).					
4.6	Ed	Gli individui potrebbero avere conoscenza e informazioni insufficienti riguardo veicoli di EE come veicoli elettrici o a bassissima emissione (ad esempio informazioni sui costi di manutenzione, costi operativi, variazioni di tecnologia, operazioni di ricarica delle batterie etc.).					
4.7	C	Automobile come status symbol e come fattore di influenza sociale (gli individui potrebbero possedere e utilizzare un'auto privata come simbolo del loro status socio-economico e buon stile di vita).					
4.8	C	Guida e possesso di automobili come abitudine e norma sociale consolidata (possedere e guidare un'auto privata potrebbe costituire un'abitudine o tradizione fortemente radicata).					
4.9	C	Bassa priorità per l'attenzione all'ambiente (l'impatto ambientale dei veicoli o degli spostamenti in generale potrebbero avere bassa priorità per gli individui quando scelgono di acquistare un'auto nuova e decidono la modalità di					

		trasporto per i loro spostamenti).					
4.10	I	Mancanza di capacità di governo (scarsa integrazione tra i diversi livelli amministrativi, frammentazione delle responsabilità etc.).					
4.11	I	Scarso peso e bassa priorità dell'EE nel settore trasporti nell'agenda del Governo.					
4.12	I	Pianificazione e realizzazione d'infrastrutture di trasporto insufficienti che rendono difficoltosa la riduzione del trasporto privato su gomma e la promozione di mezzi di trasporti efficienti.					
4.13	I	Sviluppo insufficiente di infrastrutture per biciclette e pedoni (piste ciclabili, attraversamenti pedonali etc.).					
4.14	I	Mancanza di supporto per il trasporto su rotaia e infrastrutture limitatamente sviluppate.					
4.15	I	Mancanza di una strategia nazionale per una mobilità urbana sostenibile.					
4.16	I	Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non sufficientemente diffuse.					
4.17		Considerando le sue conoscenze, quali sono le altre barriere che influiscono negativamente sull'implementazione delle politiche di EE nel settore dei trasporti? In quale modo e perché?	Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano l'adozione di veicoli ibridi o elettrici?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
4.18	S	Esitazione nel fidarsi delle nuove tecnologie (gli individui potrebbero non fidarsi dei nuovi veicoli (auto elettriche) e considerarle meno affidabili di quelle già conosciute).					
4.19	E	Basso potere di acquisto/crisi economica (gli individui potrebbero essere riluttanti ad investire in veicoli e modalità di trasporto più efficienti a causa degli effetti negativi della crisi economica).					
4.20	Ed	Gli individui potrebbero avere conoscenza e informazioni insufficienti riguardo veicoli di EE come veicoli elettrici o a bassissima emissione (ad esempio informazioni sui costi di manutenzione, costi operativi, operazioni di ricarica delle batterie etc.).					

4.21	C	Automobile come status symbol e come fattore di influenza sociale (gli individui potrebbero possedere e utilizzare un'auto privata come simbolo del loro status socio-economico e buon stile di vita); guida dell'automobile privata come abitudine o tradizione fortemente radicata.					
4.22	I	Mancanza di capacità di governo (scarsa integrazione tra i diversi livelli amministrativi, frammentazione delle responsabilità etc.); Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non sufficientemente diffuse; trasporto pubblico insufficiente.					
4.23		Potrebbe identificare altre barriere specifiche che l'adozione di veicoli ibridi o elettrici? Se sì, specifichi quale e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).	Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano la scelta di modalità di trasporto individuale più sostenibile?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so
4.24	S	Bassa soddisfazione/mancanza di fiducia nel trasporto pubblico (gli individui potrebbero non essere soddisfatti del trasporto pubblico, percependolo meno flessibile e con tempi più lunghi per le destinazioni).					
4.25	E	Basso potere di acquisto/crisi economica (gli individui potrebbero essere riluttanti ad investire in veicoli e modalità di trasporto più efficienti a causa degli effetti negativi della crisi economica).					
4.26	Ed	Gli individui potrebbero avere conoscenza e informazioni insufficienti riguardo veicoli di EE come veicoli elettrici o a bassissima emissione (ad esempio informazioni sui costi di manutenzione, costi operativi, operazioni di ricarica delle batterie etc.).					
4.28	C	Abitudini e norme sociali (automobile come status symbol di buon stile di vita; guida dell'automobile privata come abitudine o tradizione fortemente radicata).					
4.28	I	Mancanza di capacità di governo (scarsa integrazione tra i diversi livelli amministrativi, frammentazione delle responsabilità etc.); infrastrutture per trasporto più sostenibile limitatamente sviluppate (piste ciclabili, ferrovie, vie pedonali, trasporti pubblici etc..).					
4.29		Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano la scelta di modalità di trasporto individuale più sostenibili? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).	Risposta aperta				
Considerando le sue conoscenze, in quale misura le seguenti barriere limitano la scelta di modalità di trasporto merci più sostenibile?			Nessuna importanza	Bassa importanza	Media importanza	Alta importanza	Non so

4.30	S	Esitazione nel fidarsi delle nuove tecnologie (gli individui potrebbero non fidarsi dei nuovi veicoli (auto elettriche) e considerarle meno affidabili di quelle già conosciute).					
4.32	E	Ritorni economici ridotti e crisi economica (le compagnie di spedizione potrebbero essere riluttanti ad adottare modalità di trasporto più sostenibile ed efficiente a causa degli effetti negativi della crisi economica).					
4.33	Ed	Le compagnie potrebbero avere conoscenza e informazioni insufficienti riguardo veicoli di EE come veicoli elettrici o a bassissima emissione (ad esempio informazioni sui costi di manutenzione, costi operativi, operazioni di ricarica delle batterie etc.).					
4.34	C	Abitudini e norme sociali (automobile come status symbol di buon stile di vita; guida dell'automobile privata come abitudine o tradizione fortemente radicata).					
4.35	I	Infrastrutture per trasporto più sostenibile limitatamente sviluppate (piste ciclabili, ferrovie, vie pedonali, trasporti pubblici etc..).					
4.36		Potrebbe identificare altre barriere specifiche che limitano la scelta di modalità di trasporto merci più sostenibile? Se sì, specifichi quali e indichi un livello di importanza (Bassa, Media, Alta).	Risposta aperta				

5) Profilo del rispondente

5.1	Nome/Cognome				
5.2	Posizione				
5.3	Istituzione				
5.4	Tipo di organizzazione (ad esempio, organizzazione governativa, organizzazione no profit, associazione consumatori, società energetica etc.)				
5.5	Paese				
5.6	Numero di telefono				
5.7	Indirizzo email				
5.8	Area di interesse professionale	Trasporti	Edifici	Entrambi	
5.9	Esperienza in efficienza energetica (numero di anni in questo settore o settore correlato)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	E' interessato a ricevere una copia del rapporto finale sull'analisi del questionario?	Si		No	

Note tecniche

Scala di risposta

La scala per la valutazione delle barriere si estende da 0 a 4. L'inserimento del valore 0 è utile per verificare se una barriera abbia rilevanza nulla piuttosto che utilizzare una scala che parta da 1 e assuma un livello minimo di rilevanza.

Disaggregazione delle barriere

La disaggregazione delle barriere segue la classificazione HERON, Deliverable 2.1 ("Working paper on social, economic, cultural and educational barriers in buildings and transport"). Per il settore Edifici si è seguita la Figure 11 del Deliverable 2.1 "Main common barriers in the building sector across all partner countries", mentre per il settore Trasporti si è seguita la Figura 20 del Deliverable 2.1 "Main common barriers in the transport sector across all partner countries". Oltre alla valutazione di ogni specifica barriera, il questionario include anche un'insieme di cinque domande indirette, una per ogni categoria come classificata nel Deliverable 2.1, e specificatamente: E=economica, Ed=istruzione, I=istituzionale, C=culturale, S=sociale. Nel formulare queste domande, si è scelta la barriera più diffusa tra gli otto partner del progetto HERON, come descritto in Figura 11 (settore Edifici) e Figura 20 (settore Trasporti).

Barriere per l'adozione delle tecnologie

Le principali tecnologie sono state selezionate tra quelle con il più alto potenziale atteso, utilizzando i seguenti riferimenti:

- HERON Deliverable 1.4 (2015), which contains 8 country-specific reports prepared by the HERON partners;
- Energy Strategy Group, Energy Efficiency Report (2013);
- ENEA, Rapport Annuale sull'Efficienza Energetica (2015).

1.8 SERBIAN VERSION

1) Svrha ankete (zasnovano na "Informatoru za učesnike" koji je dostupan u D2.6 –Plan upravljanja podacima).

Svrha istraživanja

Ovo istraživanje je deo projekta "HERON – Istraživanje društveno-ekonomskih aspekata energetske efikasnosti u zemljama EU", finansiranog sredstvima programa Evropske unije, usmerenog ka istraživanju i inovacijama Horizon 2020, a po ugovoru br. 649690. HERON projekat ima za cilj doprinos izradi energetske modele, tako što u scenarije energetskeg razvoja ugrađuje društvene, obrazovne i kulturološke aspekte, na način da odražavaju ponašanje krajnjeg korisnika. Više informacija o projektu je dostupno na web stranici: <http://heron-project.eu/>

Kako su izabrani učesnici u istraživanju?

Anketa je namenjena ekspertima, istraživačima, kreatorima političkih odluka i svim ostalim organizacijama zainteresovanim za pitanja energetske efikasnosti. Vrlo smo zahvalni što svojom stručnošću i stavovima prilikom popunjavanja ankete doprinosite projektu.

Da li su stavovi i mišljenja izneti prilikom popunjavanja poverljivi?

Svi prikupljeni podaci biće anonimni i čuvaće se na sigurnom, u skladu sa etičkim principima Univerziteta i nacionalnom legislativom, koji su u skladu sa odgovarajućim Direktivama EU.

Koliko vremena je potrebno za popunjavanje ankete?

Oko 20-25 minuta.

Šta će se dalje dešavati sa rezultatima istraživanja?

Rezultati anketa će biti sakupljeni, analizirani i opisani u sinteznom izveštaju. Elektronska verzija finalnog izveštaja Vam može biti dostavljena na zahtev.

Ko organizuje i finansira istraživanje?

Koordinator HERON projekta je Univerzitet u Atini (Grčka). Koordinator ankete su Univerzitet Oksford Bruks (Velika Britanija) i Univerzitet Bokoni (Italija). Ostali HERON partneri su Crnomorski centar za istraživanje u energetici (BSERC) (Bugarska), Univerzitet u Antverpenu (Belgija), Vupertal institut za klimu, životnu sredinu i energiju (Nemačka), Univerzitet u Beogradu–Rudarsko-geološki fakultet (Srbija), Estonski institut za održivi razvoj, Stokholmski institut za životnu sredinu Talin centar (Estonia).

Kontakt za više informacija: Univerzitet u Beogradu–Rudarsko-geološki fakultet, Dejan Ivezić (dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs)

Partneri zaduženi za anketu: Univerzitet Bokoni (Italija) i Univerzitet Oksford Bruks (Velika Britanija).

Pitanja se odnose na sektor zgradarstva (prvi deo) i sektor transporta (drugi deo). Ne morate odgovoriti na sva pitanja, vec samo na ona koja su u oblasti Vaseg interesovanja.

Hvala, Datum

2) Etičke informacije

U primeni ove ankete, partneri na HERON projektu će slediti etičke principe navedene u Data Management Plan-u projekta (http://heron-project.eu/images/Deliverables/HERON_D.2.6_DataManagementPlan_final.pdf). Svi prikupljeni podaci biće anonimni i čuvaće se na sigurnom u skladu sa etičkim principima organizacija partnera, nacionalnom legislativom i odgovarajućim EU Direktivama.

Rečnik pojmova

Politika energetske efikasnosti se sprovodi na nivou države, a za cilj ima prihvatanje i uvodjenje energetski efikasnih tehnologija. Pod politikom se podrazumeva skup raspoloživih pravnih sredstava, instrumenata, pristupa, pravila i podsticaja, koje Vlada ima na raspolaganju da ubedi, prisili ili podstiče određene socijalne, ekonomske i proizvodne grupe ili organizacije da učestvuju ili pomognu u rešavanju određenog problema. Politike se odnose na ciljeve, ali i na sredstva i metode sprovođenja.

Političke mere su aktivnosti usmerene na konkretne teme i probleme. Mogu biti pojedinačne intervencije ili skupovi povezanih mera. Specifične mere mogu uključiti i aktivnosti koje promovišu izabrani politički pravac (Niang-Diop, I., Bosch, H., 2005).

Politički instrumenti se definišu kao skup tehnika (koraka, mehanizama, pristupa, taktika) koje Vlada ima na raspolaganju za sprovođenje ciljeva izabrane politike (Jordan A. et. Al. (2000)). Oni sadrže sve neophodne detalje potrebne za usposavljanje okvira u kome će se odedena politika ili političke mere sprovođiti. Politički instrumenti za sprovođenje nacionalne politike se dele u četiri glavne grupe:

1. Regulatorni politički instrumenti (naredbodavni instrumenti ("naredba i sprovođenje"), standardi vezani za životnu sredinu, regulatorni standardi, tehnološki i standardi projektovanja, standardi vezani za funkcionalnost i efikasnost);
2. Dobrovoljni pristup (jednostrana obavezivanja, dobrovoljni dogovori ili inicijative, dobrovoljni javni mehanizmi (eko označavanje, dobrovoljni akcioni planovi, obavezujući dogovori));
3. Instrumenti ekonomske politike (dozvole kojima se može trgovati, sertifikati, subvencije, podsticaji, kazneni penali, sistem povraćaja depozita, troškovi emisije, takse);
4. Mere za diseminaciju (podizanje svesti javnosti, promocija istraživanja i tehnologija, obrazovanje).

Pokretač (driver) je faktor koji pozitivno utiče na pojedince da ulažu u energetska efikasnost. Politika energetske efikasnosti je primer pokretača.

Barijera je element koji ograničava želju pojedinaca da ulažu u energetska efikasnost. Nepoverenje u nove tehnologije ili nedostatak informacija o koristima od primene mera energetske efikasnosti su primeri barijera.

Podeljeni podsticaj je "situacija u kojoj investicija i korist od nje, nisu pravilno raspodeljeni među stranama u transakciji ili razmeni" (Bird i Hernandez, 2012) i može da deluje kao barijera za za primenu mera energetske efikasnosti. Na primer, kada je stanar odgovoran za plaćanje računa za potrošenu energiju ili komunalne usluge, stanodavac ima malo ili nimalo podsticaja za ulaganja u efikasnije uređaje (frižideri, grejalice, sijalice i sl.), jer ne snosi teret troškova njihovog korišćenja i neće imati korist zbog smanjenja troškova za energiju.

Sistem energetskeg menadžmenta u zgradi (BEMS) je računarski podržan upravljački sistem namenjen zgradama, koji vrši upravljanje i nadzor nad mašinskom i elektro opremom i uređajima – sistemi ventilacije, osvetljenje, sistemi snabdevanja električnom energijom, protivpožarni i sigurnosni sistemi.

Građevinska nadogradnja objekta obuhvata mera energetske efikasnosti kojima se menjaju konstruktivni elementi objekta (npr. zaptivanje, duplo staklo, izolacija potkrovlje, izolacija omotača).

LED (engl. light-emitting diode, dioda koja emituje svetlost) je poluprovodnički izvor svetlosti koji zamenjuje tradicionalno osvetljenje sijalicama sa užarenim vlaknom. LED ima više prednosti u odnosu na druge izvore veštačkog osvetljenja, a najznačajnije su niža potrošnja energije, duži vek trajanja, poboljšana robusnost, manje dimanzije i brža reakcija.

Energetski razred (A+, A++) je pokazatelj energetske svojstava uređaja ili objekta na skali od A do G, a dobijen na osnovu potrošnje energije. Razred A (zeleni) je energetski najefikasniji, dok je Razred G (crveni) energetski najmanje efikasan. Kada većina aparata određenog tipa dostigne klasu A, mogu se uvesti do 3 podklase veće energetske efikasnosti: A+, A++ i A+++.

3) Sektor zgradarstva

Ocenite značaj sledećih barijera koje utiču na primenu mera energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva u Vašoj zemlji (E=ekonomske, I=institucionalne, C=kulturološke, S=socijalne):			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
3.1	S	Nedostatak interesovanja i potcenjen značaj energetske efikasnosti (pojedinci ne pridaju pažnju uštedi energije i očekivanim efektima)					
3.2	S	Interakcije unutar socijalnih grupa (pojedinci mogu negativno da utiču na druge potrošače koji bi investirali u nove EE tehnologije)					
3.3	S	Društveno-ekonomski status stanara, korisnika zgrada (npr. nezaposlenost stanara utiče na mogućnost investiranja u unapređenje EE. Generalno, loši ekonomski uslovi ostavljaju malo mogućnosti za investiranje u EE)					
3.4	E	Nedostatak fondova ili izvora finansiranja, nedostatak podsticaja, visoki kapitalni trokovi i finansijski rizik (osobe koje ne žele da rizikuju, neće imati interesovanje za ulaganje u mere EE)					
3.5	E	Period povraćaja investicije i efekti investicije u budućnosti (pojedinci mogu smatrati da je očekivani period povraćaja za razmatranu investiciju u EE previše dug i nesiguran)					
3.6	E	Neizvesnost efekata investicije (na pojedince različito utiče neizvesnost vezana za efekte EE investicija)					
3.7	Ed	Nedostatak pouzdanih informacija i iskustva (pojedinci mogu imati nepoverenje u izvor informacija o mogućim energetske uštedama)					
3.8	Ed	Nedostatak svesti o potencijalnim uštedama (pojedinci mogu da podcene koristi od primene mera energetske efikasnosti)					

3.9	Ed	Teškoće u primenivih tehnologija (kada je EE tehnologije dostupno malo pratećih informacija, kod nekih korisnika može doći do teškoća pri korišćenju)					
3.10	Ed	Obučenosť i veštine eksperata (eksperti i trgovci EE mogu imati nedovoljno znanja o pojedinim tehnologijama i uređajima)					
3.11	C	Običaji, navike i relevantni aspekti ponašanja (teško je promeniti navike potrošača, npr. držanje otvorenih prozora u toku grejne sezone, ili spavanje uz uključen TV)					
3.12	I	Nedostatak odgovarajuće legislativne (legislativa je možda nedovoljno razvijena da bi podržala primenu EE tehnologija)					
3.13	I	Karakteristike postojećih zgrada (postoje tehničke teškoće za primenu EE tehnologije, zbog karakteristika različitih zgrada, uključujući I starost objekata)					
3.14	I	Podeljeni podsticaji (vlasnici zgrada ne investiraju u energetske efikasnost jer zakupci plaćaju račune za energiju, ili suprotno zakupci nemaju interesa da smanje potrošnju energije, pošto vlasnici objekata plaćaju račune)					
3.15	I	Kompleksne/neadekvatne administrativne procedure (pojedinci koji žele da imaju koristi od uštede energije smatraju da su administrativne procedure suviše komplikovane)					
3.16	Na osnovu Vašeg znanja i iskustva, navedite ostale barijere koje imaju negativan uticaj na primenu EE regulative u sektoru zgradarstva. Objasnite uticaj.		Upisati odgovor				
Na osnovu Vaše ekspertize ocenite u kojoj su meri sledeće barijere značajne za sprovođenje intervecija u okviru građevinske nadogradnje objekata.			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
3.18	S	Nedostatak interesovanja i potcenjen značaj energetske efikasnosti, interakcije u okviru socijalnih grupa (pojedinci mogu negativno da utiču na druge potrošače koji bi investirali u nove EE tehnologije)					

3.19	E	Nedostatak fondova ili izvora finansiranja, nedostatak podsticaja, visoki kapitalni trokovi i finansijski rizik					
3.20	Ed	Nedostatak pouzdanih informacija i iskustva (pojedinci mogu imati nepoverenje u izvor informacija o mogućim energetske uštedama); nedovoljno poznavanje novih EE tehnologija, nedovoljna obučenost i iskustvo eksperata i tehničkih lica					
3.21	C	Običaji, navike i relevantni aspekti ponašanja (teška promena navika potrošača (korisnika), npr. držanje otvorenih prozora u toku grejne sezone)					
3.22	I	Nepostojanje specifične legislative; starost zgrada i teškoće u primeni EE tehnologija; podeljeni podsticaji (vlasnik zgrade neće investirati u mere energetske efikasnosti, jer zakupac plaća račune za energiju)					
3.23	Da li možete da identifikujete još neku barijeru/e, koja limitiraja građevinsku nadogradnju objekata? Ukoliko da, molim Vas navedite i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik)		Upisati odgovor				
Na osnovu Vašeg iskustva ocenite koliko sledeće barijere utiču na primenu toplotnih pumpi.			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
3.24	S	Nedostatak interesovanja i potcenjen značaj energetske efikasnosti, interakcije u okviru socijalnih grupa (pojedinci mogu negativno da utiču na druge potrošače koji bi investirali u nove EE tehnologije)					
3.25	E	Nedostatak fondova ili izvora finansiranja, nedostatak podsticaja, visoki kapitalni troškovi i finansijski rizik					
3.26	Ed	Nedostatak pouzdanih informacija i iskustva (pojedinci mogu imati nepoverenje u izvor informacija o mogućim energetske uštedama); teškoće pri korišćenju novih EE tehnologija, nedovoljna obučenost i iskustvo eksperata i tehničkih lica					
3.27	C	Običaji, navike i relevantni aspekti ponašanja (promena navika potrošača (korisnika) može biti teška na pr. držanje otvorenih prozora u toku grejne sezone)					

3.28	I	Nepostojanje specifične legislative; starost objekta i teškoće u primeni EE tehnologija; podjeljeni podsticaji (vlasnik zgrade neće investirati u mere energetske efikasnosti, jer zakupac plaća računeza energiju)					
3.29		Da li možete da identifikujete još neku barijeru/e , koja limitira veću primenu toplotnih pumpi? Ukoliko da, molim Vas navedite je i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik)	Upisati odgovor				
Na osnovu Vašeg iskustva ocenite koliko sledeće barijere utiču na primenu LED rasvete.			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
3.30	S	Nedostatak interesovanja i potcenjen značaj energetske efikasnosti, interakcije u okviru socijalnih grupa (pojedinci mogu negativno da utiču na druge potrošače koji bi investirali u nove EE tehnologije)					
3.31	E	Nedostatak fondova ili izvora finansiranja, nedostatak podsticaja, visoki kapitalni troškovi i finansijski rizik					
3.32	Ed	Nedostatak pouzdanih informacija i iskustva (pojedinci mogu imati nepoverenje u izvor informacija o mogućim energetske uštedama); teškoće pri korišćenju novih EE tehnologija, nedovoljna obučenosť i iskustvo eksperata i tehničkih lica					
3.33	C	Običaji, navike i relevantni aspekti ponašanja (promena navika potrošača (korisnika) može biti teška na pr. držanje otvorenih prozora u toku grejne sezone)					
3.34	I	Nepostojanje specifične legislative; starost objekta i teškoće u primeni EE tehnologija; podjeljeni podsticaji (vlasnik zgrade neće investirati u mere energetske efikasnosti, jer zakupac plaća računeza energiju)					
3.35		Da li možete da identifikujete još neku barijeru/e , koja limitira veću primenu LED rasvete? Ukoliko da, molim Vas navedite je i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik)	Upisati odgovor				
Na osnovu Vašeg iskustva ocenite koliko sledeće barijere utiču na kupovinu/korišćenje efikasnijih uređaja (sa energetske klasama A+++ i A++)			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam

3.36	S	Nedostatak interesovanja i potcenjen značaj energetske efikasnosti, interakcije u okviru socijalnih grupa (pojedinci mogu negativno da utiču na druge potrošače koji bi investirali u nove EE tehnologije)					
3.37	E	Nedostatak fondova ili izvora finansiranja, nedostatak podsticaja, visoki kapitalni troškovi i finansijski rizik					
3.38	Ed	Nedostatak pouzdanih informacija i iskustva (pojedinci mogu imati nepoverenje u izvor informacija o mogućim energetske uštedama); teškoće pri korišćenju novih EE tehnologija, nedovoljna obučenosť i iskustvo eksperata i tehničkih lica.					
3.39	C	Običaji, navike i relevantni aspekti ponašanja (promena navika potrošača (korisnika) može biti teška na pr. navika spavanja sa uključenim TV prijemnikom)					
3.40	I	Nepostojanje specifične legislative; podeljeni podsticaji (vlasnik zgrade ne želi da investira u mere energetske efikasnosti, jer zakupac plaća račune za energiju)					
3.41	Da li možete da identifikujete još neku barijeru/e , koja limitira veću primenu efikasnijih uređaja (A+++ i A++ klase) ? Ukoliko da, molim Vas navedite je i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik)		Upisati odgovor				
Na osnovu Vašeg iskustva ocenite koliko sledeće barijere utiču na uvođenje Sistema energetskog menadžmenta u zgradama i sistema automatskog upravljanja u zgradama			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
3.42	S	Nedostatak interesovanja i potcenjen značaj energetske efikasnosti, interakcije u okviru socijalnih grupa (pojedinci mogu negativno da utiču na druge potrošače koji bi investirali u nove EE tehnologije)					
3.43	E	Nedostatak fondova ili izvora finansiranja, nedostatak podsticaja, visoki kapitalni troškovi i finansijski rizik.					
3.44	Ed	Nedostatak pouzdanih informacija i iskustva (pojedinci mogu imati nepoverenje u izvor informacija o mogućim energetske uštedama); teškoće pri korišćenju novih EE tehnologija, nedovoljna obučenosť i iskustvo eksperata					

		i tehničkih lica.					
3.45	C	Običaji, navike i relevantni aspekti ponašanja (promena navika potrošača (korisnika) može biti teška, npr. navika spavanje sa uključenim TV prijemnikom).					
3.46	I	Nepostojanje specifične legislative; starost objekata i teškoće u primeni EE tehnologija; podjeljeni podsticaji (vlasnik zgrade neće investirati u mere energetske efikasnosti, jer zakupac plaća račune za energiju).					
3.47		Da li možete da identifikujete još neku barijeru/e , koja utiče na uvođenje Sistema energetskeg menadžmenta u zgradama i sistema automatskog upravljanja u zgradama? Ukoliko da, molim Vas navedite je i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik)	Upisati odgovor				

4) Sektor Transporta

Molimo Vas ocenite značaj (uticaj) sledećih barijera koje utiču na primenu mera energetske efikasnosti (EE) u sektoru transporta u Vašoj zemlji (E=ekonomske, Ed=obrazovne, I=institucionalne, C=kulturološke, S=socijalne):			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
4.1	S	Nizak stepen zadovoljstva javnim transportom/nedostatak poverenja (Pojedinci mogu biti nezadovoljni javnim transportom i doživljavati ga manje fleksibilnim i sporijim u odnosu naindividualne oblike transporta).					
4.2	S	Nedostatak poverenja u nove tehnologije (Pojedinci mogu imati nepoverenje u nova efikasna vozila (npr. električna vozila) i smatrati ih manje pouzdanim nego "poznate" tehnologije).					
4.3	E	Nedostatak finansijskih sredstava za kupovinu novih vozila/vozila sa vrlo niskim stepenom emisije (Pojedincima mogu nedostajati ekonomski resursi za kupovinu novih efikasnih vozila).					
4.4	E	Ograničen nivo investicija u infrastrukturu (Investicije u javni prevoz ili u infrastrukturu za energetska vozila (npr. električna vozila) mogu biti ograničena zbog nedostatka sredstava).					
4.5	E	Niska kupovna moć potrošača/finansijske krize (Pojedinci mogu biti nevoljni da investiraju u energetska vozila zbog male kupovne moći).					
4.6	Ed	Nedostatak znanja i informacije o energetska vozilima, kao što su električna vozila i vozila ultra niskih emisija (informacije o troškovima održavanja, specifičnosti tehnologiji, procesu punjenja itd.).					
4.7	C	Automobil kao statusni simbol (Pojedinci mogu smatrati posedovanje i korišćenje automobila kao simbola statusa i stila života).					

4.8	C	Navike i društvene norma vezane za vožnju i vlasništvo automobila (Posedovanje i vožnja privatnog automobila može biti duboko ukorenjena navika i tradicija).					
4.9	C	Zaštita životne sredine nije prioritet (Uticaj vozila i načina putovanja na životnu sredinu može imati nizak prioritet za pojedinca kada kupuje novi auto ili kada se odlučuje koju vrstu prevoza koristi).					
4.10	I	Nedostatak integrisanog upravljanja transportom (Nedostak integracije, usled podeljene odgovornosti između različitih državnih organa ili protivrečnih ciljeva politike može negativno da utiče na upravljanje transportom)					
4.11	I	Energetska efikasnost u sektoru transporta je nezastupljena/nedovoljno zastupljena u agendi državnih organa (Energetska efikasnost u sektoru transporta može imati nizak prioritet u Vladinom programu)					
4.12	I	Neefikasna postojeća i planirana infrastruktura u sektoru transporta (Postojeća infrastruktura i infrastruktura koja se planira u sektoru transporta može biti neefikasna, posebno vezano za smanjenje dominantnog korišćenja privatnih automobila i promovisanje energetski efikasnijih oblika transporta)					
4.13	I	Nedovoljno razvijena biciklistička/pešačka infrastruktura (npr. biciklističke i pešačke staze, parkirališta za bicikle i dr.)					
4.14	I	Nedostatak podrške za železnički saobraćaj-Ograničena železnička infrastruktura (Nedostaje železnička infrastruktura ili nije dovoljno razvijena)					
4.15	I	Nedostatak nacionalne strategije o održivom transportu u gradovima					
4.16	I	Nije razvijena infrastruktura za punjenje električnih vozila (Infrastruktura za dopunu električnih vozila nedostaje ili nije dovoljno razvijena)					
4.17	Na osnovu znanja i iskustva, navedite koje ostale barijere, imaju negativan uticaj na primenu EE politika u sektoru transporta. Objasnite uticaj.		Upisati odgovor				
Na osnovu Vaše ekspertize ocenite u kojoj su meri sledeće barijere značajne za ograničenja u prihvatanju električnih i hibridnih vozila?			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam

4.18	S	Nedostatak poverenja u nove tehnologije (Pojedinci nemaju poverenja u električna i hibridna vozila i smatraju ih manje pouzdanim od "poznatih" tradicionalnih tehnologija).						
4.19	E	Nedostatak finansijskih sredstava (Pojedincima mogu nedostajati sredstava za kupovinu novih efikasnih vozila); ograničena sredstva za infrastrukturne investicije; mala kupovna moć građana.						
4.20	Ed	Nedostatak znanja i informacija o energetski efikasnim vozilima, kao što su električna vozila i vozila ultra niskih emisija, (npr. informacije o troškovima održavanja, specifičnost tehnologije vozila, procesu punjenja itd.).						
4.21	C	Motorno vozilo kao statusni simbol; korišćenje i posedovanje privatnog automobila odlikuju duboko ukorenjene navike i tradicija.						
4.22	I	Podela odgovornosti između različitih državnih organa i protivrečnosti u ciljevima politike; neefikasna infrastruktura javnog prevoza; nerazvijena infrastruktura za punjenje električnih vozila						
4.23		Da li možete da identifikujete još neku barijeru, koja ograničava primenu električnih i hibridnih vozila? Ukoliko postoji, navedite je i odredite nivo uticaja (mali, umeren, veliki).	Upišite odgovor					
Na osnovu Vašeg iskustva ocenite koliko sledeće barijere utiču na izbor održivijeg i efikasnijeg načina transporta za pojedinca.			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam	
4.24	S	Nizak stepen zadovoljstva javnim prevozom (Pojedinci mogu biti nezadovoljni javnim prevozom i drugim održivim vidovima saobraćaja i vide ih kao sporije i manje fleksibilne)						
4.25	E	Niska kupovna moć potrošača/finansijske krize (Pojedinci mogu biti nevoljni da se opredele za vidove transporta koji štede energiju zbog umanjenja kupovne moći usled ekonomske krize).						
4.26	Ed	Nedostatak znanja i informacija o uštedama energije korišćenjem drugih vidova prevoza ili prevoznih sredstava						

4.27	C	Navike i socijalni aspekti korišćenja tradicionalnih, manje efikasnih prevoznih sredstava (Posedovanje i vožnja privatnog automobila može biti duboko ukorenjena navika i tradicija).					
4.28	I	Nedostatak postojeće i planirane infrastrukture (Postojeća i planirana infrastruktura u sektoru transporta može biti neefikasna i/ili neefikasna u promovisanju energetski efikasnijeg i održivog transporta)					
4.29		Da li možete da identifikujete još neku barijeru/e, koja ograničava veću primenu održivijih oblika transporta za pojedince? Ukoliko da, molim Vas navedite je i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik).	Upišite odgovor				
Na osnovu iskustva ocenite koliko sledeće barijere utiču na izbor održivih i efikasnijih oblika transporta robe?			Nije od značaja	Mali značaj	Umereni značaj	Veliki značaj	Ne znam
4.30	S	Nedostatak poverenja u nove tehnologije (Kompanije nemaju poverenja u nova, energetski efikasna vozila i smatraju ih manje pouzdanim od "poznatih" tehnologija).					
4.31	E	Smanjenje prihoda/finansijska kriza (Kompanije mogu biti nevoljne da investiraju u održive i efikasnije vidove transporta zbog uticaja ekonomske krize na njihovo poslovanje).					
4.32	Ed	Kompanijama može nedostajati znanje i informacije o energetski efikasnim vozilima kao što su električnih vozila i vozila niskih emisija, (npr. informacije o troškovima održavanja, specifičnostima tehnologije, procesu punjenja).					
4.33	C	Navike, društvene norme i nedostatak ekološke svesti (korišćenje tradicionalnih oblika prevoznih sredstava može biti duboko ukorenjena navika i tradicija).					
4.34	I	Nedostatak podrške za održivija i efikasnija sredstva transporta/Ograničena infrastruktura (Železnička infrastruktura može nedostajati ili biti nedovoljno razvijena)					
4.35		Da li možete da identifikujete još neke barijere, koje utiču na uvođenje održivijih i efikasnijih vidova transporta robe? Ukoliko možete, navedite i odredite nivo uticaja (mali, umeren, velik).	Upišite odgovor				

5) Podaci o učesniku ankete

5.1	Ime/Prezime				
5.2	Radno mesto/pozicija				
5.3	Institucija				
5.4	Tip organizacije (npr. državna institucija, neprofitna organizacija, asocijacija potrošača, energetska kompanija i dr.)				
5.5	Država				
5.6	Telefon				
5.7	E-mail adresa				
5.8	Oblast profesionalnog interesovanja	Transport	Zgradarstvo	Oba	
5.9	Iskustvo u oblasti energetske efikasnosti (broj godina rada u ovoj ili srodnoj oblasti)	0-1	2-5	6-10	10+
5.10	Da li ste zainteresovani da dobijete kopiju finalnog izveštaja sa analizom upitnika?	Da		Ne	

Techničke napomene

Skala odgovora

Za ocenu značaja barijera se koristi skala od 1 do 4. Korišćeno je skaliranje bez neutralnih odgovora da bi se nedvosmisleno identifikovalo mišljenje ispitanika, Fink (2003), Fowler i Cosenza (2008).

Klasifikacija barijera

Klasifikacija barijera odgovara podeli koja je predložena u HERON projektu, Rezultat 2.1 (“Radni dokument o društvenim, kulturnim i obrazovnim barijerama u zgradarstvu i transportu”). U sektoru zgradarstva usvojena je podela prema Rezultatu 2.1, Pregled 11 “Glavne zajedničke barijere u sektoru zgradarstva u svim zemljama partnerima na projektu”, dok je za sektor transporta usvojena podela prema Rezultatu 2.1, Pregled 20 “Glavne zajedničke barijere u sektoru transporta u svim zemljama partnerima na projektu” (HERON, 2015a).

Pored ocene svake specifične barijere, upitnik sadrži takođe i skup od pet indirektnih pitanja, po jedno za svaku od kategorija barijera, a prema podeli datoj u Rezultatu 2.1: E=ekonomska, Ed= obrazovna, I= institucionalna, C= kulturološka, S= društvena. U formulaciji pitanja izabrane su najčešće barijere prisutne u osam zemalja partnera na projektu, prema prikazima u Pregledu 11 (sektor zgradarstva) i Pregledu (sektor transporta).

Barijere prema usvajanju novih tehnologija

Glavne tehnologije su izabrane iz skupa tehnologija sa najvećim “očekivanim” potencijalom, a prema sledećim referencama:

- HERON Rezultat 1.4 (2015), koji sadrži 8 izveštaja za svaku od država učesnica na projektu;
- Energy Strategy Group, Energy Efficiency Report (2013);
- ENEA, Annual Report on Energy Efficiency (2015).

Università Commerciale
Luigi Bocconi

OXFORD
BROOKES
UNIVERSITY

SEI STOCKHOLM
ENVIRONMENT
INSTITUTE

ANNEXES

Università Commerciale
Luigi Bocconi

OXFORD
BROOKES
UNIVERSITY

Universiteit
Antwerpen

Wuppertal Institute
for Climate, Environment
and Energy

SEI

STOCKHOLM
ENVIRONMENT
INSTITUTE

REFERENCES

- Costantini V., Crespi F. (2013). Public policies for a sustainable energy sector: regulation, diversity and fostering of innovation. *Journal of Evolutionary Economics*, vol. 23(2), pp. 401-429.
- Costantini V., Crespi, F., Orsatti, G., Palma, A. (2014). Policy Inducement Effects in Energy Efficiency Technologies. An Empirical Analysis of the Residential Sector, in Ansuategi A., Delgado J., Galarraga. I. (Eds.) *Green Energy and Efficiency. An Economic Perspective*, Springer.
- del Río González P., Hernandez F. (2007). How do energy and environmental policy goals and instruments affect electricity demand? A framework for the analysis. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, Vol. 11(9), pp. 2006-2031.
- del Río González, P. (2009b), Interactions between climate and energy policies: the case of Spain. *Climate Policy*, Vol. 9 (2), pp. 119-138.
- ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) (2015). *Annual Report on Energy Efficiency*.
- Energy Strategy Group (2013). *Energy Efficiency Report 2013*. Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale.
- Fink A. (2003). Responses: Choices and measurements. In *How to ask survey questions* (2nd ed.) (Chapter 3). Thousand Oaks, CA, Sage Publications.
- Fowler F., Cosenza C. (2008), *Writing Effective Questions* (Chapter 8). In de Leeuw, Hox, Dillman (Eds). *International Handbook of Survey Methodology* (2008), European Association of Methodology series. Taylor & Francis.
- Florax R., De Groot H., Mulder P. (2011). *Improving Energy Efficiency through Technology: Trends, Investment Behaviour and Policy Design*. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Guerzoni M., Raiteri E. (2015). Demand-side vs. supply-side technology policies: Hidden treatment and new empirical evidence on the policy mix. *Research Policy*, Vol. 44(3), pp. 726-747.
- HERON (2015a). Working paper on social, economic, cultural and educational barriers in buildings and transport within each partner country. HERON Project Deliverable 2.1. Available on line at: <http://heron-project.eu/index.php/publications/deliverables-list>
- HERON (2015b). Landscape of energy efficiency policy packages in a multi-level government system. HERON Project Deliverable 1.1. Available on line at: http://heron-project.eu/images/Deliverables/649690_Landscape_of_energy_efficiency_policy_packages_in_a_multi-level_government_system.pdf
- HERON (2015c). Status-quo analysis of energy efficiency policies in 8 EU countries. HERON Project Deliverable 1.2. Available on line at: http://heron-project.eu/images/Deliverables/649690_Status-quo_analysis_of_energy_efficiency_policies_in_8_EU_countries.pdf
- HERON (2015d). Interlinkage and synergies between selected other policy areas and energy efficiency. HERON Project Deliverable 1.3. Available on line at: http://heron-project.eu/images/Deliverables/649690_Interlinkage_and_synergies_between_selected_other_policy_areas_and_energy_efficiency.pdf
- HERON (2015e). Technological trends. HERON Project Deliverable 1.4. Available on line at: http://heron-project.eu/images/Deliverables/649690_Technological_Trends_in_energy_efficiency.pdf

- Howlett M. (2005). What is a policy instrument? Policy tools, policy mixes, and policy-implementation styles. In: Eliadis F. Pearl, Hill M. M., Howlett M. (Eds.), *Designing Government: from instruments to Governance*. McGill-Queens University Press.
- IEA (International Energy Agency) (2011a). *Interactions of Policies for Renewable Energy and Climate*, International Energy Agency, Paris.
- IEA (International Energy Agency) (2011b). *Summing up the parts, Combining Policy Instruments for Least Cost Climate Mitigation Strategies*. International Energy Agency (IEA), Paris, France.
- IEA (International Energy Agency) (2013). *Energy Efficiency Policy and Measures online Database*. OECD-IEA Publishing, Paris.
- Jaffe A.B., Stavins R. N. (1995). Dynamic Incentives of Environmental Regulations: The Effects of Alternative Policy Instruments on Technology Diffusion. *Journal of Environmental Economics and Management*. Vol. 29 (3), pp. 43–63.
- Mowery D. C., Nelson, R. R., Martin B. R. (2010). Technology policy and global warming: Why new policy models are needed (or why putting new wine in old bottles won't work). *Research Policy*, Vol. 39(8), pp. 1011-1023.
- Nemet G. F. (2009), Demand-pull, technology-push, and government-led incentives for non-incremental technical change. *Research Policy*, Vol. 38, pp. 700-709.
- Newell R. G. (2010). The role of markets and policies in delivering innovation for climate change mitigation. *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 26(2), pages 253-269.
- Newell R. G., Jaffe A.B., Stavins R.N. (1999). The Induced Innovation Hypothesis and Energy-Saving Technological Change. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 114(3), pp. 941-975.
- Noailly J. (2012). Improving the energy efficiency of buildings: the impact of environmental policy on technological innovation. *Energy Economics*, Vol. 34(3), pp. 795-806.
- Noailly J., Batrakova S. (2010). Stimulating energy-efficient innovations in the Dutch building sector: Empirical evidence from patent counts and policy lessons. *Energy Policy*, Vol. 38, pp. 7803-7817.
- Peters M., Schneider M., Griesshaber T., Hoffmann V.H. (2012). The impact of technology-push and demand-pull policies on technical change: does the locus of policies matter? *Research Policy*, Vol. 41, pp. 1296–1308.
- Popp D. (2002). Induced Innovation and Energy Prices. *American Economic Review*, Vol. 92, pp. 160-180.
- Rogge K.S., Reichardt K. (2013). Towards a more comprehensive policy mix conceptualization for environmental technological change: a literature synthesis. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI). Working Papers "Sustainability and Innovation". S3/2013.
- Smits R., Kuhlmann S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. *International Journal of Foresight and Innovation Policy*, Vol. 1 (1/2), pp.4-32.
- Triguero A., Moreno-Mondéjar L., Davia M. A. (2013). Drivers of different types of eco-innovation in European smes. *Ecological Economics*, Vol. 92, pp. 25-33.